

**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA -- PPGA**

HERSON HERBSTER CHAVES DE OLIVEIRA BASTOS

**MALES DO CORPO E DO ESPÍRITO:
PRÁTICAS RITUAIS DE CURA NO TERREIRO DE UMBANDA DO CABOCLO
TUPINAMBÁ, (NITERÓI, RJ)**

Niterói

2017

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA – PPGA

HERSON HERBSTER CHAVES DE OLIVEIRA BASTOS

**MALES DO CORPO E DO ESPÍRITO: ANÁLISE DAS PRÁTICAS RITUAIS DE
CURA NO TERREIRO DE UMBANDA DO CABOCLO TUPINAMBÁ, EM NITERÓI
(RJ)**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense, para obtenção do título de Mestre em Antropologia.

Orientadora: Prof. Dra. Ana Paula Mendes de Miranda

Linha de Pesquisa: Antropologia e Política

Niterói

2017

Ficha catalográfica automática - SDC/BCG

B327m Bastos, Herson Herbster Chaves de Oliveira
Males do corpo e do espírito: análise das práticas rituais de cura no terreiro de umbanda do caboclo tupinambá, em Niterói (RJ). / Herson Herbster Chaves de Oliveira Bastos ; Ana Paula Mendes de Miranda, orientadora. Niterói, 2017.
113 f. : il.

Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.

DOI: <http://dx.doi.org/10.22409/PPGA.2017.m.02942660384>

1. Umbanda. 2. Ritual . 3. Saúde. 4. Produção intelectual. I. Título II. Miranda, Ana Paula Mendes de, orientadora. III. Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia.

CDD -

BANCA EXAMINADORA

Prof.^a Dr^a Ana Paula Mendes de Miranda (Orientadora)

UFF - Universidade Federal Fluminense

Prof.^a Dr^a Roberta de Mello Corrêa

UFF - Universidade Federal Fluminense

Prof.^a Dr^a Lana Lage da Gama Lima

UENF- Universidade Estadual do Norte Fluminense/UFF- Universidade Federal Fluminense

Prof.^a Dr^a Simoni Lahud Guedes

Suplente - UFF- Universidade Federal Fluminense

Prof.^a Dr^a Yolanda Gaffrée Ribeiro

Suplente externo – UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro

DEDICATÓRIA

Dedico esta dissertação a Belchior (*In memoriam*), este eterno cearense, “rapaz latino-americano”, que como ninguém soube expressar que o “que pesa no Norte, pela lei da gravidade (...) caí no Sul, grande cidade”.

EPIGRAFE

“Aliás, meu camarada, o cantor popular falou divinamente: Deus é uma coisa brasileira, nordestinamente paciente...” Belchior – Retórica Sentimental.

Agradecimentos

Primeiramente, agradeço a Oxalá pela vida. A todos os Orixás que me acompanham em minha caminhada.

Aos meus pais, Iracema e Hélio, pela educação e apoio concedido. A minha irmã Iandra pela experiência da fraternidade.

Aos meus avós e avôs: Argemira (*In memorian*) João (*In memorian*) Willian (*In memorian*) Ieda.

Aos meus primos, entre tantos outros, que direta ou indiretamente convivem comigo: Aline, Pedro Júnior, Ingrid, Vinicius, Marina, Juliana, Rafael, Mabel, Júnior, Marcelo, Ana Júlia.

Aos meus tios e tias: Célio, César, Agamenon, Raimundo, Laudélio, Regina, Júlia William.

A Universidade Federal Fluminense, local de conhecimento e amizades diversas.

Ao Programa de Pós-Graduação de Antropologia, pela experiência acadêmica propiciada, bem como Marcelo, seu secretário, pela disponibilidade irrestrita e por seu extremo profissionalismo e atenção aos alunos.

A CAPES e ao CNPQ, que propiciaram em momentos diferentes bolsas de pesquisa, sem as quais este trabalho não teria sido realizado.

A minha orientadora, Ana Paula Mendes de Miranda, pela paciência e profissionalismo na escrita deste trabalho.

A todos os colegas do grupo de pesquisa e amigos nessa minha caminhada: Vinicius, Rosiane, Mauro, Marta, Yanahê, Roberta Correa, Joelma, Bruno, Leo, Decione, Roberta Boniolo, Talitha, Sabrina e Bóris (em especial por seu texto apresentado a mim de Victor Turner, fundamental para essa dissertação).

A todos do projeto ENEL, pelas discussões e reuniões propiciadas.

A turma de 2015 do mestrado em Antropologia. Aos amigos em especial que fiz: Maria Alice, Maicon, Tiago, Matheus, Sabrina, Amana.

A minha amada, Estela Silva, que nesse ano de convivência dedicou todo seu amor a mim. Agradeço todos os dias por estar ao meu lado. A sua mãe, Dolly e seu padrasto, Zenildo, que sempre me tratam da melhor forma possível.

Não menos importante, a todos meus amigos, de longe e de perto, que desde a graduação e mais recentemente em Niterói me acompanham e torcem por mim: Saulo, Régis, Léo, João Paulo, Carlos Antônio, Eliakim, André, Ícaro, Fernando, Tatiana Carvalho,

Gustavo, Bruna, Thais, Daniele, Luiz Fernando Sá, Marcos Jacob Vagmaker, Marcelo, Avelino, Daniel, Marciano, Augusto. Caso tenha esquecido algum nome, sintam-se contemplados (as).

Por último e não menos importante, agradeço aos integrantes do Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá, pela sua paciência e disponibilidade em atender alguém que vem de longe, propondo-se realizar uma pesquisa. Agradecimento especial a preta-velha Vovó Luiza, pelas suas conversas comigo, tranquilizando-me e me dando sempre uma palavra positiva para que eu seguisse meu caminho, porque tudo daria certo.

Enfim, a todos que estão em minha vida de uma forma ou outra e contribuíram nessa minha caminhada.

RESUMO

Esta dissertação é fruto de uma etnografia realizada em um terreiro umbandista, em Niterói, Rio de Janeiro. A Umbanda é uma religião brasileira, fusão de práticas religiosas como o espiritismo kardecista, o catolicismo popular e práticas vindas de África durante do período escravagista brasileiro. Essa diversidade de elementos acaba transformando cada terreiro em um universo particular, tanto em relação à hierarquia, como em relação aos seus rituais. Desse modo, essa pesquisa tem como objetivo compreender as dinâmicas e configurações dos rituais realizados nas segundas e quartas feiras no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá, em especial aqueles referentes à cura e aos processos subjacentes a eles. Metodologicamente, eu utilizei como instrumentos a observação participante, entrevistas semiestruturadas, conversas informais e participação nos rituais. Desse processo, fica evidente a centralidade da figura da mãe de santo, que faz a condução dos rituais nos dias de segunda e quarta feira e possui o papel de administradora dos conflitos relacionados a saúde dos indivíduos que procuram o terreiro. Entretanto, ela também incentiva aos frequentadores continuarem com os tratamentos da medicina “tradicional”. Dito isso, eu concluo que os resultados desse estudo refletem uma vivência de complementaridade entre as práticas religiosas do terreiro e os métodos tradicionais de medicina. Os resultados contrapõem alguns estudos sobre o tema saúde e religião (Botelho, 1991; Carvalho, 2005), em que a vertente religiosa e a médica disputam quem possui eficácia em curar os indivíduos.

Palavras chave: Rituais — Umbanda — Saúde.

ABSTRACT

This dissertation is a product of an ethnography done at a “terreiro de Umbanda” in Niterói, Rio de Janeiro. “Umbanda” is a Brazilian religion, fusion of many religious practices such as Spiritism Kardecist, popular Catholicism and practices that came from Africa during the Brazilian slaveholding time. This diversity of elements transforms each “terreiro” into a particular universe in relation to the hierarchical relations and their rituals. Therefore, this research has as its goal to understand the dynamics and configurations of rituals that take place on Mondays and Wednesdays at “Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá”, with special attention to healing rituals and the underlying procedures related to them. Methodologically, I used as instrument’s the participative observation, semi-structured interviews, informal talks and participations at rituals. From this process, the central importance of the “mãe de santo’s” role, who conducts the rituals and is responsible for administrating the conflicts related to the health of individuals that seek the “terreiro”, becomes evident. However, she encourages those who participate in such rituals to maintain the traditional medicine treatment. Having mentioned that, I conclude that the research outcomes reflect a complementarity perception between “terreiro’s” religious practices and traditional medicine methods. The outcomes show a contrast with some studies about health and religion (Botelho, 1991; Carvalho, 2005), in which religious and medical elements argue about who is efficient in healing individuals.

Keywords: Rituals – Umbanda - Health.

LISTAS

LISTAS DE FIGURAS

1. Figura 1: Calendário de atividades	48
2. Figura 2: Símbolo do terreiro	53
3. Figura 3: Exemplo de organização espacial nos dias de segunda feira.	55
4. Figura 4: Arrumação do Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá nos dias de palestra (segunda-feira)	55
5. Figura 5: Gongá do Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá.	58
6 Figura 6: Disposição do terreiro em dias de consultas	75

Sumário

1. Introdução	13
2. Umbanda: do “nascimento” de uma “religião brasileira” à luta contra intolerância religiosa	20
2.1 Umbanda: do tráfico negreiro ao embranquecimento pelo sincretismo religioso	23
2.2 O “ <i>continuum mediúnico</i> ”: Umbanda e espiritismo - juntos e misturados	30
2.3 Da perseguição do Estado brasileiro à criação das Federações de Umbanda	33
2.4 A intolerância religiosa e a CCIR	37
3. Os rituais no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá	44
3.1 A palestra: primeira etapa do “tratamento espiritual”	47
3.2 O “passe”: um método espírita de cura em um terreiro de Umbanda.	64
3.3 A consulta: o poder da palavra e dos pedidos	74
4. Religião e medicina: formas diversas de curar?	87
4.1 Medicina ocidental e medicina popular	89
4.2 Classificações das doenças	96
4.3 Ritualização da cura	100
5. Conclusão	102
Referências bibliográficas	104

1. Introdução

Meu interesse pela Umbanda deu-se pouco tempo antes do início de minha graduação, ao ter contato com as práticas religiosas por meio de amigos. Ao ingressar na Universidade, durante a graduação, resolvi seguir essa linha de estudos, buscando entender o funcionamento da religiosidade manifestada nos terreiros que frequentei no Ceará, em Fortaleza.

Estudei em minha monografia, por meio de denúncias divulgadas pela polícia e pelos jornais locais, relatos de “sacrifícios humanos” atrelados a praticantes da Umbanda e do Candomblé, na periferia de Fortaleza, no bairro Bom Jardim. O objeto de minha monografia iniciou-se após os jornais de maior circulação na cidade terem veiculado a existência de uma investigação policial acerca dos “supostos sacrifícios humanos”. Busquei entender como os integrantes do terreiro “Associação Espírita de Umbanda São Miguel”, entendiam essas práticas, se havia para eles a legitimidade em práticas de sacrifício humano em sua religião. Concluí que, para os integrantes do terreiro estudado, as práticas de sacrifício humano não fazem parte da Umbanda e não devem ser aceitas. Tais práticas envolviam o aparecimento de corpos em ruas próximas ao bairro, com cartas apócrifas que relatavam que as mortes decorriam de práticas rituais envolvendo pais e mães de santo do Candomblé/Umbanda.

Passada a graduação, resolvi analisar as práticas umbandistas no Estado do Rio de Janeiro, marcadas pelo mito do nascimento da Umbanda, em especial, em Niterói. A existência desse mito, foi um dos fatores que me fez vir à Niterói. Minha transferência de uma de minha antiga universidade para a UFF, não se deu sem conflitos de ordem teórica-metodológica. Acostumado com uma carga teórica-metodológica mais próxima a Sociologia, em que, por exemplo, a descrição detalhada do espaço físico do campo de pesquisa fazia-se como algo extremamente necessário, bem como os autores utilizados nas aulas do PPGA, nem sempre lidos por mim durante a graduação, acabei passei por um período de conflito e tentativa de assimilação ao deparar-me com a lógica antropológica do PPGA-UFF.

O Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá localiza-se em Niterói, em um bairro de classe média¹. Encontra-se na rua Doutor Paulo César, aos fundos de uma empresa de

¹ A classe média pode ser definida como um estrato social-econômico, ocupante de uma posição intermediária, entre os considerados ricos e os pobres. É considerada como extremamente múltipla, abrigando diversos profissionais. Denilde Oliveira Holzacker e Elizabeth Balbachevsky (2007) afirmam que: “a parcela da população incluída dentro da classe média constitui justamente o grupo de maior variância interna, qualquer que

segurança privada, em uma casa alugada. O bairro de Icarai é conhecido por abrigar prédios de alto padrão de luxo, bem como diversas empresas e prédios comerciais, sendo apresentado como o bairro de maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do estado do Rio de Janeiro².

A existência da Umbanda em bairros de classe média alta nas grandes capitais brasileiras não é um fenômeno raro. Essa constatação está atrelada a um processo denominado de “embranquecimento”, no qual a classe média, constituída em sua maioria por pessoas brancas, aproxima-se das práticas umbandistas, ao mesmo tempo em que possui como referencial religioso principal, o espiritismo francês, chamado de Kardecismo. Há que se ressaltar também que os ritos que predominam na Umbanda revelam uma dimensão de adaptação à vida urbana: não se prolongam por toda madrugada, há preocupação com o som dos instrumentos de percussão depois de determinado horário, não realizam sacralização de animais, exemplos encontrados em minha incursão no terreiro.

Renato Ortiz (1991), em “A morte branca do feiticeiro negro” analisa a existência de cultos umbandistas em grandes centros urbanos, bem como o modo pelo qual ocorreu sua expansão, para entender assim uma tentativa de negar qualquer prática que fosse ligada ao lado africano, da Umbanda. O “embranquecimento” contrapõe-se ao pensamento de Roger Bastide (1971) em seu texto *Religiões Africanas no Brasil*, um dos primeiros a estudar as religiões afro no Brasil, que acreditava ser a Umbanda, uma religião de maioria de pessoas pobres, advindas da periferia das grandes cidades.

“Afirma-se geralmente que a Umbanda é uma religião popular significando com isto que seus adeptos seriam quase que exclusivamente elementos da classe baixa. Seus clientes: operários desqualificados, empregadas domésticas, lavadeiras, enfim, aqueles que se encontrariam nos estratos inferiores da sociedade. A relação religião-classe parece ser tão fortemente marcada, que deu margem a interpretações equívocas: por exemplo, Roger Bastide descreve a Umbanda como religião proletária em oposição ao Kardecismo; a luta de classes entre uma classe proletária emergente e as classes médias se reproduziria assim no nível simbólico. Vimos,

seja o indicador tomado como referência. Dentro desse estrato social estão categorias tão díspares como, por exemplo, motoristas de táxi e professores universitários”. (Holzhacker e Balbachevsky, 2007:285).

² <http://www.cognatis.com.br/raio-x-icarai-o-bairro-com-o-melhor-idhm-do-estado-do-rio-de-janeiro/>.

http://www.folhanit.com.br/edicoesPdf/996_folhaniteroi.pdf. Data de acesso: 08/09/2017.

<https://oglobo.globo.com/economia/icarai-na-zona-sul-de-niteroi-tem-melhor-idh-do-estado-do-rio-14654496>.

Data de acesso: 08/09/2017.

entretanto, que a religião umbandista nunca foi a expressão da classe proletária: desde seu nascimento a Umbanda é o resultado de um movimento dialético de embranquecimento e de empobrecimento; neste sentido, a participação de uma liderança egressa das classes médias foi decisiva. [...] Na verdade encontramos na presença de uma penetração da religião umbandista cada vez mais forte nas camadas médias da população”. (ORTIZ, 1991: 65).

Ari Oro (2002) chama atenção para o fato de que a procura dos brancos pela Umbanda revela diferenças de classes sociais:

“Parte dos brancos pobres geralmente está associada à busca de solução para problemas práticos como doenças, desemprego ou dificuldade econômica, ou problemas legais, geralmente relacionados à sua condição desfavorável de classe. Já os brancos de maior poder aquisitivo o fazem na busca de solução de problemas existenciais como os de sentido, identidade, afetivos, etc. Também o caráter misterioso, exótico e fascinante da religião dos orixás, associado à sua eficácia simbólica, contribui para atração dos brancos”. (ORO, 2002:362).

Oro se refere ao contexto de religiões afro-brasileiras no Rio Grande do Sul. Em minha dissertação verifiquei que os brancos de classe média, em Niterói (RJ) também traziam demandas concretas de solução aos problemas que lhes afligiam, em especial, no que se refere à cura. Mas concordo com o autor no que se refere à busca da eficácia simbólica (Lévi-Strauss, 1996), como analisada no artigo “O feiticeiro e sua magia”, no qual são apresentados relatos etnográficos que descrevem os mecanismos psicofisiológicos ao se referir à cura xamânica. Lévi-Strauss conclui em seu estudo que a eficácia do feiticeiro está ligada diretamente à crença da comunidade na cura.

Não se pretende aqui comparar os ritos da Umbanda com aqueles analisados por Lévi-Strauss, mas sim destacar a importância da credibilidade para se estabelecer a relação de cura, na Umbanda, que perpassa a crença do curador na eficácia das técnicas adotadas, que é motivada pela sua experiência; a crença do “doente” nos poderes do curador; e na crença manifesta pelo grupo ao qual pertence (familiar, social e religioso), o que favorece à superação do mal que o levou à busca religiosa, permitindo-lhe sentir-se curado.

A associação da Umbanda com a crença na cura dos males do corpo e do espírito e a presença da população branca resultou em um fato: a maior presença de “clientes” do que a de

“adeptos”, associados aos devotos, já o “cliente” está associado àqueles que veem na possibilidade de encontrar solução para um problema que lhe aflige, sem maiores envolvimento e conhecimentos da religião, revelando uma relação de consumidor de serviços religiosos. Como aponta Frigerio (2013) em seu artigo sobre transnacionalização da Umbanda na fronteira do Brasil com Uruguai e Argentina:

“O cliente ainda não está familiarizado com os seres espirituais que irão intervir, nem com os procedimentos a serem usados, mas, ao contrário do que teria acontecido no caso de uma visita a um psicólogo ou padre católico, ele tem confirmada sua fé na possibilidade de intervenção espiritual em sua vida diária” (FRIGERIO, 2013:29).

O caráter individualizado da magia, que se caracteriza pela manipulação do sagrado/carisma para fins utilitários e pessoais ajuda a reforçar essa representação como anteposta à ideia de religião mantém suas preocupações relativas aos interesses coletivos que expressa.

O acesso ao Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá deu-se por meio de recursos tecnológicos atuais (“Facebook” e “Google”). Por não ter nascido em Niterói, e sim no interior do Ceará, não possuía conhecimento de nenhum centro umbandista na cidade. Dessa forma por conta própria busquei encontrar algum terreiro para meu estudo. Realizei uma pesquisa no buscador de pesquisa e tive como resultado uma lista contendo terreiros da cidade. Busquei o perfil do local no “Facebook” e enviei mensagem no “inbox”, buscando mais informações sobre como chegar ao local.

Patrícia Ferreira e Silva (2013), na tese “*Axé on-line: a presença das religiões afro-brasileiras no ciberespaço*” discute a presença de práticas religiosas afro-brasileiras no chamado ciberespaço, no que se refere aos conhecimentos sobre as religiões afro, à divulgação e as trocas de informações estão presentes.

“Os estudos sobre religiosidade no Brasil têm revelado, nos últimos anos, a importância da internet para grupos religiosos, interessados nas oportunidades de convivência, na troca de informações e conhecimentos litúrgicos, na oferta de serviços, na captação e conversão de novos adeptos, no combate a outras denominações e na articulação política inter-religiosa. Eles evidenciam a grande diversificação dos usos religiosos que se pode atribuir aos meios digitais,

ressignificando no ciberespaço a transmissão do sagrado segundo as especificidades das distintas religiosidades”. (FERREIRA e SILVA, 2013:3).

Fui ao terreiro buscando entender como a Umbanda se apresentava por meio de seus rituais, símbolos e calendário de práticas. Na primeira ida encontrei uma “gira” para Exu. Percebi o uso de velas, bebidas alcoólicas, atabaques. Apesar de não fazer parte dessa dissertação, é importante referir-se a esse dia (sábado), demarcando assim o calendário dos rituais realizados no terreiro.

Em outro momento, fui ao terreiro nos dias de segunda e quarta. Deparei-me com palestras e passes, realizados na segunda e consultas com entidades nas quartas. Por meio da observação etnográfica das práticas rituais, entrevistas com os iniciados e não-iniciados na Umbanda, que frequentam o terreiro, observei o discurso frequente sobre doenças. Pessoas iniciadas na Umbanda, nesse trabalho, referem-se aqueles que realizaram rituais de passagem dentro do terreiro, ocupando assim, cargos que vão de *médium*, cargo de menor hierarquia, até *mãe de santo*, cargo máximo. Os frequentadores, chamados de *assistência* pelos iniciados do terreiro, são os indivíduos que buscam o local para participarem de alguma forma dos rituais.

Busco analisar os rituais e elementos utilizados pelos mesmos para a cura. Com isso, é possível localizar dentro do “*continuum mediúnico*” (Camargo, 1961) se as práticas umbandistas do terreiro em questão, encontram-se mais próximas de cultos de base espírita, ou de cultos africanos. Além da utilização de práticas rituais tradicionais da chamada “medicina” ocidental, como apresentada em Luz (2012). Entre essas práticas, destaco por exemplo o uso de exames analisados em laboratórios médicos e o uso de um maquinário para observar/entender as características do corpo humano.

Para aproximar-me dos rituais e perceber suas nuances tentei sempre sentar-me em cadeiras posicionadas de forma aleatória para que durante o passe, com as diversas entidades, tivesse uma noção de como algumas aplicavam o mesmo, uma vez que as entidades não passam por todas as cadeiras. Busquei aproximar-me dos indivíduos que lá estavam, dizendo que realizava um estudo para um mestrado, o que foi bem recebido pela *mãe de santo*, Ângela³, sendo convidado algumas vezes para participar de reuniões festivas após as giras, nos dias de sábado, foi possível aproximar-me dos médiuns.

³ Todos os nomes próprios nessa dissertação são fictícios.

Participar dos rituais no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá foi para mim uma experiência inédita, especialmente em relação aos rituais de segunda feira. Acostumado com práticas que não se aproximam do Espiritismo Kardecista na Umbanda, deparei-me com rituais como as palestras, que não havia encontrado em nenhum terreiro do Ceará até o momento.

Além da busca pelo fim de conflitos diários, por meio de conversas com as figuras do panteão umbandista (pretos-velhos e caboclos) nas consultas realizadas na quarta e da aplicação do passe na segunda, o uso da sessão destinada ao emprego do último foi uma surpresa etnográfica para minhas formulações teóricas e metodológicas, já que nos terreiros que frequentei no Ceará, o emprego do *passe*⁴ diferenciava-se, uma vez que não havia por exemplo, um dia específico para a aplicação do mesmo. Não observei em nenhum terreiro que frequentei, até o momento desta pesquisa, a existência de um calendário com palestra, sobre temas umbandistas, espíritas ou espiritualistas.

Palavras como *descarregar*, *energizar*, foram ditas pelos integrantes daquele momento ritual, em especial de Sílvio, *Cambono*, que por vezes mostrou-se preocupado com o efeito *pós-passe*. Trata-se de situações comuns durante as quais as pessoas por estarem com muito, ou pouco, energia, apresentam uma sensação de desânimo, fraqueza. Era comum que isso passasse pouco tempo depois.

Dividi para melhor entendimento dos rituais do terreiro a dissertação em três capítulos. No primeiro, explico o “nascimento da Umbanda”, como uma criação mítica por alguns adeptos que afirmam ser possível demarcar no tempo o nascimento dessa religião. Além disso, busquei ressaltar o caráter de perseguição que a Umbanda sofreu no decorrer do século XX, por meio de mecanismos estatais. Autores como Arthur Ramos (1946), Renato Ortiz (1991), Reginaldo Prandi (1996), demonstram também que o universo umbandista é diverso, comportando diversas práticas e características, não havendo assim uma regularidade em relação às suas práticas.

No segundo capítulo realizei uma descrição dos rituais do terreiro. Busquei assim situar dentro do “*continuum*” religioso, teoria elaborada por Procópio Camargo (1961), segundo a qual a Umbanda apresenta dois extremos de organização ritual: práticas mais ligadas ao espiritismo Kardecista e práticas relacionadas aos cultos africanos. Apresento ao longo da

⁴ O passe no terreiro em questão é realizado por meio de movimentos de mãos, em que cada médium, incorporado com um espírito, realiza tais movimentos de frente para aquele que está sentado na cadeira, recebendo o passe.

dissertação casos de indivíduos doentes, que me serviram para ilustrar como elementos não exclusivos das práticas umbandistas, são demarcadores do processo de reconstrução constante das práticas rituais apresentadas no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá.

Há duas categorias que precisam ser delimitadas para entender os processos ritualísticos na Umbanda: existem os orixás, que são energias, forças, atribuídas a elementos da natureza, que podem ser masculinos ou femininos, vistos como reis e rainhas que viveram em África, e as entidades, espíritos desencarnados que trabalham por meio das “linhas”, dos Orixás.

No terceiro capítulo, analiso categorias ligadas ao binômio doença-saúde. Autores como João Botelho (1991) e Luiz Fernando Dias Duarte (1994) abordam relações existentes entre doença e saúde, tipos de medicina empregadas por indivíduos para promover sua cura, bem como uma discussão sobre o ramo da Antropologia da Saúde, que compreende a relação saúde-doença não como meros constructos fisiobiológicos, mas sim como construções histórico sociais.

2. Umbanda: do “nascimento” de uma “religião brasileira” à luta contra intolerância religiosa

O uso do termo “nascimento” para tratar da Umbanda é consagrado entre os *adeptos* e os pesquisadores, o que resulta na delimitação de uma origem marcada no tempo e no espaço. Uma das consequências dessa representação é a construção de uma identidade unitária – a de “religião brasileira⁵”, o que por sua vez não dá conta com a multiplicidade de práticas que se incluem na denominação de Umbanda.

A presente dissertação não pretende encontrar uma definição sobre as dinâmicas e a pluralidade de características que são associadas à Umbanda mas apenas possibilitar a construção de uma interpretação dos dados construídos em uma etnografia de um terreiro em Niterói, cidade a que se atribui versões sobre o “nascimento” da religião:

“Em fins do ano de 1908, uma família tradicional de Niterói foi surpreendida por uma ocorrência que tomou aspectos sobrenaturais: o jovem Zélio que fora acometido de estranha paralisia que os médicos não conseguiam debelar, certo dia ergueu-se da cama e declarou: “amanhã estarei curado!” No dia seguinte, levantou-se normalmente e começou a andar, como se nada tivesse acontecido. Na época contava 17 anos de idade. A medicina não soube explicar o que acontecera. Os tios, sacerdotes católicos, colhidos de surpresa, nada esclareceram. Um amigo sugeriu então uma visita à Federação Espírita de Niterói⁶. No dia 15 de novembro, o jovem Zélio foi convidado a participar do lugar na mesa. Tomado por uma força estranha e superior à sua vontade, o jovem levantou-se, dizendo: “aqui está faltando uma flor”, e saiu da sala indo ao jardim onde voltou com uma flor que depositou no centro da mesa. Esta atitude insólita causou quase um tumulto. Restabelecidos os trabalhos, manifestaram-se espíritos que se diziam negros escravos e índios. Foram convidados a se retirarem, advertidos do seu estado de atraso espiritual. Novamente, uma força estranha dominou o jovem Zélio, sem saber o que dizia. Ouvia apenas a sua própria voz perguntar o motivo que levava os dirigentes dos trabalhos a não aceitarem a comunicação daqueles espíritos e indagar porque eram considerados atrasados, se apenas pela encarnação passada que revelavam. Seguiu-se um diálogo acalorado e os responsáveis pela sessão procuraram doutrinar e afastar o espírito desconhecido que desenvolvia uma argumentação segura. Um dos médiuns videntes perguntou: “Por que fala deste

⁵ A Umbanda é considerada como religião brasileira. Produto da fusão de várias religiões praticadas em território nacional. Ela possui mito fundador que é narrado como tendo se sucedido em Niterói, cidade do Rio de Janeiro.

⁶ Há versões que apresentam que o caso teria acontecido no município de São Gonçalo, vizinho a Niterói. O fato é que, na época, foi elevado à categoria de cidade em 1922, até então fora distrito e vila de Niterói.

modo se estou vendo um jesuíta e a sua veste branca que reflete uma aura de luz? E qual o seu nome irmão?” O espírito falou: “Se julgam atrasados os espíritos de negros e índios, devo dizer-lhes que amanhã estarei na casa deste aparelho (médium) para dar início a um culto em que estes negros velhos e índios poderão passar sua mensagem e assim cumprir a missão que o Plano Espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem saber o meu nome, podem me chamar de CABOCLO DAS SETE ENCRUZILHADAS, porque não haverá caminhos fechados para mim”. O vidente retrucou: “Julga o irmão que alguém irá assistir a seu culto?” perguntou com ironia. O Caboclo disse: “Cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei”. (CEUB⁷, s.d⁸.)

A ideia de um “nascimento” da Umbanda para muitos iniciados está assim ligada à incorporação do “Caboclo das 7 encruzilhadas”, cujo nome evoca simultaneamente à contribuição indígena – o Caboclo – e a contribuição negra – as encruzilhadas, que são associadas à Exu. A data também merece ser destacada – o dia 15 de novembro de 1889, que é data associado à proclamação da república⁹, quando o Brasil deixou de ter o catolicismo como religião oficial do Império, tal como estava previsto na Constituição de 1824.

Acreditou-se na época que Zélio de Moraes estava sofrendo de “ataques espirituais”, o que foi entendido como atuação espiritual em sua vida:

“Os fenômenos estranhos que acometeram Zélio de Moraes não assumiam a feição de ‘paralisia’, mas a de ‘ataques’ que sugeririam a ação de entidades espirituais”. (GIUMBELLI, 2002:186).

A ideia assume um caráter mítico, associando o “nascimento” da Umbanda a um momento extraordinário, no qual a alteridade se expressa dramaticamente na possessão de Zélio de Moraes, um branco que foi tomado pelas entidades negras e indígenas. A superação dessas ambiguidades se dá pelo desafio lançado de que o espírito do Caboclo voltaria no dia

⁷ Congregação Espírita Umbandista do Brasil

⁸ Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Disponível em:

<<http://www.ceubrio.com.br/downloads/zelio.de.moraes.e.o.caboclo.das.sete.encruzilhadas.pdf>> Data de acesso: 08/09/2017.

⁹ A data foi consagrada como um dia de “festas públicas” pelo Decreto n. 155 B, de 14 de janeiro de 1890, sem nunca ter sido revogado.

seguinte e seguiria se manifestando. As narrativas apresentadas revelam inversões sociais (Da Matta, 1983), durante as quais as distâncias entre ordem-desordem são substituídas porque o mundo está de cabeça para baixo e a sociedade perde temporariamente os centros de regulação de poder e hierarquização.

A partir desse momento, cria-se o mito fundador da Umbanda, utilizado até hoje para expressar como a religião “nasceu” no Brasil. Não é por acaso que, “desde o Primeiro Congresso de Umbanda, realizado em 1941, [em que] esse mito fundador vem ganhando notoriedade” (Júnior, 2012:4).

Com o mito que a funda e um ideal mais ou menos conhecido por seus praticantes, a Umbanda viveu inúmeros movimentos e conflitos internos que geram até hoje discussões acadêmicas e religiosas sobre a legitimidade de seus rituais.

Bruno Faria Rodhe (2009) afirma que o marco-mito de fundação da religião entre os adeptos, como datado de 15 de novembro de 1908, foi descrito em várias versões, nos mais diversos contextos, sem que isso signifique que uma versão é mais ou menos verdadeira:

“Pessoalmente, enquanto pesquisador da Umbanda e umbandista, não descarto a princípio a validade do discurso sobre a grande *virada*, digamos assim, na religião representada simbolicamente por Zélio de Moraes¹⁰ e o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mesmo que os episódios narrados não tenham acontecido, ou que tenham mais componentes míticos do que históricos, eles simbolizam um período de toda forma muito importante no processo de constituição da Umbanda tal como a conhecemos (em parte) atualmente. Só que a importância do conteúdo relatado no mito de fundação não pode de forma alguma ser tomada como exclusiva, nem no todo, nem em parte. Tampouco podemos atribuir importância exclusiva a qualquer outro líder ou momento específico na história do complexo universo umbandista, o que certamente configuraria uma redução interpretativa injusta”. (ROHDE, 2009:82).

Este capítulo, portanto, será dedicado a problematizar algumas dessas versões com o objetivo de contextualizar os conflitos que permeiam contemporaneamente a constituição do que se chama Umbanda no estado do Rio de Janeiro. Não se trata, portanto, de um capítulo voltado à reconstrução da história da Umbanda, mas sim de mais uma interpretação sobre o

¹⁰ Para Giumbelli (2002) o papel de Zélio de Moraes na organização da Umbanda no Rio de Janeiro só é destacado tardiamente, sobretudo a partir das décadas de 1960-1970, quando ele morre.

mito de fundação e definição da Umbanda (Brown, 1985), definido nesse momento como uma manifestação de espíritos de negros e indígenas em uma sessão kardecista, explicitando-se assim um conflito sobre a convivência entre eles.

2.1 Umbanda: do tráfico negreiro ao embranquecimento pelo sincretismo religioso

Os interlocutores com os quais me relacionei têm uma visão sobre a construção da Umbanda, que relaciona suas práticas à vinda de negros escravizados, trazidos de África para o Brasil, entre os séculos XVI e XVIII. Ao desembarcarem no Brasil, independente de seus países de origens, esses escravos teriam trazido diversas práticas e costumes, desde alimentares até às religiosas, que teriam sido “sincretizadas¹¹” com outras práticas religiosas vigentes no Brasil. Trata-se de um tema fundamental no estudo das religiões afro-brasileiras as discussões a respeito do “nascimento” da Umbanda. Como Giumbelli (2002) afirma a questão das origens da religião mobilizou, e ainda mobiliza, controvérsias entre os adeptos da religião e os pesquisadores. Esta dissertação não pretende apresentar uma versão sobre essas interpretações, mas apenas destacar a relevância da questão.

Compreender que existe um conflito sobre a história da religião que é chamada da “única religião brasileira” permitirá evidenciar o quanto a Umbanda pode ser considerada “branca”, quando vinculada ao Kardecismo, ou “pura” se mais próxima aos ritos do candomblé, ou “afro-brasileira” ou “afro-indígena”, quando associada a ritos de origem negras e/ou indígenas. Essas diferentes representações expressam competições no campo religioso (Bourdieu, 2007), ao mesmo tempo em que revelam diferentes processos sociais a respeito da construção da “única religião brasileira”. Há que se destacar aqui a importância das pesquisas no campo das Ciências Sociais na constituição desse fenômeno. Vagner Gonçalves da Silva (2000) vem há anos chamando a atenção para o fato de que as teorias produzidas pelos pesquisadores ajudam na constituição das lógicas interpretativas sobre as religiões afro-brasileiras. No caso da Umbanda isso resulta em uma tendência de tratar do processo de constituição da religião como referido a uma origem única. Consequentemente as

¹¹ O sincretismo possui diversas formulações. Uma das possíveis (e explorada à frente) refere-se a Pierre Sanchis (2001) que entende tal categoria como uma associação de símbolos religiosos. Tal associação, contudo, não se dá de maneira harmoniosa.

outras origens acabam representadas como menos legítimas perante aos grupos que vivenciam outros universos das práticas e crenças umbandistas.

Alguns pesquisadores referem-se à Umbanda como sendo o resultado de uma síntese transformadora, algo novo que se constituiu de aspectos culturais brasileiros em sua formação. Outra forma de representar sua origem é encontrada nas análises que explicam as práticas religiosas como originárias dos negros escravizados que teriam se difundido ao longo dos séculos, originando duas matrizes principais, a Umbanda e o Candomblé:

“O processo que levou à constituição da Umbanda é muito mais longo e antigo do que parece. Ele se inicia alguns anos antes, quando da chegada dos primeiros navios negreiros às costas brasileiras, e está intimamente relacionado com a presença do negro africano em terras brasileiras, com o nascimento dos candomblés e com a figura do feitiçeiro negro”. (NOGUEIRA, 2007:488).

Assim, a Umbanda é tida como “genuinamente religião brasileira”, enquanto que o candomblé tem sido designado como uma religião africana, quanto afro-brasileira, já que incorporou o uso de elementos encontrados no Brasil, como o uso de determinadas ervas que não são encontradas em África, e por isso, foram substituídas por espécies nativas brasileiras, como apontam Barros e Napoleão (2015).

Os cultos e práticas africanas desembarcadas pelos negros no Brasil, não foram aceitos pelo Estado brasileiro. O catolicismo tornou-se a religião oficial e única possível para os indivíduos professarem. Contudo, não somente negros eram cerceados de suas práticas religiosas: homens brancos eram vistos em quilombos, por exemplo, consultando calundus, feitiçeiros e feitiçeras e perseguidos pela inquisição praticada no Brasil, como mostrado em Mott (2010).

Devido a constante repressão de práticas religiosas que não fossem a católica, os negros escravizados teriam buscado a “dissimulação” (Oliveira, 2008) de suas práticas religiosas por meio de associações aos santos católicos e aos Orixás, cultuados em África. Esse processo origina uma categoria chamada sincretismo (Prandi, 2001). Apesar de essa ser uma explicação divulgada amplamente, há críticas sobre esse modelo explicativo, afirmando que o mesmo não dá conta de um processo mais profundo: o antagonismo entre o bem e o mal (Prandi, 2001). Sendo assim, o negro escravizado, independente das práticas católicas a que ele fosse

submetido por meio da coerção do colonizador português, só atribuía significado em seu cotidiano às outras práticas religiosas.

Essa reconfiguração das práticas religiosas é chamada de sincretismo religioso. Essa categoria serve para dar conta a todo o conjunto de práticas que são resultantes de um processo de absorção e ressignificação de práticas religiosas. Para Sérgio Ferreti (1998), esse processo de sincretismo perpassa inclusive a Umbanda.

“Costuma-se atribuir também o termo sincretismo em nosso país, quase que exclusivamente ao catolicismo popular e às religiões afro-brasileiras. Mas o sincretismo está presente tanto na Umbanda e em outras tradições religiosas africanas, quanto no Catolicismo primitivo ou atual, popular ou erudito, como em qualquer religião. O sincretismo pode ser visto como característica do fenômeno religioso. Isto não implica em desmerecer nenhuma religião, mas em constatar que, como os demais elementos de uma cultura, a religião constitui uma síntese integradora englobando conteúdos de diversas origens. Tal fato não diminui mas engrandece o domínio da religião, como ponto de encontro e de convergência entre tradições distintas” (FERRETI, 1998:183).

Pierre Sanchis (2001), sobre o sincretismo no Brasil propõe esta categoria como um sistema de múltipla porosidade, em que as práticas religiosas brasileiras apresentam uma “pluralidade sistemática”:

“Uma pluralidade sistemática marca a sociogênese do Brasil, logo traduzida em permeabilidade e contaminações mútuas. Nem multiculturalismo de simples justaposição, nem confusão e supressão das diferenças. Basta lembrar, desde o início, os movimentos compósitos das "santidades" indígenas, que nasceram basicamente no grupo social dos mamelucos, mas que logo envolveram lideranças indígenas, colonos lusitanos e "negros da Guiné", depois, as tradições africanas, profundamente sincretizadas antes mesmo de chegarem ao Brasil, e introduzidas aqui no caldeirão de uma matriz viva, historicamente ativa e, ao menos quanto à vivência "popular", processadora das diferenças: o catolicismo. Nem África pura, nem reprodução do catolicismo europeu, nem continuidade intocada das religiões "nativas". Mas tampouco homogeneidade de uma identidade nova porque, simplesmente indiferenciada, do ponto de vista religioso ou do ponto de vista cultural”. (SANCHIS, 2001:25).

Para Negrão (1996), na primeira metade do século XX, as práticas religiosas negras foram apropriadas pelos brancos europeus que habitavam o Brasil. Igualmente os negros teriam se valido de práticas religiosas-mágicas europeias, revelando assim mais uma face das práticas sincréticas brasileiras.

“Ao mesmo tempo em que o europeu e seus descendentes adotavam elementos dos cultos negros em seus rituais, o inverso também se dava, com a incorporação de crenças e práticas mágicas de extração europeia em seu universo mágico-religioso”. (NEGRÃO, 1996:78).

O destaque dado por Negrão e outros pesquisadores às contribuições religiosas do branco europeu está associado principalmente à religião católica, mas a narrativa mítica da fundação da Umbanda aqui destacada dá relevo a relação com o Kardecismo e sua representação evolutiva dos espíritos, que se referiam às entidades negras e indígenas como inferiores. Ao fazê-lo é possível notar que o sincretismo não pode ser interpretado como um processo harmonioso, mas sim bastante conflitivo.

Se considerarmos que o “nascimento” da Umbanda está associado aos conflitos (como a exclusão do negro de cargos de trabalho mais valorizados pela sociedade) motivados também pela questão racial no Brasil (Schwarcz, 1993), entre o fim do século XIX e início do século XX, podemos destacar que era bastante difundida a tese da necessidade do branqueamento progressivo da população, o que conflitava com outro discurso vigente que ora valorizava a mestiçagem, ora a considerava um sinal da degenerescência da população brasileira.

O destaque dado ao conflito entre os espíritos evoluídos, de base kardecista, e os espíritos de negros e índios, considerados menos evoluídos, pode ser interpretado como parte de um processo de constituição complexo de um “*continuum*” religioso afro-brasileiro, composto por ritualísticas semelhantes a diversas formas “de religiosidade sincrética presentes no Brasil desde o século XVII” (Rohde, 2009). Conseqüentemente,

“Mesmo que a institucionalização e a nacionalização da Umbanda tenham se dado, sobretudo na primeira metade do século XX pela ação dos tais grupos de classe média oriundos do Kardecismo, as características rituais, os elementos materiais e

simbólicos, as memórias e o imaginário do universo umbandista não podem ter sua constituição reduzida a esse período, mas antes o contrário: possivelmente a maioria destes elementos já vinha se moldando há muito tempo”. (ROHDE, 2009:87).

No Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá, a mãe de santo explica a existência de imagens católicas como a presença de elementos que reforçam uma ligação existente entre as práticas católicas e as práticas umbandistas:

“Dentro da Umbanda, por ela estar aqui no Brasil, ela tem uma ligação com o Catolicismo. Então, como Jesus¹² está acima de tudo, a imagem representa o Oxalá. À vista dos olhos do ser humano, se bota imagem, o Oxalá ou e Jesus. Então como ele é o primeiro, fica no topo, abaixo são as santas, que estão dentro da Igreja Católica e existe esse sincronismo. Quando o pessoal relaciona, isso também já vem lá de trás, dos próprios africanos, dos próprios escravos, que não podiam mexer com isso aí [os orixás]. Então foi criado isso aí, que vem de anos e anos de sincretismo. Relacionam Iansã à Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição à Oxum. Como há o respeito, vamos dizer um equilíbrio, as santas têm que ficar abaixo do primeiro patamar, no qual está o Jesus, o Oxalá. Depois as Santas, Nossa Senhora da Conceição, Aparecida.... Aí depois é que vem as entidades. No outro patamar vem os Pretos Velhos, as Entidades e, por último, Iemanjá, que é um Orixá também, mas aí ela não vem representada por Santa, vem na imagem dela feita pela mão do homem...”.

A narrativa da mãe de santo, ao contrário do que pode parecer, não revela uma relação harmoniosa, mas sim uma hierarquia. Na equivalência entre Jesus e Oxalá a representação que lá está é a do Jesus católico, seguida por outras imagens de santos católicos. As entidades somente aparecerão nas partes inferiores do altar. Essa disposição revela uma hierarquia na qual os representantes da Umbanda, (caboclos, pretos-velhos) estão em uma posição inferior aos santos católicos.

Ressalta-se que o encontro de imagens católicas em terreiro de Umbanda não é específico do Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá. Em todo o Brasil tal prática independente da região e tem sido associada aos processos de embranquecimento das religiões afro-brasileiras.

¹² A distribuição das imagens no gongá será analisada no cap. 2, no qual pode-se ver a figura 5.

Em reação ao embranquecimento, ao longo do século XX, surgiram movimentos de “empretecimento” que promovem na Umbanda uma demanda de valorização das práticas e rituais trazidos pelos negros africanos escravizados, em oposição às práticas ligadas ao catolicismo, que desembarcou junto com os colonizadores, bem como o espiritismo kardecista, igualmente europeu, que foi absorvido pela classe média brasileira, interessada nos valores de racionalidade e positivismo, tendo como figura principal o filósofo francês Auguste Comte. O espiritismo por sua vez é uma

“Religião extremamente racionalizada desde a codificação espírita promovida por seu fundador francês na segunda metade do século XIX, inspirou-se na doutrina kármica hindu para explicitar o sentido da comunicação com os espíritos e no experimentalismo científico para captar suas mensagens. Se o positivismo de Comte transformou-se de ciência em religião, o Kardecismo teve trajetória inversa, sem deixar de ser religião e assimilando do positivismo inclusive seus elementos religiosos”. (NEGRÃO, 1994:117).

Para Renato Ortiz a importância desses ideais espíritas está associada à problematização das condições de vida e ascensão social, já que as práticas espíritas trouxeram para as classes baixas a ideia de “reconforto”.

“A penetração do espiritismo nas classes baixas brasileiras se dá já nos fins do século XIX, mas esse gênero de prática religiosa toma imediatamente uma configuração mágica, transformando-se radicalmente. Ele se confunde a procedimentos mágicos, conhecidos, e se torna um novo meio, talvez mais eficaz, de reconforto”. (ORTIZ, 1991:34).

Ortiz acrescenta que o movimento de embranquecimento não se deu de maneira uniforme. Em paralelo a esse movimento de “embranquecer” a Umbanda houve a penetração de práticas religiosas de caráter africano, ao universo Kardecista, o que ajuda segundo Ortiz a entender o “nascimento” e desenvolvimento dessa religião:

“Para compreendermos o nascimento da religião umbandista, nós a analisaremos no quadro dinâmico de um duplo movimento: primeiro, o embranquecimento das tradições afro-brasileiras; segundo, o empretecimento de certas práticas espíritas e kardecistas. Empregamos o termo *embranquecimento* no mesmo sentido de Roger Bastide, para subir individualmente na estrutura social, o negro não tem alternativa, ele precisa aceitar os valores impostos pelo mundo branco; ele vai pois recusar tudo aquilo que tem uma forte conotação negra, isto é, afro-brasileira”. (ORTIZ, 1991:33).

Ao mesmo tempo em que o movimento de “embranquecimento” e “empretecimento” interligam-se, percebe-se que em alguns aspectos a tentativa de “embranquecer” a Umbanda, ultrapassou a âmbito da religião e assim desdobrou-se nas relações trabalhistas, uma vez que havia uma predileção pelos europeus, brancos, por serem, para sociedade brasileira, superiores aos negros recém-libertos, o que contribuiu mais ainda para a tentativa de negar tudo aquilo que remetesse ao africano, negro. Artur Cesar Isaia, ao estudar as obras dos intelectuais umbandistas no século XX, comenta que:

“Em uma sociedade na qual circulavam significados explicitamente pejorativos em relação à negritude, onde a figura do branco, do imigrante europeu, aparecia altamente valorizada, associada a padrões de laboriosidade, de saúde e de moral elevada, não é de causar espanto a recorrência da nova religião aos múltiplos referenciais orientadores, tanto do agir operativo cotidiano quanto do saber "científico", do jurídico e do religioso, todos reforçadores dos significados socialmente compartilhados. De outra forma, a Umbanda não teria como afirmar-se como valor novo na sociedade brasileira”. (ISAIA, 1999:100).

O processo de embranquecimento foi observado na reunião, citada por Giumbelli (2002) em que médiuns apontam para um suposto “atraso espiritual” dos espíritos de caboclos e índios, presentes na mesma. O autor transcreve os escritos de Oliveira (1985), sobre um momento da reunião:

“Manifestaram-se espíritos, que se diziam de pretos escravos e de índios ou caboclos, em diversos, médiuns. Esses espíritos foram convidados a se retirar pelo presidente dos trabalhos, advertidos do seu atraso espiritual. Então o jovem Zélio foi

dominado por uma força estranha, que fez com que ele falasse sem saber o que dizia. Zélio ouvia apenas a sua própria voz perguntar o motivo que levava os dirigentes dos trabalhos a não aceitarem a comunicação desses espíritos e por quem eram considerados atrasados, se apenas pela diferença de cor ou de classe social que revelaram ter dito na sua última encarnação”. (Oliveira, 1985 *apud* Giumbelli, 2002:184 – grifos meus).

Diante da evidente inferiorização – cor e classe social – a resposta é a invocação do poder religioso/místico para dar aos pobres, mestiços e negros, um lugar na hierarquia social, que historicamente lhes foi negado. O “nascimento” da religião brasileira abre espaço para a revelação de novos sujeitos sociais de um Brasil republicano, que resultava simultaneamente no embranquecimento dos orixás e no empretecimento do Espiritismo Kardecista. Abria-se, assim, espaço para a transformação da religião de africanos (Rodrigues, 2010) em uma religião negra (Ramos, 1946), e posteriormente uma religião brasileira e popular (Lima, 2003).

2.2 O “*continuum mediúnico*”: Umbanda e espiritismo juntos e misturados

As religiões afro-brasileiras possuem como característica a possibilidade da possessão, em que seus adeptos, algumas vezes não iniciados, “recebem” os Orixás, as entidades e assim transmitem para os presentes, mensagens, alertas, prescrições, sobre a vida cotidiana.

A mediunidade é a capacidade de manter contato com os espíritos, seja por meio da chamada psicografia, que se utiliza de mensagens escritas, seja por meio da mediunidade de incorporação, em que as entidades têm “acesso” ao corpo das pessoas. Segundo Zangari (2005), ao estudar a mediunidade da Umbanda,

“Há uma grande variedade de modalidades de mediunidade, como a “mediunidade de vidência” (ou “clarividência”), a “mediunidade de audição” (ou “clariaudiência”), a “mediunidade intuitiva” (ou sensibilidade), a “mediunidade de escrita” (ou “psicografia”), dentre outras, além da “mediunidade de incorporação”. Assim, nem todas as pessoas seriam médiuns, e dentre os médiuns, nem todos seriam médiuns de incorporação. A mediunidade de incorporação é definida como a capacidade de deixar que as entidades controlem o corpo do médium para, assim, poderem realizar seus trabalhos de caridade na Terra” (ZANGARI, 2005:70).

Agregado à mediunidade existe a possessão. É um processo coletivo e individual, na medida em que o grupo social precisa reconhecer a existência e pertinência da entidade naquele momento incorporada, e individual já que que a entidade “pertence” ao médium, personificando-a. Yvonne Maggie (2001), em seu estudo sobre conflitos em terreiros de Umbanda, ressalta que:

“À possessão é um fenômeno coletivo, pois é um processo socialmente aceito, no qual as entidades que incorporam no médium fazem parte da mitologia e do sistema de representações do grupo. Mas ela é, ao mesmo tempo, a individualização desse coletivo, pois cada médium personifica uma ou várias dessas entidades, dando-lhes uma interpretação pessoal”. (MAGGIE, 2001:84).

Essa relação entre o emprego da mediunidade e a caridade, é recorrente no discurso umbandista. Seu emprego pode ser atribuído a criação de vínculos sociais que superam as relações mercadológicas individuais:

“Para compreender a relação de caridade em um terreiro de umbanda será utilizada a Teoria da Dádiva de Marcel Mauss e seus seguidores. A dádiva, ou dom, é responsável pela criação de vínculos sociais, ela distancia-se de interesses individualistas, da lógica mercadológica e da lógica contratual com ausências de dívidas, pelo contrário, a dádiva necessita de dívida. É considerada uma ação espontânea e – se houver reciprocidade a partir desta ação – será considerada como um novo dom, uma nova dádiva que surgiu da espontaneidade do donatário, agora doador”. (CARRARO E FLOR, 2016).

Entende-se que a possibilidade de incorporar uma entidade deve ter como função principal ajudar aqueles indivíduos, que procuram um terreiro para resolver seus conflitos particulares, tendo como exceção desse processo, os “trabalhos” realizados pelo terreiro.

“Herdeira da moralidade espírita via sua concepção de caridade, debate-se a Umbanda com um dilema que lhe parece ser constitutivo. Para ser legítima, a prática da caridade deve ser, em princípio, totalmente desinteressada do ponto de vista econômico. Entretanto, frequentemente os passes, as consultas e os trabalhos realizados no terreiro são cobrados. Os traços mágicos da Umbanda, advindos de sua herança negra, validam as trocas econômicas entre pais-de-santo e sua clientela; quanto mais eficazes sejam eles na coerção dos poderes extra-

empíricos no sentido da realização dos desejos daqueles que os solicitem, melhor sucedidos serão, inclusive economicamente”. (NEGRÃO, 1994:118).

Essas expressões religiosas estão atreladas a um espectro de funcionamento que faz a Umbanda variar em suas práticas mágico-religiosas. O primeiro autor a teorizar esse gradiente de práticas foi Cândido Procópio Ferreira de Camargo (1961) que, ao realizar uma extensão pesquisa em São Paulo¹³ para entender o fenômeno da Umbanda, cunhou o conceito “*continuum mediúnico*”. Esta categoria revela que entre a Umbanda e o Espiritismo Kardecista existem espaços de intercruzamentos, ora variando mais para o polo umbandista, ora variando mais para o polo Kardecista:

“Referimo-nos às modalidades de organização da prática e às interpretações da doutrina que são intermediárias, formadas por elementos combinado da Umbanda e do Kardecismo. Pode-se afirmar que há inúmeras modalidades combinatórias em que se expressa o ‘*continuum*’ – algumas mais ligadas à Umbanda, outras mais próximas ao Kardecismo, formando um elo entre os extremos” (CAMARGO, 1961:15).

Esse cruzamento entre a Umbanda e o Espiritismo está ligado diretamente a elementos comuns entre os dois, como a teoria da reencarnação, da mediunidade e da evolução:

“Doutrinas fundamentais estão na base desse ‘*continuum*’: a teoria da mediunidade, a reencarnação, a evolução, o karma, etc. Essas ideias são o fundo comum do ‘*continuum*’, que as vive a seu modo em cada segmento e as colore com tonalidades diversas. Também a experiência mediúnica, foco central da vivência religiosa de todo o ‘*continuum*’, é realizada igualmente, embora com notável diferença de estilo e de ênfase, nos seus polos opostos”. (CAMARGO, 1961:83).

Dessa maneira, para entender a Umbanda é preciso perceber que suas práticas são consequências de um longo processo de significação e ressignificação das religiões que entraram em contato com ela. Independente de qual grau estiver a Umbanda dentro do espectro do “*continuum mediúnico*”, a presença de elementos afro-brasileiros e espíritas será presente.

¹³ Ele ressalta que as práticas ligadas ao “*continuum mediúnico*” são mais fortes no Rio de Janeiro. Para o autor a explicação desse fenômeno se dá pela Umbanda no Rio de Janeiro ser mais antiga e importante do que a Umbanda em São Paulo.

A contribuição da análise de Candido Ferreira Procópio Camargo está na forma de conceber o “panorama religioso brasileiro e suas relações com o processo social inclusivo, ressaltando o pluralismo religioso como um novo fato social no Brasil, que até pouco tempo estava submetido ao monopólio do catolicismo” (Steil e Herrera, 2010:373). Pensar um “*continuum*” pode representar uma opção sociológica ao dilema do sincretismo ou da busca por uma autenticidade, na medida em que a identidade religiosa não pode ser considerada um mero somatório das práticas envolvidas, do mesmo modo que nem o crente não pode ser considerada um fraudador.

2.3 Da perseguição do Estado brasileiro à criação das Federações de Umbanda

As relações entre a Umbanda e o Estado brasileiro variam entre momentos de perseguição irrestrita em todo o território nacional e menor perseguição, gerando debates acadêmicos e jurídicos até o momento.

Ao longo do século XX, o Estado brasileiro criou uma série de medidas jurídicas visando combater as práticas religiosas de matriz afro-brasileira. Espíritas, umbandistas e candomblecistas eram vistos por uma parcela da sociedade brasileira, assim como o Estado, como praticantes de charlatanismo, de misticismo. Yvonne Maggie (1988) argumenta que o Código Penal republicano é o primeiro a prever os crimes ligados às práticas do Espiritismo, da magia:

“Em 1890 é decretado o primeiro Código Penal republicano, inovador em relação aos códigos anteriores por introduzir três artigos que regulam a prática ilegal da medicina, a prática da magia e do espiritismo e proíbem o curandeirismo: artigos 156, 157 e 158, respectivamente”. (MAGGIE, 1988:21 – grifos meus).

Sob o discurso de “embranquecer” a população, torná-la moderna, esquecer os traços do período escravagista colonial, ao mesmo tempo que o Estado se afasta da religião católica, que deixa de ser oficial, as práticas mágicas da Umbanda passam a ser perseguidas.

“Uma vez que a religião, e em geral todo sistema simbólico, está predisposta a cumprir uma função de associação e de dissociação, ou melhor, de distinção, um sistema de práticas e crenças está fadado a surgir como *magia* ou como *feitiçaria*, no sentido de religião inferior, todas as vezes que ocupar uma posição dominada na

estrutura das relações de força simbólica, ou seja, no sistema das relações entre o sistema de práticas e de crenças próprias a uma formação social determinada. Desta maneira, costuma-se designar em geral como magia tanto uma religião inferior e antiga, logo *primitiva*, quanto uma religião inferior e contemporânea, logo *profana* (aqui, equivalente de *vulgar*) e profanadora”. (BOURDIEU, 2007:43-44).

As leis que combatiam as práticas umbandistas autorizavam policiais a adentrarem terreiros, confiscarem objetos religiosos¹⁴, prenderem pais ou mães de santo e por consequência, processos jurídicos contra os mesmos eram abertos. Daniele Chaves Amado de Oliveira (2016) ressalta a jurisdição a qual os terreiros estavam submetidos e a permissão que a polícia possuía, na década de 1930, para apreender objetos sagrados e invadir os terreiros de Umbanda e candomblé.

“Em 1934 uma lei colocou esses grupos sociais e religiosos sob a jurisdição do Departamento de Tóxicos e Mistificações da Polícia do Rio de Janeiro, na seção de Costumes e Diversões, a mesma que tratava de problemas como álcool, drogas, jogos ilegais, prostituição, entre outros. Ou seja, essa lei colocou as práticas desses grupos no mesmo patamar das atividades que requeriam controles punitivos e não controles reguladores. Os terreiros foram invadidos pela polícia que fechava casas, confiscava objetos utilizados nos rituais e prendia os presentes nas sessões” (OLIVEIRA, 2016:5).

Vários processos judiciais foram criados nesse momento histórico, visando tirar das ruas os indivíduos que prometiam curas as diversas doenças. Relatarei dois casos que foram aos tribunais para expor como e sobre o que as acusações eram feitas.

O primeiro caso data de 1950, em Assis, SP, em que João Carlos Gonçalves, comerciante, é acusado pelos médicos Uracy Silveira Lobo, Elyseu Saloti, Gerson de Almeida, Geraldo Leite e Assis Nazareth de praticar curandeirismo e assim argumentaram que suas acusações tinham como objetivo defender os interesses da classe médica. O acusado por meio de seu advogado negou que praticava curandeirismo, afirmando que suas práticas eram esotéricas, e que assim, não expunha ninguém a risco de vida. Levando em consideração antecedentes de “anti-socialidade” e “reincidência genérica”, o Juiz optou pela prisão do mesmo.

¹⁴ Existe atualmente um movimento no Rio de Janeiro chamado “Liberte o nosso sagrado”, que demanda a realocação e a guarda compartilhada dos objetos sagrados das religiões afro-brasileiras, que foram apreendidos pela polícia e que estão no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Aprofundando-se no caso, tudo teria começado, relata o acusado, por meio de um mal-entendido com sua vizinha, que o virá colocando um diploma de esoterismo na parede de sua casa e achou que o mesmo era de medicina. Duas pessoas, Rosalvo Costa e José Mendes, alegam que foram até o encontro com João e conseguiram com isso, a cura de um filho e de um estado de alcoolismo, respectivamente.

Ambos alegaram que foram ao encontro de João por já terem ido ao médico da cidade, Dr. Lobo, mas que não houvera resultado satisfatório para seus problemas. Além disso, acrescentou que a prisão em flagrante foi forjada por um policial que pediu remédios a João; ao concordar em fornecer os mesmos, foi-lhe dada ordem de prisão no mesmo momento. (Carvalho, 2005).

Segundo caso data de 1877/8, sendo o acusado de nome Joaquim José Ferraz, de profissão, pedreiro, residente em Andaraí, Rio de Janeiro. O processo correu em nome do Diretório Geral da Saúde Pública e do médico Paulino Werneck que, em juízo, diz que visitou o local onde Ferraz atendia, e verificou a prescrição de “vegetais” durante suas consultas e que sendo assim, estaria exercendo ilegalmente a medicina. O acusado disse que médicos eram inimigos do espiritismo, o que demonstra um conflito entre as partes envolvidas. O segundo a ser chamado no processo foi o médico Luiz Antônio da Silva Santos, que também relatou ter visto grupos de pessoas indo ao local de atendimento de Ferraz para serem curados. O que diferencia esse caso do anterior apresentado, é a presença de um órgão público oficial de saúde envolvido no processo de acusação. (Maggie, 1988).

Em ambos os casos existe um ponto em comum: a perseguição de práticas não ligadas à medicina ocidental, consideradas assim mágicas, em que médicos e instituições estatais buscam a prisão dos acusados. No primeiro caso apresentado, houve a consolidação da culpa, no segundo, houve a inocência.

Na Era Vargas, a perseguição continuou. Apesar das camadas médias e umbandistas apoiarem seus ideais de industrialização, a perseguição aos grupos e organizações políticas de vertentes como a Umbanda, o Kardecismo bem como outros grupos religiosos, continuaram a sofrer extrema repressão.

“A ditadura Vargas teve outro efeito sobre a Umbanda que nos interessa, pois irá revelar as disputas no campo umbandista. Apesar dos membros dos setores médios, grupo esse onde se inseriam os fundadores e os primeiros líderes da Umbanda, apoiarem as políticas de Vargas, os umbandistas sofreram com a repressão policial característica do período do Estado Novo (1937-1945). Tal repressão era dirigida

especialmente as organizações políticas, mas grupos sociais e religiosos, como maçons, kardecistas, umbandistas e as religiões afro-brasileiras, também foram perseguidos”. (OLIVEIRA, 2016:5).

A tentativa de oposição ao processo de perseguição deu-se com a criação das Federações de Umbanda, que são representações que têm como objetivo buscar legitimidade das práticas Umbandistas junto ao Estado. Essa ideia foi posta em prática, contudo, bem depois, com a criação das Federações Espíritas no Brasil sendo a primeira fundada em 1984, uma vez que essa religião também era alvo de perseguição policial, também buscou junto ao Estado se salvar de processos jurídicos, prisões, batidas policiais.

“Por outro lado, a partir dessa década [de 1930] o movimento umbandista vai se organizar. E, de certo modo, acabou obtendo dos governos populistas uma cota de protecionismo. O grande feito deste movimento que irá influenciar definitivamente as religiões afro-brasileiras é a criação das Federações de Espiritismo de Umbanda, uma imitação do modelo das Federações do Espiritismo Kardecista. Aquelas surgiram como forma de organização coletiva e política desta parcela da população não-reconhecida frente ao Estado. Após a realização do Primeiro Congresso Umbandista, em 1941, o número de federações aumentou significativamente em todo o país”. (SOARES, 2009:136).

Contudo, foi a ciência, principalmente a psiquiatria, quem primeiro debruçou-se sobre as práticas umbandistas. Ao observar o transe em seus rituais criou um discurso que o reduziu a elementos perigosos, indesejáveis àquela época, tal como a sífilis e o alcoolismo:

“A primeira instância legítima que se opõe à integração da religião umbandista na sociedade é a ciência, que vai associar loucura e possessão dentro de uma fórmula mecanicista. A ideia de que o fenômeno do transe se reduziria às manifestações históricas perdurou durante um bom tempo nas Ciências Sociais. Desta forma a linguagem da loucura penetra o significado religioso, fazendo com que a Umbanda figure lado a lado com a sífilis, o alcoolismo e as doenças contagiosas...” (ORTIZ, 1991:197).

Prandi ressalta que, somente após uma revisão psiquiátrica, a ideia de transe como marca dos cultos afro-brasileiros foi desassociada da ideia de anormalidade¹⁵:

¹⁵ Autores como Nina Rodrigues (2006) interpretavam a existência do negro e da possibilidade de mestiçagem com brancos, como um perigo que atingiria a República brasileira.

“O transe aparece então como uma forma de anormalidade, um sinal patológico de manifestação com o sagrado. Foi necessário esperar a revisão das teorias psiquiátricas e a difusão de novas ideias a respeito da possessão, para que uma transformação dessa imagem negativa da religião se concretizasse”. (ORTIZ, 1991:198).

Assim como a ciência, a Igreja Católica exerceu influência perante o Estado, visando legitimar, alimentar, a perseguição praticada contra os cultos que não fossem católicos.

“No final do século XIX e início do XX, em geral, as fontes que trabalhamos revelam uma hierarquia extremamente voltada para o magistério católico, para o reforço da autoridade eclesiástica, como meio de coibir a proliferação, não só das religiões mediúnicas, mas também do protestantismo. O discurso tem uma perspectiva catequética, apologética, com referência, sobretudo, nas Sagradas Escrituras, nos documentos papais, nas cartas pastorais, etc.” (ISAIA, 2001:69).

As perseguições aos cultos afro-brasileiros continuaram durante o século XX. A partir da década de 1970, com a fundação e proliferação de igrejas neopentecostais, criou-se nessas igrejas um discurso de perseguição aberto aos cultos afro-brasileiros.

Já no século XXI, décadas depois de continuas perseguições, no Brasil foi criada a Comissão de Combate a Intolerância religiosa (CCIR), no Estado do Rio de Janeiro. Formada por representantes de várias religiões, tem como objetivo denunciar os ataques cometidos a templos afro-religiosos. A Umbanda no contexto desse capítulo que sofre até aqui perseguição do Estado, passa a ser perseguida no campo civil por representantes de grupos neopentecostais.

2.4 A intolerância religiosa e a CCIR

Nas últimas décadas, a partir dos anos 1990, o fenômeno da perseguição aos cultos afro-brasileiros voltou a ganhar destaque na mídia e na vivência de seus praticantes. Por meio de determinadas igrejas do neopentecostalismo, a existência de práticas como a Umbanda, Candomblé e até mesmo o Catolicismo, passa a ser compreendida pelos neopentecostais como uma forma desvirtuada de religiosidade, criticando desde o uso de imagens pelos católicos, passando pela presença de figuras míticas, principalmente Exus e pombagiras, como a expressão do mal no território brasileiro. O neopentecostalíssimo é uma vertente do

protestantismo que se utiliza da chamada “teologia da prosperidade”, para angariar adeptos, prometendo a estes, uma mudança em sua vida econômica por meio da doação de dinheiro às igrejas. Seu crescimento no Brasil se deu a partir da década de 1970. Para Ricardo Mariano (2004), os neopentecostais:

“No plano teológico, caracterizam-se por enfatizar a guerra espiritual contra o Diabo e seus representantes na terra, por pregar a Teologia da Prosperidade, difusora da crença de que o cristão deve ser próspero, saudável, feliz e vitorioso em seus empreendimentos terrenos, e por rejeitar usos e costumes de santidade pentecostais, tradicionais símbolos de conversão e pertencimento ao pentecostalismo” (MARIANO, 2004:124).

O movimento neopentecostal tem na Igreja Universal do Reino de Deus seu principal expoente. Conhecida por atacar outras religiões, protagonizou em seu início, situações históricas como o “chute na santa” (Giumbelli, 2003, Almeida, 2007) em que um de seus representantes, Von Helder, apareceu na televisão chutando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Santa reconhecida pela Igreja Católica e pelo Estado brasileiro como padroeira do Brasil.

“Doze de outubro de 1995, como em outros anos, dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida. Enquanto em Aparecida do Norte (SP), a multidão comparecia às tradicionais devoções organizadas pela Igreja Católica em um dos maiores santuários do país, quem sintonizara os canais da Rede Record de Televisão assistia uma cena inusitada. Apresentando um programa religioso (‘Despertar da Fé’), Sérgio Von Helder, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, tinha ao seu lado uma imagem da mesma Nossa Senhora Aparecida, em sua habitual representação como santa de pele escura. Referindo-se à ineficácia e à futilidade da devoção à santa, Von Helder usava de mãos e pés contra a imagem”. (GIUMBELLI, 2003:169).

Iniciada na década de 1970, essa igreja alcançou sucesso em pouco tempo, atraindo a atenção de diversos indivíduos e conquistando espaços midiáticos que apenas mais tarde seriam ocupados por outras igrejas neopentecostais.

“A Igreja Universal foi fundada em 1977 na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, onde antes funcionava uma pequena funerária. Em menos de três décadas se transformou no mais surpreendente e bem-sucedido fenômeno religioso do país,

atuando de forma destacada no campo político e na mídia eletrônica. Nenhuma outra igreja evangélica cresceu tanto em tão pouco tempo no Brasil. Seu crescimento institucional foi acelerado desde o início. Em 1985, com oito anos de existência, já contava com 195 templos em catorze Estados e no Distrito Federal. Dois anos depois, eram 356 templos em dezoito Estados. Em 1989, ano em que começou a negociar a compra da Rede Record, somava 571 locais de culto. Entre 1980 e 1989, o número de templos cresceu 2.600%”. (MARIANO, 2004:124-125).

Essa perseguição aos cultos de matriz afro-brasileiras é explicada segundo apontam alguns estudos (Soares, 1990, Mariz, 1996, Mariano, 2003) por meio da categoria “guerra santa”, segundo a qual haveria uma clara luta entre o bem e o mal sendo os neopentecostais os únicos representantes do poder de Deus no planeta e responsáveis por vencer o mal, mediante o uso de exorcismos, utilização de elementos ungidos, combate irrestrito aos cultos estranhos a sua lógica.

“A guerra santa (atitude de combater as ofertas simbólicas concorrentes) que os pentecostais propagam é constantemente revitalizada com objetos distribuídos nos cultos, passados na televisão como algo cotidiano, e constantemente reafirmado pelos porta-vozes por meio de posturas fundamentalistas calcadas nas escrituras bíblicas”. (VERISSIMO, 2005:16).

A perseguição contra as religiosidades afro-brasileiras, levou seus adeptos a buscarem mecanismos de sobrevivência para seus cultos. Alguns buscaram, por exemplo, no início do século XX, modificar a realização de seus rituais excluindo o som dos atabaques para que a polícia não soubesse que, naquele momento, era realizado um culto afro-brasileiro (Rafael, 2004).

Encontramos assim, com a proliferação de redes sociais a partir da primeira década do século XXI, movimentos de contrapartida em que adeptos junto à mídia e às redes sociais buscam denunciar as perseguições que sofrem e expor uma visão positiva de seus cultos, desagregando suas práticas da ideia negativa que os mesmos praticam o “mal”. (Corral, 2015, Pereira, 2010, Silva, 2007).

Apesar desse movimento de expor na mídia seu pertencimento religioso, Soares (2009) ressalta que apesar de sua maior visibilidade na sociedade brasileira, há adeptos desses cultos ainda tendem a esconder seu pertencimento.

“As religiões afro-brasileiras vão saindo da invisibilidade, vão se mostrando cada vez mais, embora ainda persistam muito arraigadas no seio da sociedade às diversas formas de discriminação e perseguição. O maior exemplo de como a perseguição, ao deixar de ser legal, refugia-se no social, são as investidas de igrejas neo-pentecostais contra os cultos afrobrasileiros. Da mesma forma, o preconceito e a intolerância podem ser verificados nas relações sociais como um todo. É por isso que muitos adeptos da religião procuram manter em segredo a sua adesão ao culto”. (SOARES, 2009:147).

Além do discurso de perseguição aos cultos afro-brasileiros, instituições como a Igreja Universal do Reino de Deus começam a promover “ataques” físicos seja a terreiros seja a indivíduos reconhecidos pelos mesmos como frequentadores dos cultos afro-brasileiros. Movidos pela ideologia de que o “mal” presente no mundo está ligado à presença do “demônio”, seus adeptos entendem como legítimo o ataque aos terreiros.

“...os ataques feitos no âmbito das práticas rituais das igrejas neopentecostais e de seus meios de divulgação e proselitismo têm como ponto de partida uma teologia assentada na idéia de que a causa de grande parte dos males deste mundo pode ser atribuída à presença do demônio, que geralmente é associado aos deuses de outras denominações religiosas. Caberia aos fiéis, segundo esta visão, dar prosseguimento à obra de combate a esses demônios iniciada por Jesus Cristo” (SILVA, 2007:10-11).

Na medida em que neopentecostais deixaram de apenas discursar, para realizar ataques aos espaços físicos dos terreiros, movimentos de cunho político pelo reconhecimento do direito de escolha e prática dos cultos afro-brasileiros e tolerância envolvendo adeptos da Umbanda, Candomblé, surge entre os participantes desses cultos (Miranda, 2012; Silva, 2007).

Com o acirramento das demonstrações de intolerância religiosa a busca por uma “tolerância religiosa” passa a ser proferida por diversos movimentos de combate. Não se trata de apenas deixar os terreiros e seus adeptos proferirem seus cultos, mas sim, de combater as investidas violentas e criminosas praticadas pelas Igrejas neopentecostais e seus representantes.

A luta antes, no século XIX, XX, era contra o exercício de violência do Estado brasileiro, passa a ser pelo reconhecimento do mesmo e pela busca de uma harmonia com a sociedade civil.

“Sabe-se que as coisas mudaram, mas como reflexo da forma tradicional de como foram inseridas na sociedade, na subalternidade, as religiões afro-brasileiras ainda sofrem os reveses da história. Por isso, vê-se que outras religiões e igrejas, no jogo do “mercado religioso”, usam da visibilidade estereotipadamente negativa e pejorativa das religiões afro-brasileiras para arrebanhar os religiosos e menosprezar, humilhar e combater seus cultos. Não mais que outras religiões, mas a mídia em seus momentos mais sutis reforça preconceitos e reproduz falsas ideias. A inserção social, bandeira maior na luta dos cultos afro-brasileiros, não é mais seu reconhecimento pelo Estado, mas o respeito para convivência harmoniosa com a sociedade civil geral”. (SOARES, 2009:151-152).

Ana Paula Mendes de Miranda (2010) ressalta que a categoria “tolerância” apenas remete a uma não demonstração do conflito historicamente posto.

“Portanto, a tolerância representa apenas uma concordância provisória em face de um conflito iminente relacionado a manifestações de situações de intolerância em contextos anteriores, sem que, no entanto, isto represente uma alteração das preferências subjetivas, mediante a conversão ou o reconhecimento legítimo da diferença, a partir da compreensão da alteridade”. (MIRANDA, 2010:127).

Em meio aos atos de intolerância e ataques aos terreiros, surge em algumas cidades, como o Rio de Janeiro, comissões especializadas em combater essas práticas e demonstrar a importância de se manter um convívio inter-religioso, compostas por diversos representantes de vários cultos praticados no Brasil. Funda-se assim no ano de 2008 a Comissão de Combate a Intolerância Religiosa (CCIR), que, como outros movimentos e comissões semelhantes, visa promover assistência jurídica aos agredidos e denunciar casos de intolerância religiosa.

“No Rio de Janeiro, a intolerância religiosa passou a ocupar a esfera pública a partir da composição da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que se constituiu como um movimento de organizações religiosas, inicialmente apenas a Umbanda e o candomblé, de representantes do movimento negro e de organizações não-governamentais (principalmente a ONG Projeto Legal e CEAP), a partir de 2008, em reação a uma série de acontecimentos no Rio de Janeiro” (MIRANDA, 2012:62).

Busca-se amparo na Constituição Federal de 1988, que prevê a liberdade e dever de respeito aos cultos presentes no território nacional. Para efetivar o direito aos cultos, a CCIR busca estimular os agredidos a registrarem seus casos na Justiça.

“Desde sua constituição, a CCIR tem entre seus objetivos estimular as vítimas a apresentar demandas judiciais para o reconhecimento de seus direitos e organizar manifestações públicas visando "combater o preconceito religioso", lançando mão dos instrumentos legais com vistas ao cumprimento da Constituição no que diz respeito à liberdade de credo”. (MIRANDA, 2012:62-63).

Apesar dos esforços da CCIR e dos agredidos, barreiras jurídicas, muitas vezes ancoradas em discursos subjetivos sobre a gravidade das agressões, ainda são encontradas. Não raro, delegados, policiais, entendem que atos de intolerância religiosa são de menor gravidade.

“A Comissão atua, portanto, numa intermediação entre as *vítimas* e o Estado, motivada por interesses de intervir no processo, o que é considerado fundamental tendo em vista que, na maior parte dos casos, se a *vítima* vai direto à delegacia, não é atendida adequadamente, ou mesmo não é atendida, já que os policiais consideram que este tipo de conflito é algo de “menor importância”. Assim, ir à delegacia acompanhada por um advogado representa outro tipo de atendimento, pelo menos se tem a certeza de que o registro será realizado, o que é necessário para se dar início a um procedimento judicial. É possível compreender não só a desconfiança que muitas vezes as *vítimas* manifestam em relação a esses órgãos, como também tem sido possível identificar problemas no atendimento e no acompanhamento dos casos, que demonstram como os policiais tendem a minimizar a *intolerância religiosa*, tratando-a como um problema de ‘menor importância’...” (MIRANDA, 2015:135).

A Umbanda passa assim, de uma religião perseguida pelo Estado brasileiro devido ao discurso sobre charlatanismo, para o status de uma religião perseguida no âmbito de sociedade civil, por outros grupos religiosos tendo como argumento o combate ao “mal” e a disputa pelo mercado religioso brasileiro. Benedito (2006), afirma, ao estudar os conflitos travados entre umbandistas e neopentecostais no Distrito Federal que

“daí, para inflamar os novos pentecostais foi um pequeno passo. Herdeiras de uma tradição de performance religiosa que inclui glossalalia e curas milagrosas, igrejas

como Universal, Internacional e Casa da Bênção, em um processo de simbiose ritualística irão se apoderar de símbolos e objetos rituais de outras religiões. No caso mais evidente, a Universal do Reino de Deus vem se apoderando não somente dos símbolos do catolicismo popular, mas também de seus próprios e principais oponentes no mercado religioso do Distrito Federal, os umbandistas e místicos, de um modo geral”. (BENEDITO, 2006:246).

A construção de políticas públicas voltadas às religiões de matriz afro-brasileira, como forma de combater a discriminação e desigualdade racial, representa um outro modo de interação entre as religiões e a política, que estão associados à explicitação de conflitos envolvendo grupos religiosos de matriz afro-brasileira, o que não é um tema novo no Brasil, mas sim a outro enfoque dado a intolerância religiosa que

“...passou a ocupar na esfera pública no Rio de Janeiro a partir da composição da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa¹⁶, que se constituiu como um movimento de organizações religiosas, inicialmente apenas de matriz afro-brasileira, de representantes do movimento negro e de organizações não-governamentais, a partir de 2008, em reação a uma série de acontecimentos no Rio de Janeiro” (MIRANDA, 2012:105).

Pode-se afirmar, portanto, que desde o seu “nascimento” a Umbanda, como religião brasileira, enfrenta vários dilemas para afirmar sua identidade pública nos vários contextos históricos, sociais e econômico pelos quais o Brasil tem passado, desde sua formalização no início do século XX.

No próximo capítulo veremos como no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá essa religiosidade se expressa, bem como de que maneira é possível compreender essas práticas rituais como reveladoras de conflitos entre distintas concepções de Umbanda, em especial, no que se refere a processos de cura, o que será analisado no capítulo 3.

¹⁶ Segundo Vagner Gonçalves da Silva (2007), a visibilidade desse fenômeno tem cerca de duas décadas, sendo a Bahia o primeiro estado a organizar o Movimento Contra a Intolerância Religiosa, no ano 2000, e o segundo foi o Rio Grande do Sul, em 2002, a partir de reações da Comissão de Defesa das Religiões Afro-Brasileiras (CEDRAB).

3. Os rituais no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá

Neste capítulo apresentarei os rituais realizados às segundas e quartas feiras no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá buscando problematizar como os participantes do terreiro se apropriam dos mesmos. Nosso objetivo é compreender como os ritos permitem evidenciar os conflitos sociais, mesmo quando aparentemente eles não estão presentes nas relações sociais.

Estudar rituais exige o entendimento de que não há apenas uma definição fixa e válida, dentro de tantos estudos antropológicos utilizados até hoje. Para Mariza Peirano (2001) por exemplo define-se rituais como:

“Tipos especiais de eventos, mais formalizados e estereotipados e, portanto, mais suscetíveis à análise porque já recortados em termos nativos. Em outras palavras, tanto eventos ordinários, quanto eventos críticos e rituais partilham de uma natureza similar, mas os últimos são mais estáveis, há uma ordem que os estrutura, um sentido de acontecimento cujo propósito é coletivo, e uma percepção de que eles são diferentes”. (PEIRANO, 2001:4).

A Umbanda é uma expressão da religiosidade marcada por uma série de processos rituais distintos em cada terreiro que, por suas características performáticas (Turner, 1974), dramatizam as cosmologias e práticas, que orientam seus praticantes delimitando o que se considera o sagrado em cada contexto. No caso analisado nesta dissertação, o Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá, apresenta singularidades por se caracterizar como um espaço numa área nobre da cidade de Niterói, frequentado por pessoas de classe média, majoritariamente brancas, que estão interessadas nos processos rituais que re-encenam as crises de vida relacionadas, por exemplo, ao binômio saúde-doença, por meio de gestos específicos, orações, músicas e uma série de elementos de ordem cênica que constroem uma cosmovisão de como a religiosidade pode possibilitar a cura.

Entre todas as escolhas possíveis para se analisar rituais, focaremos nos estudos de Victor Turner, suas considerações sobre a tribo Ndembu. É fundamental destacar em seu estudo chamado de “O processo Ritual” a realização de considerações acerca da tribo “Ndembu”, com sua localização em Zâmbia, África. O autor debruçou-se sobre os aspectos rituais que compunham tal tribo, atendo-se a realização dos rituais como elemento revelador

de processos sociais que encobrem conflitos fundamentais, o que contribui para pensar o ambiente religioso como um campo de tensões e ambivalências, cooperação e disputas em relação aos sentidos atribuídos pelos sujeitos às suas experiências.

O conceito de ritual utilizado por Turner (1974) corresponde a um momento excluído das condições ordinárias de tempo e espaço. Sobre essa ideia Costa (2013) comenta que:

“O ritual é realizado de modo que nem o tempo, o espaço e nem os indivíduos nele envolvidos são os mesmos da vida cotidiana. Pessoas, tempo e espaço estão sob influência de uma atmosfera simbólica que os ressignifica e transforma seus atributos e status, ou seja, o momento ritual é uma situação em que os elementos diários temporais e espaciais são deslocados, separados” (COSTA, 2013:52).

É por meio do ritual que, segundo Turner, a tribo Ndembu passa de um momento de crise instalada para um momento de harmonia. Isso acontece na medida em que o ritual dentro do contexto Ndembu permite a este grupo social ultrapassar um momento “liminar”, não retornando para o ponto anterior à crise, mas conseguindo instaurar uma nova harmonia dentro daquela sociedade. O autor usa o termo “liminar” para referir-se a esse momento de separação entre o status antigo e o status que se busca.

“Os atributos de liminaridade, ou de *personae* (pessoas) liminares são necessariamente ambíguos, uma vez que esta condição e estas pessoas furtam-se ou escapam à rede de classificação que normalmente determina a localização de estados e posições num espaço cultural. As entidades liminares não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as posições atribuídas e ordenadas pela lei, pelos costumes, convenções e cerimoniais”. (TURNER, 1974:117).

Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (2012) afirma que no ritual os símbolos são capazes de gerar percepções e classificações. Gera-se assim organização e alinhamento das experiências humanas. Em outras palavras: o ritual e seus símbolos transmite aos seus participantes a ideia de que as ações praticadas naquele momento não são aleatórias, produzem significados na medida em que servem para ordenar a vida. Assim:

“O ritual é, a um só tempo, um contexto sociocultural e situacional característico. Nesse ambiente, impregnado de crenças e valores, os símbolos exercem sua eficácia plena como articuladores de percepções e de classificações, tornando-se fatores capazes de impelir e organizar a ação e a experiência humanas e de revelar os temas culturais subjacentes”. (CAVALCANTI, 2012:119).

Sobre a Umbanda e seus rituais, Reginaldo Prandi (1998) ressalta que sua constituição no século XX no Rio de Janeiro, e depois em São Paulo, abriu caminho para uma nova difusão de ritos do candomblé, que se diferenciavam dele pelo apagamento da matriz negra, com destaque para as características de uma "religião brasileira", marcada por um encontro de tradições espíritas e católicas, que foram ocultando as práticas rituais referidas aos comportamentos e mentalidades que denotam a origem tribal em África e a condição escrava no Brasil. Há que se salientar que, desde o início:

"as religiões afro-brasileiras formaram-se em sincretismo com o catolicismo e em grau menor com religiões indígenas. O culto católico aos santos, de um catolicismo popular de molde politeísta, ajustou-se como uma luva ao culto dos panteões africanos" (PRANDI, 1998:153).

A Umbanda constitui-se, portanto, como uma “religião brasileira” que valoriza os elementos nacionais, ao destacar a presença de guias espirituais, tais como o caboclo e o preto velho, que são associados a espíritos de índios e escravos, ao mesmo tempo em que valoriza a cultura europeia branca letrada, manifesta pelo Kardecismo, com seu ideário capitalista e republicano, que progressivamente apaga os ritos secretos iniciáticos e sacrificiais do Candomblé, mas preserva os cantos em língua portuguesa, danças e uma versão reduzida do panteão dos Orixás, sincretizados a santos católicos ou outras referências místicas.

Antes de passar à descrição dos ritos no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá é necessário salientar que a Umbanda expressa um conflito entre concepções cosmogônicas sobre o sofrimento. O Kardecismo considera que o plano terreno é o lugar para ajustar os erros de outras vidas. O catolicismo revela que o sofrimento é o resultado do pecado original que deve ser redimido pelo sacrifício de Cristo e a adesão resignada dos fiéis aos desígnios de Deus. Por outro lado, a Umbanda “herdou do candomblé a ideia de que a experiência neste mundo implica a obrigação de gozá-lo, a ideia de a realização do homem se expressar por

meio da conquista da felicidade terrena” (Prandi, 1998:157), o que contradiz os princípios de culpa e conformismo que as religiões ocidentais apresentam. É, pois, nos ritos afro-brasileiros, com destaque para prática da oferenda ritual, que se pode tentar que os deuses atuem em favor das pessoas, afirmando a possibilidade de uma mudança da ordem social, da alteração de um destino e uma intervenção no futuro de acordo com interesses e vontades individuais. É isso que faz com que os ritos sejam procurados por pessoas de identidades sociais tão distintas na busca por soluções de seus problemas, em especial, em casos de doenças consideradas graves ou de difícil solução pela medicina tradicional.

3.1 A palestra: primeira etapa do “tratamento espiritual”

É comum escutar que a Umbanda é um sistema de comunicação entre os mundos físico/material e o psíquico/espiritual. Trata-se, portanto, de um sistema englobante que integra vivos e mortos, nascidos e por nascer, que representa o corpo a partir de três aspectos:

- Corpo astral, também chamado de espírito;
- Corpo mental, também chamado de alma;
- Corpo físico que existe para cumprir um Karma, que pode ser de expiação de faltas passadas ou de evolução junto aos “encarnados”.

A noção de indivíduo passa pelo entendimento da existência e importância desses corpos. A mediunidade por exemplo somente seria possível pela crença em um corpo astral pelos quais os espíritos da Umbanda se conectariam com os médiuns para repassar suas mensagens.

A palestra realizada em dias de segunda-feira no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá é reveladora da influência do Espiritismo Kardecista na Umbanda. Ao ser concebido como, simultaneamente, uma “ciência prática” através da qual se pode estabelecer relações com os espíritos e uma doutrina filosófica, por meio da qual se pode compreender as consequências morais que decorrem dessas relações. Esta é a razão pela qual a palestra é o rito que precede os demais, em especial, o passe.

Concebida como um momento para separar a vida cotidiana e os problemas mundanos que preparam as pessoas a se tornarem mais receptivas às energias, bem como ficarem mais

preparadas para ser alvo das entidades antes de outros ritos. Para os religiosos é durante a palestra que se inicia o “atendimento espiritual”, quando as entidades iniciam o processo para determinar tipos de “tratamentos espirituais” a serem utilizados de acordo com a “enfermidade” ou desarmonia energética que as pessoas experimentem.

O momento de reflexão suscitado pela leitura de textos permite ao público orientar o pensamento para a harmonia e o equilíbrio, o que é considerado fundamental para uma concepção de saúde física e espiritual, o que, por sua vez, pode resultar numa transformação íntima das pessoas, objetivo final da tradição Kardecista.

As palestras no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá ocorrem quase todas as segundas-feiras ao longo do ano, iniciando-se por próximo às 20 horas, como demonstra o calendário (Figura 1), e finalizando quase sempre entre às 21:30 e 22 horas. É importante dizer que as descrições/análises são fruto de um processo de observação participante de mais de um ano de pesquisa. Dessa maneira busquei apresentar uma síntese de situações sociais observadas ao longo desse tempo.

Figura 1: Calendário de atividades

Calendário do mês de Julho

DIA/MÊS	DIA DA SEMANA	HORA	TIPO DE SESSÃO
03/Jul	Segunda-feira	20:00	Palestra/Passe
05/Jul	Quarta-feira	19:00	Consulta
10/Jul	Segunda-feira	20:00	Palestra/Passe
17/Jul	Segunda-feira	20:00	Palestra/Passe
24/Jul	Segunda-feira	20:00	Palestra/Passe
26/Jul	Quarta-feira	19:00	Consulta
29/Jul	Sábado	18:00	Gira de Exu
31/Jul	Segunda-feira	20:00	Palestra/Passe

Rua Doutor Paulo César, 26 – Fundos, Icaraí, Niterói
Tel.:2721-2653 / 98871-1428

Fonte:

<https://www.facebook.com/terreirodocablocotupinamba/photos/a.253831074823376.1073741827.253818434824640/649248318614981/?type=3&theater>. Acesso em: 12/07/2017.

As atividades do Terreiro são interrompidas durante o período da quaresma católica¹⁷. Obedecer a este período religioso é tradicional para alguns centros de religião afro-brasileira, constituindo-se como um tabu realizar quaisquer atividades religiosas durante este tempo de quarenta dias, iniciados na primeira quarta feira pós-carnaval de todos os anos.

Um terreiro de Umbanda é um local sagrado para seus adeptos, no qual se manifestam espíritos em indivíduos, ou seja, estabelecem uma comunicação por meio do fenômeno da mediunidade e assim transmitem mensagens, evocam “pontos cantados”¹⁸. Para Fernando Brumana e Elda Martinez é por meio dessa manifestação, também chamada de possessão “que todo o edifício umbandista adquire sentido; é através dela que os espíritos se manifestam a nós e perante os homens; é a instância ritual que permite que seu trabalho seja feito...” (Brumana e Martinez, 1991:329).

Sullivan Charles Barros (2007) discute que os terreiros afro-brasileiros são locais em que o cotidiano é ultrapassado em favor de um momento sagrado:

“O terreiro é um espaço social, mítico, simbólico, onde a natureza e os fiéis se unem para viver uma realidade diferente daquela que o cotidiano ou a sociedade lhes apresenta como o real, na qual as pessoas que o constituem acreditam. É neste espaço que se dá a transmissão e aquisição dos conhecimentos da tradição religiosa afro-brasileira. O terreiro significa, para os seus frequentadores, um espaço idealizado, divinizado, onde orixás e “guias” baixam, para manifestar ali o encontro destes com a sua comunidade religiosa. É assimilado como um local de vida, de reunião, de participação, espaço social, além de religioso”. (BARROS, 2007:25).

Ao conhecer o Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá me deparei com um conjunto de práticas rituais consideradas como umbandistas: passes, consumo de bebidas

¹⁷ A quaresma católica é o período compreendido entre a quarta-feira de cinzas, logo após o carnaval, e o domingo de Ramos. É considerada como o período em que Jesus Cristo teria caminhado pelo deserto e depois sofrido a crucificação.

¹⁸ Segundo Reginaldo Prandi (1996), “as cantigas dos candomblés e os pontos-cantados da umbanda são instrumentos de identidade das entidades”. Sobre o tema ver também Pereira (2012), Nascimento, Trindade e Souza (2001).

alcoólicas, consumo de charutos, cigarros, pontos-cantados, pontos-riscados¹⁹, altar com santos católicos e entidades, consultas aos médiuns incorporados, uso de defumação.

Por meio de idas regulares ao Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá compreendi a contribuição de Roberto Cardoso de Oliveira (2006) em relação a etnografia sobre a importância de olhar, ouvir e escrever. Foquei-me principalmente no olhar, buscando entender como os indivíduos do local utilizam-se dos objetos (água fluidificada, velas) para sua prática umbandista:

“Talvez a primeira experiência do pesquisador de campo - ou no campo - esteja na domesticação teórica de seu olhar. Isso porque, a partir do momento em que nos sentimos preparados para a investigação empírica, o objeto, sobre o qual dirigimos o nosso olhar, já foi previamente alterado pelo próprio modo de visualiza-lo”.
(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006:19).

O Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá é dividido em dois ambientes: um imóvel no térreo, com quartos, banheiros, salas, e um salão, localizado no primeiro andar do mesmo estabelecimento. Ao entrar no salão antes do início da palestra/passe serão encontradas cadeiras dispostas de forma concêntrica, sendo as mais próximas do centro, exclusivas dos médiuns, da Mãe de santo (Ângela), do Cambono (Sílvio, marido de Ângela) e do Pai pequeno (Márcio) do terreiro.

Os cargos na Umbanda são de extrema importância, pois demarcam e legitimam os espaços de poder. No caso de Ângela, seu cargo é de mãe de santo. Seu “chamado” deu-se por meio daquilo que ela denomina como “missão”. Após conversar com uma entidade que a havia convidado para frequentar um terreiro, a mesma soube que Ângela possuía o dever de abrir um centro de Umbanda e dirigi-lo.

“Eu fui chamada por uma entidade em outro terreiro, que queria falar comigo, através de um amigo nosso. Lá fui e a entidade me convidou para entrar e mediar. Disse que eu tinha uma missão e que deveria segui-la, mas a opção era minha e assim foi. Eu entrei lá imediatamente. Em cada terreiro existe um “amaci” que é a

¹⁹ A diferença entre os pontos-cantados e os pontos-riscados é que enquanto os últimos são símbolos referentes a Orixás, entidades, riscados por meio de um tipo de giz chamado de pemba, (Nascimento e Da Fonseca, 2011) os primeiros são músicas curtas com o objetivo de representar/invocar as entidades e/ou os Orixás.

confirmação da sua cabeça com os Orixás. Lá no nosso era feito na cachoeira. Eu fui confirmada pela entidade e comecei a trabalhar. Entrei nesse centro em maio e em agosto já estava trabalhando. Aí que comecei a minha vida espiritual na Umbanda. Nesse terreiro fiquei uns vinte e poucos anos trabalhando, sempre dizendo que eu teria a minha missão de abrir um terreiro, porque eu tenho essa conexão de dirigir uma sessão espiritual pelas entidades. E foi assim que a minha vida começou, trabalhei bastante tempo lá. Foi difícil aceitar, porque eu não queria, não queria essa obrigatoriedade, mas acabei cedendo. Levei mais ou menos uns dois anos para aceitar isso aí. Fiquei fora porque o meu dirigente morreu e um belo dia fui surpreendida pela espiritualidade para eu procurar um local...”

O grau de hierarquia de Pai ou Mãe de santo é o título máximo, sendo esse indivíduo detentor da palavra final em relação ao modo que se conduz um terreiro. Brumana e Martinez (1991) sobre este aspecto, descrevem que este cargo é um:

“Posto único e principal na hierarquia de um terreiro. Ocupado indistintamente por homens ou mulheres, embora pareçam predominar as segundas. Não existe uma idade determinada para chegar a este cargo mas é pouco provável que o façam pessoas muito jovens. Esta é a figura diretiva do terreiro, sua autoridade máxima e inquestionável; é, ao mesmo tempo, a mais complexa e múltipla. Não há um tipo exclusivo de chefe de terreiro mas uma ampla gama de possibilidades. Pois bem, se o pai ou mãe-de-santo ‘fazem’ o terreiro, na medida em que têm o poder reconhecido e indiscutível de determinar tudo que se diz respeito a ele, ao mesmo tempo seu perfil vai ser traçado em casa caso pela dinâmica concentra do centro”. (BRUMANA e MARTINEZ, 1991:149).

A autoridade dessas lideranças religiosas pode ser explicada a partir da análise weberiana do carisma, que supõe uma atribuição valorativa de qualidades extra-empíricas aos objetos por eles contemplados. Assim, Weber (1964) considera que a legitimidade do líder carismático (profeta, mago, herói revolucionário, etc.) deriva não da autoridade pré-estabelecida da sua posição, mas sim devido ao fato de ser o portador dos dons carismáticos, o que pode ser demonstrado pela demonstração constante de que sua missão possui algo de extra cotidiano, de transcendente, de divino, manifesta pela manipulação mágica dos poderes espirituais. Mesmo que haja em seus discursos a afirmação de que os seus poderes são apenas expressão da força de seus guias espirituais.

A pessoa que ocupa o cargo de cambono tem como objetivo auxiliar as entidades quando estas se encontram incorporadas. Rohde (2010), ao estudar a constituição da Umbanda, em um terreiro localizado em Santiago (Rio Grande do Sul) concluiu que, “na Umbanda, são chamados cambonos (ou cambones) os membros do terreiro que não incorporam entidades durante os trabalhos, ficando encarregados da organização do fluxo do ritual e do atendimento às solicitações das entidades” (Rohde, 2010:31).

Para Brumana e Martinez (1991), em seu estudo sobre diversos terreiros de Umbanda, ser Pai Pequeno na Umbanda significa possuir um cargo logo abaixo ao da mãe de santo, tendo assim o dever de prosseguir com os rituais caso algum conflito/distúrbio aconteça durante algum ritual. Fernandes (2013), ao estudar a diversidade das práticas rituais na Umbanda em Mato Grosso do Sul, por meio de um levantamento bibliográfico, concluiu que o Pai pequeno é um “cargo hierárquico logo abaixo do pai e mãe-de-santo. Na ausência destes, o pai-pequeno é quem assume a direção dos trabalhos” (Fernandes, 2013:627).

É possível encontrar diversos cargos (Cambono, Ogã, médium) em um terreiro. Esta pluralidade não impede os indivíduos de entenderem suas posições hierárquicas. Brumana e Martinez (1991) ao demonstrarem a constituição hierárquica de terreiros encontrados em São Paulo, deixam claro que as práticas, as entidades e a hierarquias encontradas nestes terreiros, não são completamente diferentes um dos outros.

“Não existe uma categoria única de agentes religiosos umbandistas; pelo contrário, encontramos uma série bem diferenciada de oficiantes com funções claramente estabelecidas. Esta divisão está inserida numa rígida hierarquia que deixa pouco espaço para ambiguidades com respeito ao *status* que cada um ocupa nela. Pois bem, a hierarquia e a atribuição de funções, estritas pelo menos como modelo, em cada terreiro, não se repetem de forma idêntica de centro para centro embora existam regularidades suficientes para que se possa considerá-los todos dentro de um modelo único...” (BRUMANA E MARTINEZ, 1991:147-148).

Um dos cargos importantes é o de Ogã, aquele que tem a atribuição de tocar os atabaques. No Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá não há incorporação nesse cargo, sendo restrita sua atuação ritual a tocar os atabaques.²⁰

Todos os integrantes (homens e mulheres) do terreiro, que sentam nas cadeiras do círculo menor estão usando blusa e calça de cor branca. Alguns usam jalecos, bem como portam inscrito em suas blusas, o símbolo representante do terreiro.

Figura 2 - Símbolo do terreiro

Fonte: perfil oficial do Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá.

<https://www.facebook.com/terreirodocablocotupinamba/photos/a.253822551490895.1073741825.253818434824640/255681617971655/?type=1&theater>. Data de acesso: 30 de julho de 2017.

O uso de roupas brancas, assemelhando-se jalecos, em rituais umbandistas é retratado por Daniela Torres de Andrade Lemos e José Francisco Miguel Henriques Bairrão (2013), a partir de sua vinculação às tradições ocidentais, principalmente relacionadas aos processos de cura, e não ao uso de roupas brancas rituais no candomblé:

“Os rituais umbandistas de consulta a espíritos foram descritos por Brown (1994) como tendo, em sua maioria, o tema principal do cuidado a todo tipo de doença. A autora chama a atenção para a forma como alguns umbandistas se vestem, que na sua opinião se assemelharia a uniformes de hospital e que tal vestimenta, apesar de narrada como uma escolha casual por parte dos seguidores, confere aos rituais uma aparência que se assemelha aos hospitais. Brown (1994) ainda ressalta que essas consultas (cujo tema mais frequente são casos de doença) conferem especificidade

²⁰ No Candomblé, sua função estende-se também ao ato de realizar o corte de animais, chamando-se assim essa função de Ogã Axogun (ALMEIDA, 2014).

ao sentido da caridade na Umbanda, valor este muito presente nas religiões cristãs e em especial no Kardecismo”. (BAIRRÃO e LEMOS, 2013:678 – grifos meus).

As roupas brancas remetem ao uso de jalecos hospitalares, típico de cientistas do século XIX e de espíritas científicos (LEWGOY, 2006) (que rivalizavam com os espíritas místicos) que realizaram experiências com ectoplasma, mesmerismo, buscando expor elementos de crença do espiritismo.

Voltando para a questão da disposição espacial, a organização do terreiro não ocorre de maneira aleatória, na medida em que o mesmo se constitui em um espaço sagrado. A lógica de sua organização obedece a uma série de acordos entre o mundo dos espíritos e o mundo material. Em entrevista, Ângela e Sílvio, falaram que a disposição das cadeiras do terreiro, nem sempre foi como se apresenta hoje: existiu uma ordenação na qual os médiuns e a *assistência* ficavam lado a lado, mas há cerca de 10 anos, o Caboclo Tupinambá disse, durante uma sessão, que o formato deveria ser mudado para o que existe atualmente.

Sílvio: Ficava disperso porque as cadeiras misturavam eles [médiuns] e os assistentes. Ele [o Caboclo] ficava dando pulo, para lá e para cá, para cumprimentar... Aí um dia ele organizou, ou seja, com a chegada dele já vai certinho, não tem complicação para ele. Depois ele cumprimenta de dez em dez [pessoas] durante a sessão e a *assistência* fica nas costas dos Velhos.

Ângela: Em resumo, isso é uma facilidade para a locomoção do médium. Cumprimentar porque é um ritual, ele é o Tupinambá, filho do Oxóssi, e o guia espiritual da casa.

A organização espacial de um terreiro de Umbanda é reveladora, portanto, das decisões do guia espiritual da casa, tal como analisado por Fernando Alves Honaiser (2006), que define a disposição de qualquer elemento presente no terreiro, seus usos e significados para aqueles que o frequentam.

A disposição espacial do Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá, em dias de segunda feira, é ilustrada pela figura 3. As três cadeiras posicionadas à direita sempre são ocupadas respectivamente, pelo cambono, pelo/a palestrante e pela Mãe de santo, havendo mudança na ordem de permanência, caso algum dos membros falte a palestra.

Figura 3 – Exemplo de organização espacial nos dias de segunda feira.

Foto: Herson Herbster, 07/08/2017.

Figura 4 Arrumação do Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá nos dias de palestra (segunda-feira)

Na figura 4 nota-se que o palestrante fica sentado no centro (2) entre a mãe de santo (3) e o cambono (1). Atrás deles está o altar (8) e os atabaques (7). Sentados frente a frente ficam a os médiuns (6) e a *assistência* (5).

Aqueles que estão no salão no momento da palestra/passe, são chamados de *assistência*. A *assistência* assim é o local onde o público permanece para ser atendido pelas “entidades” em momento oportuno. Esta categoria faz uma separação entre aqueles que participam do

terreiro como médiuns e aqueles que são “de fora”. A *assistência* é composta em sua maioria por mulheres às segundas, o que pode ser explicado pelas relações de gênero no Brasil, já que a elas é atribuído o papel de cuidar da saúde (física e espiritual) das famílias. Além da maior presença feminina existe uma predominante presença de pessoas brancas no local. Não há uma separação de gênero na ocupação do espaço, ou seja, é permitido sentar livremente ao lado de quem se desejar²¹. Sullivan Charles Barros (2007) analisa que, nem sempre, essa característica é encontrada nos terreiros de Umbanda, sendo comum haver uma separação entre homens e mulheres, que se colocam em lados opostos.

Ao entrar o salão antes do início da sessão das segundas-feiras, pode-se sentir aromas provenientes de um defumador, que é carregado por um dos médiuns por todo o salão e andar inferior. O uso da defumação na Umbanda é ligado à limpeza espiritual do ambiente e dos participantes. Daniel Garcia, Tamires A. Medeiros e Cassio Ribeiro (2016) afirmam que “na Umbanda, os defumadores são utilizados em contextos rituais e consistem na queima de ervas que, segundo seus sacerdotes, podem servir para ‘limpar’ tanto o ambiente quanto o corpo” (Garcia, *et al*, 2016:1).

Os médiuns ao chegaram no terreiro trocam suas roupas pelas calças e jalecos de cor branca, em quartos localizados no térreo. Alguns médiuns, antes da aparição de Ângela no salão, entram e se dirigem aos atabaques²². Os ogãs impõem suas mãos por alguns segundos neles e, em seguida, dirigem-se ao gongá²³, onde também impõem as mãos, param por alguns segundos, executam preces, realizando o “bater a cabeça”²⁴. O Ogã Paulo disse, em entrevista, que os nomes dos atabaques são os mesmos utilizados no Candomblé: Rum, Rumpi e Le. Sílvio explicou que os atabaques no terreiro são tocados com as mãos, diferenciando-se assim, segundo ele, do candomblé, no qual se bate com varetas.

No Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá, os atabaques são tocados apenas nos dias de sábado, quando há festas para Orixás, pretos-velhos, Exus. Apenas homens tocam os atabaques, mas não apenas o Ogã, pois vi diversas vezes Márcio, que é Pai pequeno, tocando os atabaques, juntamente com outro médium da casa, Jorge, e Paulo, Ogã.

²¹ Há relatos de terreiros nos quais a assistência é separada por sexo.

²² Sobre o papel dos atabaques nas religiões afro, ver Almeida (2015).

²³ Olga Gudolle Cacciatore (1977), em seu estudo chamado “Dicionário de Cultos Afro Brasileiros”, sobre termos das religiões afro-brasileiras, considera que tanto a palavra congá e gongá, são sinônimos.

²⁴ Jaqueline Talga (2013) aponta que o ato de “bater cabeça” representa uma forma de cumprimentar respeitosa e pessoalmente pessoas com cargos e funções religiosas e locais sagrados.

A sessão somente se inicia após a entrada de Ângela ao salão. Não há evocação de pontos, nem batidas nos atabaques neste momento. A *assistência*, assim como os médiuns, passa a conversar em tom de voz baixo. Após a chegada de Ângela, os médiuns se sentam e aguardam que Sílvio dê a ordem para todos, médiuns e *assistência*, levantarem.

O gongá de um Terreiro é um local onde encontramos imagens de santos, Orixás, entidades. Assume uma posição central em relação a distribuição especial do local sagrado, situando-se no caso do Terreiro onde realizei a pesquisa, ao fundo do salão.

“O congá, normalmente, situa-se no fundo do terreiro, de frente para o público. É composto por uma mesa onde ficam as imagens e outros apetrechos religiosos e tem uma relação estreita com o que está em baixo: os assentamentos ou os fundamentos do terreiro. Sua disposição é diversificada, podendo haver imagens de Jesus Cristo, mas nunca crucificado, de santos, de guias, de anjos, ou símbolos representativos destas entidades, além de flores, copos com água, velas, pedras e livros. Um ponto em comum é a ausência de imagens de exu e pomba-gira. Cada congá possui uma forma própria, que sofre a influência do chefe carnal e espiritual do terreiro. É representativo da individualidade, conferindo uma identidade a cada terreiro. O congá, muitas vezes, é chamado de altar, em referência ao altar cristão”. (MALANDRINO, 2006:36).

A figura 5 expõe o gongá tal como fica visível ao público nas segunda-feiras. Vale salientar que a ordem das figuras está, segundo o cambono, associada diretamente aos altares encontrados em engenhos de cana criados por portugueses, no Brasil colonial. Em destaque vemos.

1. Jesus Cristo, que é sincretizado nos cultos afro como Oxalá, o Orixá mais velho;
2. Imagens católicas: À esquerda, Nossa Senhora dos Navegantes. À direita, Santa Bárbara, que é sincretizada com a Orixá Iansã;
3. Imagens católicas ao fundo de São Gabriel, São Rafael, São Miguel, São Jorge. Em primeiro plano, um castiçal que está no gongá e que foi associado com os castiçais encontrados nos cultos católicos;
4. À esquerda: Caboclos. À direita: Pretos e pretas velho(a)s;
5. Imagem de Iemanjá, conchas, pedras.

6. Ao fundo, imagem do Espírito Santo pintada nos azulejos, simbolizado por uma pomba branca;

Figura 5 Gongá do Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá.

Foto: Herson Herbster, 30/11/2016.

Para os umbandistas cada Orixá comanda uma linha vibracional que, por sua vez, tem subdivisões chamadas de falanges ou legiões, e de uma dessas subdivisões nascem outras até chegar numa categoria de espíritos um pouco mais elevados espiritualmente do que os “encarnados”. Para um dos cambonos do terreiro, Sílvio, esta disposição está ligada diretamente à disposição hierárquica dos altares encontrados em engenhos de cana-de-açúcar no Brasil. Ao apresentar no altar as imagens de caboclos e pretos velhos num mesmo patamar, cercado acima por imagens católicas e abaixo por Iemanjá fica evidente qual a hierarquia vigente no terreiro.

O Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá apresenta uma série de instrumentos encontrados em rituais católicos e da doutrina espírita: imagens de santos associadas à história católica, presença do castiçal, posicionamento das imagens de santos católicos no gongá em um plano acima das imagens de caboclos, preto-velhos, uso de água fluidificada. O terreiro em questão oculta, e/ou coloca em segundo plano elementos que são associados aos cultos negros, africanos, indígenas. Na medida em que os rituais e simbolismos do terreiro destacam elementos católicos e espíritas, demonstram a existência de um conflito entre as diversas matrizes que compõem historicamente a Umbanda. Turner (1974) afirma que conflito e rituais estão correlacionados:

“Aqui lembrarei apenas que, entre os Ndembus, existe uma conexão estreita entre conflito social e ritual, nos níveis de aldeia e "vizinhança" (termo que emprego para designar agrupamentos descontínuos de aldeias), e que a multiplicidade de situações de conflito está correlacionada com uma alta frequência de execuções rituais”. (TURNER, 1974:24).

Para autores como Barbosa (2008), as práticas ligadas ao Kardecismo na Umbanda originaram a chamada “Umbanda Branca”, que é definida “como um ramo cada vez mais desafricanizado de religião, sob a influência dos discípulos de Alan Kardec” (Barbosa, 2008:12). Além de práticas e elementos espíritas, a presença de orações católicas como as proferidas por Sílvia a seguir, revelam que catolicismo e Kardecismo, se sobrepõem as práticas africanas no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá.

No início da sessão de passe/palestra, o cambono Sílvia, encontra-se com um papel em mãos. Nele está escrita uma oração, que sempre é lida por ele, utilizada para abrir o momento ritual. Sílvia diz para todos da *assistência* ficarem de pé, ação acompanhada por todos os médiuns da casa, inclusive Ângela.

ABERTURA

PRECE DE CÁRITAS

Deus nosso pai,

Que sois todo poder e bondade,

Daí a força àqueles que passam pela provação,
Daí luz àquele que procura a verdade,
Ponde no coração do homem a compaixão e caridade.

Deus

Daí ao viajante a estrela guia,
Ao aflito, a consolação,
Ao doente, o repouso.

Pai!

Daí ao culpado o arrependimento,
À criança, o guia,
Ao órfão, o pai
E ao espírito, a verdade.

Senhor!

Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes,
Piedade Senhor, para aqueles que vos não conhece,
Esperança para aqueles que sofrem.

Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores,
Derramarem por toda a parte a esperança e a fé.

Deus!

Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra,
Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita e,
Todas as lágrimas secarão
E todas as dores se acalmarão.

Um só coração, um só pensamento subirá até Vós
Como um grito de amor e reconhecimento.

Como Moisés sobre a montanha,

Nós os esperamos de braços abertos.

Oh! Poder, Oh! Bondade; Oh! Perfeição!

E queremos de alguma sorte receber a vossa misericórdia.

Deus!

Dai-nos a força de ajudar o progresso e o fim de subirmos até Vós.

Dai-nos a caridade pura,

Dai-nos a caridade pura,

Dai-nos a fé e a razão.

Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas

O espelho onde se deve refletir a Vossa santa imagem.

Terminada a leitura da oração, um ponto cantado é evocado em homenagem à Oxalá, considerado como o mais velho dos Orixás.

Oxalá meu Pai, tem pena de nós tem dó, que as voltas do mundo é grande, seus poderes ainda é maior. (2x).

Terminado esse ponto, inicia-se outro. Sílvio contou em entrevista que esse ponto homenageia Nossa Senhora, que segundo ele, é sincretizada às Iabás, (Orixás femininas).

Baixou, baixou com as rosas,

Maria, nossa mãe tão extremosa,

Venha ver vossos filhos de Aruanda,

Trabalhando no gongá,

Em seu terreiro de Umbanda (2x).

Ao término dos pontos todos se sentam. O local possui cerca de 40 cadeiras. Além das cadeiras organizadas como mostra a figura 3, outras são colocadas próximo à escada ou à saída do terreiro, caso haja mais pessoas do que o esperado. Neste momento, (a) o palestrante do dia se apresenta e explica qual será o tema da palestra. Tomarei como exemplo duas

palestras em que estive presente. Num deles o foco era os objetos religiosos (“guias”²⁵) como elemento de proteção, em outra ocasião a discussão estava associada a uma dimensão mais doutrinária tomando por referência a Bíblia. Roberta Correa (2016) afirma em sua tese, sobre o Candomblé em Portugal, que alguns Pais de santo, se utilizam de ferramentas pedagógicas, como aulas, para a transmissão de seus conhecimentos religiosos

“A relação ensino e aprendizagem dos preceitos religião e de sua liturgia era um ponto central para o desenvolvimento das atividades do terreiro e sua reprodução”.
(CORREA, 2016:151).

O palestrante, Jorge, um dos médiuns do terreiro, anuncia que o tema daquele dia é sobre patuás e guias. O objetivo foi explicar os significados, a importância, as regras sobre os usos nas religiões afro-brasileiras. Sobre as guias explicou que servem para proteção dos médiuns, que em sinal de perigo, as mesmas conseguiriam absorver energias negativas advindas de qualquer situação. Além disso, foram dados exemplos de cores utilizadas, ressaltando que na Umbanda as cores utilizadas para determinados Orixás, podem não se assemelhar com o Candomblé. Como exemplo foi dito que, em uma guia para Ogum se utiliza a cor azul, para Oxalá se utiliza a cor branca, para Oxóssi é a cor verde. Um dos médiuns da casa, Pedro, levantou a mão para ter direito a fala. Ele menciona a existência de uma “guia de aço”, adorno sagrado que poderia ser usado pelas pessoas, em situações sociais em que poderia haver um constrangimento de pessoas que não fossem da Umbanda, em relação às guias usuais. O tema dos patuás²⁶, nessa noite, foi deixado para outro momento, pois segundo Jorge, isso tomaria muito tempo da palestra.

Uma questão deve ser levantada sobre a palestra: o discurso. Enquanto a palestra é proferida, todos ficam atentos ao que é dito. Não há espaço para desprezar o que está sendo dito, o palestrante é o detentor inicial dos discursos sobre o tema escolhido, proferindo assim, uma relação clara de poder, entre aquele que fala, encontra-se no ponto central do ritual de

²⁵ As guias são cordões que podem ser feitos de aço, de nylon, entre outros materiais. Muitas vezes, são compostas por miçangas, pequenas bolas de plástico com diversas cores. São utilizadas para simbolizar Orixás ou uma classe de entidades. Por exemplo, em alguns terreiros ou festividades é possível ver guias de cores azul e branco, simbolizando Iemanjá, Orixá dos oceanos (KOSBY, 2007).

²⁶ Patuás são pequenos sacos que podem ser feitos de couro, onde se pode colocar ervas variadas, objetos sagrados. É considerado como um amuleto, para proteção daquele que o carrega.

palestra, e aqueles que escutam, que absorvem o discurso. Michel Foucault (1999), afirma que o indivíduo ao discursar, institui uma relação de poder sobre aqueles que o escutam.

“Ora, é certo que este tema não resiste ao exame. A troca e a comunicação são figuras positivas que atuam no interior de sistemas complexos de restrição; e sem dúvida não poderiam funcionar sem estes. A forma mais superficial e mais visível desses sistemas de restrição é constituída pelo que se pode agrupar sob o nome de ritual; o ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam (e que, no jogo de um diálogo, da interrogação, da recitação, devem ocupar determinada posição e formular determinado tipo de enunciados); define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso; fixa, enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor de coerção. Os discursos religiosos, judiciários, terapêuticos e, em parte também, políticos não podem ser dissociados dessa prática de -um ritual que determina para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades singulares e papéis preestabelecidos”.
(FOUCAULT, 1999:38-39 -grifos meus).

A palestra foi encerrada com Jorge perguntando aos presentes se havia alguma dúvida ou colocação a ser feita. As pessoas não se manifestaram. Sílvio então avisa que o passe começará.

Em outra segunda feira, o palestrante era Ogã do Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá, Paulo, que falou tendo como referência a Bíblia. Na palestra, ele não citou de qual parte da Bíblia retirou suas colocações, mas em dia posterior a palestra me disse que seus estudos sobre a Bíblia são fruto de seu interesse e leitura sobre a cabala judaica. Disse na palestra que o ego dos indivíduos pode ser comparado à figura de um faraó egípcio. Expressou que é preciso às pessoas diminuírem seus egos, uma vez que ele atrapalha a evolução das pessoas. Retomando o discurso sobre personagens bíblicos, falou que habitam dentro de todas as pessoas personagens como Herodes, Jesus, Judas, cada um com suas características.

Terminada a fala de Paulo, Sílvio pergunta aos presentes se há algo que eles desejam acrescentar. Não havendo mais nenhuma pergunta, Sílvio diz que o passe será realizado. Todos ficam de pé. O cambono diz para um médium da casa ir até uma escada, para desligar as luzes do ambiente, mantendo apenas uma luz de tonalidade azul acesa. Nesse momento o ritual do passe é aplicado nos indivíduos.

3.2 O “passe”: um método espírita de cura em um terreiro de Umbanda.

O rito de “passe” foi incorporado à Umbanda a partir do espiritismo Kardecista,²⁷ por meio de várias técnicas de “transmissão” de energia ou fluidos, tendo por influência o Evangelho (Novo Testamento), no qual aparecem passagens em que Jesus “cura” as pessoas da presença de espíritos indesejados por meio da imposição de mãos, ritual judaico.

Esse tipo de prática ritual nada tem a ver com as cosmologias ditas animistas ou perspectivistas, segundo as quais a cura xamânica está diretamente associada em saber como os espíritos veem os nativos e se veem a si mesmos, para o que são necessários o uso de enfeites e pinturas, que tornam os corpos visíveis aos espíritos (Miller, 2015). Neste sentido, embora o Terreiro tenha o nome de Caboclo Tupinambá suas práticas rituais estão mais associadas às tradições ocidentais. O cambono Sílvia disse que a entidade que comanda o terreiro, Vovó Luiza, havia lhe dito uma vez que o Caboclo Tupinambá habita o Himalaia e saí de lá para atender as pessoas no dia de palestra/passe. Essa referência ao Himalaia, localizado no Oriente aparentemente não cria conflitos em termos de uma construção da Umbanda como religião nacional. Essa mistura de referências é encontrada, por exemplo, na Umbanda Esotérica (Oliveira, 2014).

Esta característica da linha do oriente (...) vai determinar que entidades comuns da Umbanda (como pretos-velhos e caboclos) apresentem pequenas “diferenciações simbólicas”, nos seus tipos sociais básicos. Desta forma, a Umbanda consegue conciliar a presença de elementos simbólico/culturais diferenciados (no caso orientais) sem provocar conflitos com o projeto de formação e construção do mito nacionalista das três raças, que como foi analisado, foi determinante na legitimação da umbanda enquanto religião nacional. (CUNHA, 2004:53).

Há que salientar também que a ideia de sincretismo não deve ser entendida aqui como uma mistura de elementos exóticos, mas sim como justaposição de símbolos cuja interpenetração se dá por meio de mudanças nos ritos bem como da observação de outros valores e moralidades. Segundo Renato Ortiz (1980) o sincretismo se concretiza quando as

²⁷ A descrição do passe aparece na obra de Allan Kardec (A Gênese, Cap. XIV, 1:14, 15 e 18), que afirma que os “espíritos” manipulam os fluidos espirituais por meio do pensamento e da vontade, conforme sua boa ou má qualidade, resultando numa cura ou degradação dos fluidos circundantes. Sobre o Kardecismo, ver Lewgoy (2006).

tradições são colocadas em contato, sendo possível identificar que a tradição dominante fornece o “sistema de significação” de modo a hierarquizar os elementos de outras tradições presentes num dado contexto religioso. É isso que explica a hierarquia dos orixás e entidades no gongá.

No caso do Terreiro analisado há um encontro entre a tradição católica, a Kardecista e a tradição afro-brasileira, com o predomínio de elementos negros (os atabaques, os orixás, as guias, etc.). Referente à influência indígena²⁸ apenas se observa a presença dos caboclos, da linha vibracional de Oxóssi, cuja representação é a de um índio. Conclui-se, portanto, que a observação de Nina Rodrigues (2008) continua presente nos dias de hoje, já que o “animismo indígena” nos ritos afro-brasileiros apresentam esparsos fragmentos das “crenças tupi guaranis”.

O rito do passe no Terreiro Caboclo Tupinambá se inicia com a entoação de uma reza referente aos “anjos”, denominados por Sílvio como “Eledá”.

“Quem vem, quem vem lá de tão longe? São os anjinhos quem vem trabalhar. (2x).
Oh, dai-me forças pelo amor de Deus meu pai, e ajudai-me nos trabalhos meus”.
(2x).

A mãe de santo, depois da reza, dá um passo à frente de sua cadeira. Ela fecha seus olhos. Médiuns e *assistência*, nesse momento, evocam um ponto cantado para o Caboclo Tupinambá, que comandará a sessão.

“Tupinambá, Tupinambá vem de Aruanda,
Tupinambá, Tupinambá venceu demanda,
Tupinambá, Tupinambá chefe guerreiro,
Tupinambá está agora no terreiro,
Ê â, mas ele veio trabalhar,

²⁸ Recentemente tem surgido ritos designados de Umbandaime no qual se faz uso de doutrinas e rituais do Santo Daime (religião ayahuasqueira de origem amazônica) nas sessões de trabalho espiritual em grandes cidades do sudeste brasileiro. Nelas a representação do indígena é resultado de processos de hibridizações diversas, não se referindo a uma ideia de “índio puro”, mas a uma religiosidade popular amazônica. (Gusman Neto, 2012).

Ê â, mas trabalhar nesse gongá. ”

Enquanto médiuns e *assistência* cantam, a mãe de santo incorpora o Caboclo Tupinambá. Ângela movimenta seu corpo para frente e para trás até o Caboclo Tupinambá incorporar. Assim que a incorporação acaba, dedo em riste, bate repetidamente a mão em seu tórax. Já manifesto no corpo de Ângela, o Caboclo Tupinambá passa por todos os médiuns, um a um, executando o movimento de bater em seu próprio tórax e em seguida replicar o movimento nos médiuns. Ao fim desse processo é entregue, pela médium Elen, uma flecha para o Caboclo. Este a segura, e diz: “salve a Umbanda sagrada, salve o dia de hoje!”.

O modo de incorporar e realizar movimentos corporais dos Caboclos foi estudado por Sandro Guimarães de Salles (2010), ao analisar o culto afro-brasileiro da Jurema e sua relação com a Umbanda, buscando entender como tais religiões se relacionam e circulam suas práticas:

“A incorporação do caboclo é, frequentemente, acompanhada de espasmos e convulsões. Sua dança é bastante intensa. Quase sempre, a entidade se apresenta com o dedo indicador em riste, representando a ponta de uma flecha. Sua saudação é ‘okê caboclo!’. Quando não estão dançando, é comum vê-los caminhando inquietos, de ao outro do salão, sempre sérios, carrancudos”. (SALLES, 2010:123).

A presença de um Caboclo em um ritual de Umbanda não é uma novidade (Sá Júnior, 2012; Prandi, 2008; Salles, 2010), mas vale destacar que:

“Caboclas e caboclos são conhecidos não só na Umbanda. Entre as figuras sagradas presentes nas várias religiões afro-brasileiras, eles formam uma linha de entidades espirituais bastante recorrente. Seus fiéis relacionam-se com os espíritos caboclos durante os rituais e fora deles, nas suas vidas cotidianas. Pode-se dizer que suas manifestações satisfazem anseios e dão sentidos a vivências dos praticantes contemporâneos desses cultos, pois possuem significativo espaço e força entre seus adeptos. Esta linha de entidades também é bastante conhecida na comunidade acadêmica. Os espíritos caboclos foram estudados por diversos autores, que os associam a uma imagem do indígena brasileiro”. (ROTTA e BAIRRÃO, 2012:2).

O rito segue com o Caboclo entoando um ponto, no que é acompanhado por todos os presentes:

“Ê Juremê,

Ê Jurema,

Sua flecha caiu serena, Jurema

Dentro desse gongá.

Sua flecha caiu serena, Jurema

Dentro de gongá.

Oh! Salve a Cabocla Jurema, filha de Tupinambá” (2x).

Enquanto o ponto é evocado, Elen, fecha os olhos, concentra-se, balança seu corpo para frente e para trás e incorpora a Cabocla Jurema. A ela também é dada uma flecha por uma das outras médiuns, Clara. Tanto Caboclo Tupinambá, quanto a Cabocla Jurema agitam no ar suas flechas, uma de frente à outra, e, em seguida, em direção ao altar. Após isso outro ponto é entoado:

“Jesus e Maria,

São João e São José,

São Pedro abre as portas para aqueles que tem fé,

Oh! Meu São Miguel Arcanjo!

Oh! Deus quem sois? Quem és?

Rogai ao nosso pai para aumentar a nossa fé.

Luar, luar

Caboclo da Lua já chegou. (2x)

Vem dizer a sua mãe que o terreiro ele saudou”.

Outra médium presente, Bianca, igualmente incorpora uma Cabocla Jurema. Seu ponto de chamada é diferente:

“Jurema seu saiote é muito lindo.

Seu capacete é azul,

Como brilha seu diadema.

Jurema, êh! Êh!

Jurema, êh! Ah!

Jurema é filha de Tupinambá”. (2x).

Por fim, se dá a incorporação de César, que recebe o Caboclo da Lua, que realiza movimentos como se atirasse uma flecha para o chão.

Finalizado o processo de incorporação, Sílvio avisa que o passe começará. Todos sentam-se. Sílvio avisa para as pessoas que, neste momento, devem-se ser desligados os celulares, retiradas as pulseiras contendo metal, relógios, etc. As entidades (Caboclo Tupinambá, as duas Caboclas Jurema e o Caboclo da Lua), assim como o Márcio (Pai pequeno) e Paulo (Ogã), vão passando pelos presentes, e cada um, com movimentos próprios, feitos com as mãos, vão aplicando o passe.

Ângela, ao ser perguntada sobre o passe de segunda feira explica que:

“É uma parte mais de energia, que é mais trabalhado as mãos. Esse ritual também tem abertura para que a gente possa se conectar, relaxar...”

Lucas Gonçalves Brito (2016) analisa o conceito de energia em um terreiro de Umbanda, destacando a relação entre a aplicação de um passe e os que recebem o mesmo:

“As técnicas de cura (...) referem-se aos chamados passes. Tentamos descrevê-los com profundidade considerável e remetê-los ao âmbito das técnicas corporais. Parece-nos que o corpo físico pode ser compreendido como um instrumento que

permite ao médium moldar ativamente os materiais usados durante a prática terapêutica – as suas energias – bem como transmitir, enquanto intermediário, as energias dos seres intangíveis e as energias cósmicas”. (BRITO, 2016:15).

O passe é aplicado por uma pessoa incorporada²⁹, deste modo pode se afirmar que o espírito se utiliza do corpo do (a) médium para manipular os fluidos por meio de técnicas mágico-religiosas, que exploram a imposição de mãos, (GONÇALVES BRITO, 2016), utilizando também os diversos materiais (fumo, água, ervas, pedras ou colares, velas, pomba, óleo, etc.) que funcionam como elementos neutralizadores de “campos eletromagnéticos”. A finalidade é alcançar maior êxito na cura. No caso do Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá são realizados passes com a imposição de mãos, bem como uma “mistura de rosa branca”, segundo relatado por Sílvio.

O passe aplicado pelos Caboclos, pelo Pai pequeno e pelo Ogã, não é uniformizado, cada um executa uma série de movimentos individuais na *assistência*. Neste ritual de segunda-feira não são recomendadas outras fórmulas mágico-religiosas, tais como banhos, oferendas, fumo, que ocorrem em outras sessões. Enquanto o passe é aplicado, a *assistência* e os demais médiuns presentes, que não estão aplicando o passe, recitam um mantra. O mantra é verbalizado: “ah-um”, com várias entonações. Cada entonação é atribuída ao som das notas musicais. Para o cambono, essa é a forma correta de se pronunciar um mantra.

Após terem percorrido as cadeiras, o Caboclo Tupinambá, a Cabocla Jurema, o Pai pequeno e o Ogã, que aplicaram o passe, vão para o centro do salão. A eles são entregues um frasco contendo um óleo que é produzido com “mistura de rosa branca”.

Pela segunda vez os médiuns e as entidades passam pelo terreiro, indo individualmente em cada cadeira, enquanto os presentes entonam o seguinte ponto:

“Pra sempre seja louvado,

O coração de Maria.

Todos os guardas, que te guardam,

²⁹ Os médiuns presentes não incorporam as mesmas entidades todos os dias. Na quarta-feira, por exemplo, Ângela incorpora uma preta-velha, chamada “Vovó Luiza”; Renata incorpora Vovó Ana; Raul incorpora Pedro Baiano.

Todos os guias, que te guiam”. (2x).

O movimento executado pelos indivíduos que aplicam o passe possui uma padronização. Ao chegarem à cadeira de uma pessoa colocam um pouco da mistura de água de rosas na ponta do dedo indicador da mão esquerda. Em seguida passam de cima para baixo na testa da pessoa. Continuando pelo pescoço, pulso esquerdo e direito. O movimento dos pulsos é feito de dentro para fora do corpo.

Márcio, em entrevista, explicou-me que, durante o ritual realizado na segunda, existe a preocupação em cuidar dos chakras³⁰. A palavra chakra é utilizada em outros contextos religiosos/espiritualistas, como apontado por Gnerre (2011) ao afirmar que a palavra é utilizada pela Yoga, prática espiritualista de origem oriental.

Márcio: Normalmente, ela vai passar aqui! Aqui! Aqui! [Apontando para o pulso, testa, garganta]. É o Chakra coronário, é o frontal, é laríngeo, e por aí vai! Esse aqui é o esplênico, na boca do estômago. Porque Chakra não são só esses setes, você tem milhares de Chakra no seu corpo. Toda célula praticamente é um Chakra. Esses são os principais pontos energéticos, e quando ela passa no seu pulso, no sentido que ela [faz] está fechando, te dando uma benção.

Terminado este momento, as entidades e os médiuns que estão aplicando o passe voltam ao centro do terreiro. Sílvio pergunta se todos estão se sentindo bem. Em alguns dias, é explicado que, por causa do passe e da transferência de energia, pode ser no sentido de positivar o estado negativo dos indivíduos, ou equilibrar o que estiver positivo demais. Os indivíduos podem sentir-se fracos, mas até chegarem em suas casas, a sensação já terá passado. Essa possibilidade de sentir-se mal, revela que o ritual do passe demarca uma mudança de status corporal, ativado por um entendimento nativo de que o passe busca um equilíbrio energético dos indivíduos. As entidades começam a despedir-se dos médiuns presentes, um a um, passando por suas cadeiras e tocando-os. Depois vão para o centro do terreiro, onde ficam parados e um ponto de partida é cantado:

³⁰ Segundo Barros, Cavalari *et al* (2013), chakras são centros de energia presentes em partes do corpo humano.

“Caboclo pegue sua flecha,
Pegue o seu bodoque,
O galo já cantou.
O galo já cantou na Aruanda,
Oxalá lhe chama para sua banda.
Caboclo vai embora pra cidade da Jurema
Oxalá está lhe chamando pra cidade da Jurema.
Ele vai ser coroado na cidade da Jurema com a coroa de aiêieu”.

Nesse momento, as duas Caboclas Jurema, e o Caboclo da Lua, encontram-se parados, e de frente para o gongá. Um a um, por meio do balançar de seus corpos de frente para trás, ocorre a desincorporação. Ao mesmo tempo, médiuns não incorporados, e que não aplicaram o passe, ficam atrás das entidades, para amparar os mesmos, na medida em que ao fim do processo de desincorporação, as pessoas costumam ser jogadas para trás. A Cabocla Jurema de Elen é a primeira a desincorporar, seguida da Cabocla Jurema de Bianca, e César com seu Caboclo da Lua. O último Caboclo a desincorporar é o Tupinambá, que estava incorporado em Ângela, mãe de santo da casa.

O Caboclo Tupinambá, ao manifestar-se dentro do ritual descrito acima, expressa um trânsito entre a Umbanda e o Espiritismo. Essa mobilidade é uma faceta do “continuum mediúnico” Camargo (1961) em que adeptos das duas religiões, por meio de características comuns, como a presença da mediunidade encontram-se próximas, por meio de um gradiente que determina em qual lugar os cultos apresentam-se. Tal gradação não se deu de forma harmônica sempre, diferente do apresentado no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá. O Espiritismo Kardecista, possuiu assim em seu interior duas vertentes que disputaram entre si o poder: os místicos e os científicos, sendo os primeiros, ligados a vertente popular, em que se realiza atendimentos com pretos-velhos, como Joana Francisca Soares da Costa, que atendia questões relacionadas à saúde com uma preta-velha chamada Vovó Joana, enquanto os espíritas científicos permaneceram com um discurso voltado as camadas altas, elitizadas.

Ao fim da desincorporação, os médiuns passam pelo mesmo processo que a *assistência* e os outros membros do terreiro passaram. É feita uma fila, Paulo aplica a “mistura de rosa

branca” nos médiuns que se encontravam incorporados. Tudo é feito por meio de uma fila, sendo que Ângela é sempre a última. Ângela, depois de receber a “mistura”, aplica em Paulo com os mesmos movimentos.

As luzes são ligadas novamente por uns dos médiuns da casa. As pessoas levantam-se e formam um único círculo, sempre havendo o cuidado dos médiuns para evitar que duas pessoas da *assistência* fiquem lado a lado. Todos dão as mãos às pessoas que se encontram ao seu lado. Sílvio anuncia o que será a última etapa do rito, é a oração dedicada à São Francisco de Assis. Algumas vezes, antes da oração, é pedido por alguns médiuns, que o pensamento seja direcionado a algum indivíduo que se encontre internado por motivo de doença ou em iminência de passar por uma cirurgia.

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.

Onde houver ódio, que eu leve o amor;

Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;

Onde houver discórdia, que eu leve a união;

Onde houver dúvida, que eu leve a fé;

Onde houver erro, que eu leve a verdade;

Onde houver desespero, que eu leve a esperança;

Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;

Onde houver trevas, que eu leve a luz.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar, que ser consolado;

Compreender, que ser compreendido;

Amar, que ser amado.

Pois é dando que se recebe,

São perdoando que se é perdoado,

E é morrendo que se vive para a vida eterna.

Merece destaque o fato de que o rito se encerra com essa oração, já que São Francisco de Assis é fundador de uma ordem católica que pregava a pobreza contra a ostentação da

corde papal à época, bem como criticava a pobreza interior, manifesta pelo orgulho e o individualismo. A ideia de caridade advinda da ordem franciscana está ligada ao altruísmo, fraternidade, ao invés da doação de esmolas, construção de igrejas. O Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá realiza ações de caridade, como a arrecadação, por meio de doações vindas da *assistência*, de cobertores que são distribuídos às pessoas em condição de moradia de rua, para se protegerem do frio.

Ao fim desse momento, Sílvio diz para as pessoas ajudarem a guardar as cadeiras, o que é obedecido. As pessoas então dirigem-se a uma mesa, na qual os médiuns distribuem um pequeno copo de água, que afirmam os interlocutores tratar-se de água fluidificada. Essa água tem por função, energizar, magnetizar, contribuir para o estabelecimento da cura e/ou equilíbrio dos indivíduos que fazem uso dela. Oliveira (2011), afirma em sua dissertação sobre representações de doença e terapias no espiritismo que:

“À fluidoterapia é outra terapêutica utilizada largamente, conforme nossas observações, em todos os centros destinados a esta pesquisa, em extensão ao "Irmão Fêgo". Esta terapia consiste no oferecimento de água fluidificada a todos os presentes, água que contém energias magnéticas, fluídicas e medicamentosas vinda da espiritualidade, segundo afirma os fiéis. Acreditam os espíritas que a água após a fluidificação, (água energizada pelos espíritos superiores através dos médiuns) contém propriedades terapêuticas”. (OLIVEIRA, 2011:67).

Como citado, esta água não é exclusividade dos usos umbandistas. No estudo de Cristina Galdino de Alencar (2011) sobre os processos de cura em um centro espírita, a autora informa que “a água fluidificada também é utilizada nos centros espíritas e em diversos centros de outras tradições espiritualistas em tratamento...” (Alencar, 2011:53). A água é um elemento preponderante na Umbanda porque tem o poder de absorver, acumular ou descarregar qualquer vibração energética, seja ela benéfica ou não.

Conclui-se a descrição do passe chamando atenção ao fato de que não há uma relação de conversas entre as entidades e a *assistência*, o que só ocorre durante os ritos de consulta, como veremos a seguir.

3.3 A consulta: o poder da palavra e dos pedidos.

As consultas no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá ocorrem duas vezes por mês, em semanas intercaladas. Ocorrem sempre às quartas-feiras, começando por volta das 19 horas e indo até a madrugada. Não há um horário fixo para seu término, já que fatores como o número de médiuns presentes, o número de pessoas da *assistência* e o tempo que as entidades utilizam para conversar, são imprevisíveis. Foi-me dito por Ângela, que a consulta, diferentemente das sessões de palestra/passe, teria como objetivo tratar de questões voltadas ao plano físico-corporal, que a *assistência* demanda às entidades.

As pessoas chegam ao Terreiro para perguntar aos guias sobre os assuntos mais variados, querem saber de sua vida sentimental, vida material, vida espiritual, o que na perspectiva umbandista inclui a saúde, tema que será explorado mais adiante. Muitos desejam que os guias deem respostas para qualquer pergunta e que resolvam rapidamente os seus problemas. Porém, a consulta na Umbanda é um momento ritual de muita importância, pois se trata da oportunidade que o público tem de receber um esclarecimento, um conselho dado por um guia, que por estar incorporado enxerga adiante daquele que pede ajuda. Por isso é comum se ouvir que é preciso saber pedir, uma palavra mal compreendida pode ter consequências, levando a erros e injustiças, causando outros problemas. Por esta razão é comum a presença de um cambono próximo aos consulentes para tentar auxiliar na compreensão das mensagens fornecidas pelos guias.

Quando o tema é saúde a responsabilidade se torna maior, já que o médium tem plena consciência que seu trabalho não é equivalente ao do médico, cujo lugar é reverenciado também como aqueles que também usam branco. O que é considerado legítimo é a capacidade dos guias de verificar se a doença é de origem espiritual ou material e, então, aconselhar o consulente a fazer algo que possa ajudar no seu processo de cura. Assim, o médium ao dar consultas incorporado com seus guias, assume uma grande responsabilidade para com a pessoa atendida ao manipular os elementos mágicos.

Ângela: A cura é trabalhada tanto na reunião de segunda quanto na reunião de quarta. A própria entidade de segunda-feira pede para vir na quarta. Para se precisar mexer com alguma coisa da matéria, né! Uma erva, alguma pomba, alguma pipoca, tomar um banho...

A disposição das cadeiras na quarta (Figura 6) é diferente da segunda-feira. As cadeiras da *assistência* (4) encontram-se viradas para o centro/fundo do terreiro (lado oposto ao altar (2) e os atabaques (3)), sendo possível observar as entidades que ali estarão prestando consultas com as pessoas, usando seus bancos de madeira (5).

Figura 6 - Disposição do terreiro em dias de consultas

Antes do início da consulta, os médiuns ou o cambono Sílvio vão ao encontro das pessoas que se encontram no salão. É pedido que a pessoa diga seu nome e com qual entidade a pessoa pretende se consultar. O nome da pessoa é anotado em uma folha resultando numa ordem de atendimento, que deve conjugar a prioridade de quem chegou primeiro, ao mesmo tempo que deve respeitar a escolha da entidade, já que o tempo de consultas é muito variável. Bairrão e Lemos (2013) apontam que a organização das consultas revela uma hierarquia das demandas levadas às entidades:

“Em dias de atendimento ao público (às quartas e sextas-feiras) esta porta se abre perto das seis horas da tarde para a distribuição de senhas para os atendimentos e, mesmo antes de aberta, haverá uma grande fila. As senhas têm cores diferentes segundo o motivo da procura e uma numeração por ordem de chegada. São distribuídas na secretaria, logo à esquerda de quem entra pela porta principal. Com a senha as pessoas vão entrando para o salão principal, mas o “trabalho”, no entanto, só começará às oito horas da noite. Entretanto, os consulentes ouvirão orientações tais como evitar carne vermelha (nos dias de lá ir), não usar roupas curtas, escuras ou transparentes” (BAIRRÃO e LEMOS, 2013:683).

O público é composto em maioria por mulheres, brancas, com idade variando de 20 a 40 anos. Pouco a pouco, as cadeiras vão sendo preenchidas. Próximo às 19 horas, Ângela entra no salão e se dirige aos atabaques, ao altar, encostando suas mãos em ambos. Neste momento as pessoas da *assistência* que se encontravam dispersas no terreiro, conversando, fumando na escada lateral, dirigem-se rapidamente aos seus lugares para aguardar o início da consulta.

Os médiuns, bem como Sílvio, formam um círculo no centro do terreiro, para dar início aos rituais. Antes disso, Sílvio dá o comando: “*Assistência* de pé!”. Começam então a evocar uma série de pontos cantados, que são acompanhados pelos médiuns, e pela *assistência*. Todos, médiuns e *assistência*, começam a bater palmas. Ângela é a primeira a incorporar. Dá um passo para a frente, e por meio de gestos, como balançar seu corpo para frente e para trás, incorpora, por meio do mecanismo de transe. É durante o transe que as entidades manifestadas nos médiuns expressam os gestos que caracterizam seus símbolos arquetípicos: os corpos giram em movimentos circulares, os braços se cruzam em forma de cruz, as mãos que se flexibilizam para representar as flechas, arcos, evocando assim as características dos seres que ocupam naquele momento o corpo do “cavalo”. Os pés estão descalços para simbolizar a relação com a terra, com a ancestralidade. É importante esclarecer que quando os guias incorporam tornam-se disponíveis para serem procurados ou procurarem os visitantes para as consultas.

A sequência dos pontos revela que entidades serão chamadas:

Pemba branca,

Pemba preta,

Pemba encarnada,

Seu Exu corre porteira,

Corre 7 encruzilhadas.

O rito começa tanto na segunda-feira, quanto na quarta-feira com o Exu sendo evocado. Alguns estudos, como o de Liana Trindade (1985), afirmam que Exu é saudado primeiramente por esse ser o intermediário entre os Orixás e os seres humanos. Em caso de

desobediência a essa ordem de saudação Exu atrapalharia os trabalhos, bloqueando assim a realização dos rituais. Mas é possível ouvir-se vários pontos para Exu:

Na beirada do caminho
Esse gongá tem segurança,
Tranca Rua, tranca e destranca,
Onde é que o galo canta?
Essa porteira tem vigia,
Meia-noite o galo canta.

A sequência segue com o ponto em homenagem a Oxalá, considerado o Orixá mais velho, na Umbanda:

Oxalá, meu pai,
Tem pena de nós!
Tem dó!
Que as volta dos mundo é grande,
Seu poder ainda é maior!

A gira segue, com a reverência a Nossa Senhora, considerada no catolicismo, como a mãe de Jesus:

Baixou, baixou com as rosas!
Maria, nossa mãe tão extremosa,
Venha ver vossos filhos de Aruanda,
Trabalhando no gongá,
Em seu terreiro de Umbanda.

Quem vem?

Quem vem lá de tão longe?

São os anjinhos que vem trabalhar.

Oh! Dai-me forças, pelo amor de Deus!

Meu pai!

E ajudai-me nos trabalhos meus.

A próxima invocação é ao Caboclo que dá nome ao terreiro e que comanda a sessão de segunda feira, Caboclo Tupinambá:

Tupinambá, Tupinambá vem de Aruanda!

Tupinambá, Tupinambá venceu demanda!

Tupinambá, Tupinambá chefe guerreiro!

Tupinambá está agora no terreiro, êêê ah!

Ele veio trabalhar, êêê ah!

Oh! Trabalhar nesse gongá.

Por fim é cantado o ponto que faz referência aos orixás, Oxalá e Oxóssi, considerado o orixá que comanda o terreiro.

Vem do alto, a energia do gongá.

Vem da terra,

Vem do ar.

Foi Oxalá quem lhe chamou,

pra esses filhos ajudar.

Foi Oxalá quem coroou,

Oxóssi nesse gongá.

Vem do alto.

Depois desses pontos é chegada a hora de chamar a dirigente da sessão, Vovó Luiza, a entidade de Ângela que comandará os trabalhos da quarta-feira.

Lá vem!

Lá vem Vovó Luiza!

Toda contente, cantarolando.

Mas não se espante, mas não espante!

É a mironga que ela faz cantando.

Em seguida, é cantado um ponto em que se saúda a uma antiga Mãe pequena, que não atua mais como médium da casa.

Maria conga da saia de chita,

Babado de renda que eu quero ver!

Aruê, Aruê!

Foi Pai José que mandou fazer.

Pai José chamou mãe Maria!

Mãe Maria chamou Pai José!

Diga a ele que, quando vier, que suba a escada,

Não bata com o pé.

Oh! Quando eu venho de longe,

Sacode a poeira da minha saia.

Oh! Quando eu venho de longe

Levando as poeiras da minha saia.

A penúltima música é para saudar as chamadas almas santas/benditas:

Tum! Tum! Tum!

Bateram na porta do céu.

Tum! Tum! Tum!

São Pedro abriu pra ver quem é.

Eram as almas,

Santas benditas

E se pesaram na balança de Miguel.

Para encerrar é cantado, um ponto atribuído aos Caboclos:

Oh! Não me toque na espada de Ogum, Ogunhê!

Oh! Não me cortes com o machado de Xangó, Kaô!

Oh! Não me toque nas flechas de Oxóssi, Okê Arô!

Lá na mata tem um índio caçador.

Ângela durante este último ponto cantado, dá um passo à frente em direção ao centro do círculo, observada pelos médiuns e *assistência*. Seu corpo se balança, olhos ficam fechados e há vários movimentos abruptos do corpo, que indicam que o processo de incorporação está em curso. Chega então a Vovó Luiza, que vai até a porta de entrada do terreiro, e durante o trajeto saúda a todos: “boa noite terreiro!” O que é respondido prontamente pela *assistência* com um “boa noite!” Logo depois, ao chegar na porta do salão, olha em direção ao céu e permanece parada por alguns momentos. Esse processo é acompanhado por um outro cambono do terreiro, Luís, que fica próximo da entidade.

Após esse momento, Vovó Luiza pede à Sílvia, um “pito” e sua taça. É entregue a ela um cigarro aceso e uma taça transparente, sem nenhum tipo de adesivo ou adereço, contendo vinho. Ela se senta em sua cadeira, localizada ao lado esquerdo dos atabaques. Sílvia confere a lista de presentes e chama a primeira pessoa, que fica à frente de Vovó Luiza e começa a

consultar-se, o que pode demorar cerca de uma hora. Entre as pessoas consultadas, existe o caso de Ana, que buscou o terreiro para resolução de um conflito seu envolvendo sua saúde.

Ana foi ao Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá por meio de seu marido Carlos, apesar dela ser de outra religião, a evangélica. Sua motivação foi a confiança nas escolhas do marido, bem como um problema de saúde que afligia o casal, e principalmente a ela. Visitou o terreiro em dois dias, o de palestra/passe, e o de consultas, sendo a visita de quarta específica para entender seu problema de saúde.

Ela explicou em entrevista seu problema: descobriu que estava grávida e começou a consultar-se com um médico para acompanhar o desenvolvimento de seu feto. Em um ultrassom, descobriu que apresentava um “deslocamento do saco gestacional”. Recomendou o médico que Ana fosse a sua ginecologista, que aconselhou descanso absoluto. Ao saber do quadro foi na mesma semana ao terreiro para uma consulta com as entidades do local, no caso, Pedro Baiano, um preto-velho, que atende aos dias de quarta. Segundo ela, o preto-velho recomendou que o casal retornasse ao terreiro na segunda feira. Ao voltar na segunda, o Caboclo Tupinambá deu para o casal, uma fita de cor azul, e disse que a mesma deveria ser colocava em cima de um copo com água, todas as noites, durante 3 meses, e deveria Ana tomar a água em jejum todo dia e que ela fizesse uma oração, para que assim a espiritualidade ajudasse com sua cura.

Apesar de ter iniciado o tratamento, com quinze dias de uso da fita e da água, Ana parou de realizar o tratamento. Isso porque ela fez um exame para averiguar o andamento da saúde de seu feto e o mesmo, apontado pelo médico, indicou a existência do saco gestacional, mas não o feto. Ana explicou, e Carlos reiterou, que com essa notícia, seria natural, esperado, interromper o tratamento receitado pelo Caboclo Tupinambá.

O médico então lhe disse que havia ocorrido um “aborto retido”, em que não há expulsão do feto pelo corpo da gestante. Ana retornou a sua ginecologista, que pediu para a mesma esperar cerca de um mês para realizar outro exame e detectar se, de fato, o feto havia sido abortado. Ao fazer um exame hormonal, constatou-se que sua taxa estava elevada, o que levantava a hipótese novamente de gravidez. Depois de novamente consultar-se com sua ginecologista e realizar um ultrassom, a médica disse que seu filho se encontrava presente no saco gestacional. Ana atribui a “volta” de seu filho, ao uso da água e da fita, indicada pelo Caboclo Tupinambá.

O caso de Ana demonstra diversos aspectos religiosos e ritualísticos. Primeiramente, sua ida ao terreiro, e não a uma igreja evangélica, que é sua opção religiosa original, demonstra sua abertura para uma religião afro-brasileira, apesar do preconceito histórico existente entre essas religiões.

Sua ida ao terreiro revela uma busca na religião para solucionar sua desordem de saúde. Montero, (1985) explica que desordem é “a noção de doença, "roubada" ao contexto médico, [que] se transforma assim na noção religiosa de Desordem” (Montero, 1985:136).

Essa busca pela solução de seu problema de saúde, representa um processo liminar. Turner (1974), afirma que os indivíduos nesse processo não conseguem mais voltar ao estado inicial que se apresentavam, ao mesmo tempo desejam superar esse momento intermediário. Para a mãe de santo, uma de suas funções é justamente essa: proporcionar aos indivíduos, que buscam seu terreiro, a resolução de seus conflitos.

“Porque você cuidar de uma pessoa com câncer, uma pessoa chega com aids, seja lá o que for e a pessoa já se entregou, “vou morrer! ”. Sabe que tem pouco tempo de vida, fica difícil: Então a espiritualidade e eu, como dirigente de terreiro, a minha missão é nunca desanimar! Sempre esperar, dar o conselho de não abandonar, os médicos, os remédios, do que tiver que ser feito...”

Ângela falou que ao se deparar com um indivíduo com problemas de saúde, nem sempre é possível para ela fazer todos os procedimentos rituais para a cura. Haveria assim questões que os médicos teriam grande relevância, talvez até maior que sua atuação como mãe de santo. Segundo Ângela, a saúde

“Vai ser administrado pelo dois. Pelos rituais e médicos. Se a gente ver que é só um problema espiritual, não tem nada de emocional, que não precise de um psicólogo, de uma terapia, aí nós trabalhamos sem a ajuda do médico. Aí vai tudo dentro dos trabalhos feitos. Com ervas, comidas banhos...recolhimento, mas só se for realmente espiritual, e isso a gente consegue ver quando a pessoa está aqui”.

Essa administração dos conflitos individuais de saúde, não se resumem a atuação de Ângela. É importante para ela que aqueles que vão ao terreiro buscando uma melhoria em sua saúde, sejam bem recebidos e acolhidos por aqueles que praticam a Umbanda do terreiro.

“É! Muito importante. Cada um que chegar, porque a pessoa quando está com a doença, começa a vir. Mas o receber dos médiuns, abraçar, ver que veio hoje. Depois vem semana que vem! Está fazendo um tratamento? Esse carinho, esse abraço, isso ajuda muito, a cabeça das pessoas, por isso aqui a gente abraça, beija, recebe as pessoas bem para que a pessoa se sintam bem! Porque ela está tão! Sabendo que está com câncer, seja lá o que for, está tão para baixo. Então, ela precisa receber esse abraço, essa energia, tudo é injeção de ânimo”.

O que se pode concluir dessa situação envolvendo dramas pessoais e as crises que eles causam, é a administração dos mesmos no terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá por meio de uma classificação de doenças e suas formas de tratamento. Ângela, não busca prometer a cura total para qualquer doença, mas sim, promover um apoio mágico-religioso por meio de rituais, em que busca manter o indivíduo confiante em alcançar a cura.

Seguindo a descrição etnográfica, os médiuns formam um novo círculo, e um a um, outros médiuns vão incorporando suas entidades. Vimos a chegada de Pedro Baiano e Vovó Ana. Sílvio, em conversa comigo, demonstrou satisfação por haver várias entidades trabalhando, o que diminui o tempo para esgotar as pessoas que participam das consultas.

Muitas vezes percebi pessoas verbalizando que desejavam consultar-se com Vovó Luiza, preta velha que comanda a sessão. A presença dessa entidade nos rituais de quarta-feira, como a responsável por organizar e realizar as atividades, não representava um conflito com o Caboclo Tupinambá, chefe do terreiro.

Ângela: Procurei ajuda de um amigo, que é Pai de Santo, para ele me orientar o que tinha que ser feito. A orientação foi dele, junto com a entidade que trabalha comigo, que é a Vovó Luíza. O dirigente daqui é o Caboclo Tupinambá, ele é o guia espiritual da casa, essa casa é do Oxóssi. A Vovó Luíza [vem] para segurar aí e fazer as reuniões.

A fala da mãe de santo revela o quão complexo é o processo de construção dos ritos num terreiro de Umbanda em face da inexistência de uma unidade organizacional e doutrinária, o que somado à capacidade de integrar elementos de outras religiões, faz com que a Umbanda esteja sempre se reinventando.

A regência dos orixás, no caso, Oxóssi, revela a presença das forças da natureza em todos os lugares, irradiando as energias que mantém o equilíbrio dos elementos. São eles quem atribuem as características, físicas, psicológicas ou comportamentais das pessoas. Eles têm também a função de assegurar a força para que os trabalhos mediúnicos de caboclos, preto-velhos, erês e exus sejam realizados. Assim, o sistema de organização sagrado da Umbanda põe em ordem os orixás no comando de espíritos ou falanges, que geralmente pode ser associado:

- As nove “linhas” nas quais um orixá é sincretizado com um santo católico: no caso o Terreiro é regido por Oxóssi e Oxum;
- Essas “linhas” são classificadas de duas maneiras:
 - a) De direita: das quais fazem parte o falangeiros dos orixás, pretos-velhos, caboclos, boiadeiros, mineiros, crianças, marinheiros, ciganos, baianos e orientais;
 - b) As de esquerda: composta pelo “povo de rua”, ou seja, os espíritos guardiões e mensageiros: exus, pombas-gira e malandros.
- As “linhas” se desdobram em legiões e falanges, que se identificam com os espíritos desencarnados.

Assim, não há qualquer contradição em relação à regência de caboclos, como representantes da força do índio, e da presença de pretos-velhos em uma sessão de Umbanda, que revelam o simbolismo da força da ancestralidade negra escravizada (Dias, 2011; Oliveira, 2011):

“Os pretos-velhos são os espíritos dos antigos escravos negros que pela sua humildade tornaram-se participantes da ‘Lei de Umbanda’. Quando eles descem, o corpo do neófito se curva, retorcendo-se como o de um preto-velho esmagado pelo peso dos anos. Envolvido pelo espírito, o médium permanece nesta posição incômoda durante anos. Em deferência à idade dos pretos-velhos lhes é oferecido sempre um banquinho onde eles podem repousar da fadiga espiritual; ficam assim

sentados, fumando calmamente o cachimbo que tanto apreciam. Falam com voz rouca, mas suave, cheia de afeição...” (ORTIZ, 1991:73).

Sobre o uso da língua portuguesa, Tânia Alkmim e Laura Alvarez López afirmam que:

“Ao representarem [os pretos-velhos] a memória da escravidão, eles revelam um comportamento linguístico associado a essa condição: uma fala como deveria ser a fala de um velho escravo africano, marcada por um conjunto de traços linguísticos que a caracterizam como desviante em relação ao português brasileiro”. (LOPEZ e ALKMIN, 2009:37).

Vovó Luiza, contudo, foge em grande parte de sua presença no terreiro, ao dito pelos autores. Sua expressão corporal não se assemelha à fraqueza ou lentidão. Não permanece curva durante as consultas. Expressa-se poucas vezes utilizando palavras que não são pertencentes ao português padrão, culto. Ao perguntar a Sílvia o porquê de Vovó Luiza comportar-se diferente das demais entidades de quarta-feira, me disse que isso ocorre por ela ser um Bará, um Exu, que poderia desdobrar-se em entidades diversas. Os outros pretos-velhos e pretas-velhas que tive contato nessa pesquisa, em contrário, costumavam usar expressões distanciadas do português padrão.

As pessoas que estão em consulta ficam sentadas em bancos pequenos de madeira e a consulta inicia. Cada entidade possui seus gestos. Pedro Baiano estalava os dedos em volta das pessoas que estivesse atendendo, fumando cachimbo e jogando sua fumaça em volta do indivíduo a sua frente. Outras entidades, tal como Vovó Ana, atende aos indivíduos segurando uma vasilha contendo manjerição, que é distribuído para os mesmos ao fim da consulta.

O uso de ervas dentro das religiões afro-brasileiras, assume um papel importante, fazendo parte de um conjunto de obrigações ritualísticas, bem como atribuindo as plantas, poderes mágicos para proteção, energização do corpo físico, por banhos, passes (Barros e Napoleão, 2015).

Na medida em que as pessoas vão sendo atendidas o terreiro vai se tornando mais vazio, as pessoas não esperam o fim do ritual, que só ocorre após a última pessoa realizar a consulta. Após a última pessoa ser atendida, “Vovó Luiza” se levanta e convoca os médiuns presentes a formar um círculo. Neste momento se canta para Ogum, encerrando a sessão, ao mesmo

tempo em que “Vovó Luiza”, deixa o corpo de Ângela, que prontamente é atendida por um dos médiuns com um copo de água, que deve ser bebido pela mãe de santo.

Ogum fecha o terreiro, mandado por Oxalá

Corre e gira e fecha a gira, Ogum!

Pra seus filhos abençoar, Ogum!

Finalizado esse momento, as cadeiras são guardadas, os médiuns dirigem-se a parte inferior do imóvel, as luzes do salão são desligadas, os médiuns vestem-se com as roupas que portavam antes da sessão. Alguns médiuns ficam na sala do térreo conversando com os demais. Alguns assim que trocam de roupa se despedem de forma rápida de todas as outras pessoas e saem do terreiro.

Capítulo 4: Religião e medicina: formas diversas de curar?

Este capítulo tem como objetivo principal expor as relações existentes entre a chamada medicina ocidental e a “medicina” expressa em sistemas religiosos-mágicos. Apresentarei a descrição de uma interlocutora que se utilizou de práticas alternativas, por meio de símbolos mágico-religiosos de um terreiro de Umbanda, para obter a cura de uma doença e a partir de seu relato, traçarei questões como: tipos de doença, a exclusividade do exercício da cura por meio de agentes do Estado brasileiro e o surgimento da Antropologia da Saúde.

Flávia passou por um problema de saúde, no caso um câncer infiltrante em seu seio, que foi descoberto por ela ao sentir um caroço, o que a levou a procurar sua ginecologista. Ao realizar um exame aprofundado foi confirmado o câncer em junho de 2015, fato que compartilhou com sua filha, mas não com sua mãe. Já era frequentadora do terreiro e amiga pessoal de Sílvio e Ângela.

Foi feita uma cirurgia, uma mastectomia total, na qual o seio é retirado para evitar a proliferação do câncer. Após isso realizou séries de quimioterapia e radioterapia, iniciadas em novembro de 2015 e cessadas em abril de 2016. Assim que as sessões iniciaram, Flávia começou a frequentar os dias de segunda-feira, durante os quais são aplicados passes, promovidas palestras e uso de “água fluidificada”. Enquanto passava por esse processo, que segundo ela foi muito dolorido e complicado, com enjoos e cansaço frequentes, apoiou-se em sua fé na possibilidade de cura. Ela atribui um papel importante a todo apoio dado pelos indivíduos no terreiro, médiuns, Ângela, Sílvio, pois durante o tratamento encontrava-se muito sensível. Atribuiu sua cura/remissão, ao uso da “água fluidificada”, apoio dos amigos, integrantes do terreiro e a sua fé.

O caso de Flávia revela igualmente a presença de uma desordem na saúde. Por meio da “água fluidificada”, Flávia realizou tanto o tratamento mágico-religioso, quanto o convencional. Temos assim um sistema que abrange tanto práticas médicas ocidentais, com seu aparato de exames, equipamentos, quanto práticas populares de cura, como o uso de rituais mágico-religiosos do terreiro em questão.

Temos também a presença de uma aproximação social entre Flávia e os integrantes do terreiro. Apesar de ser amiga de Sílvio e Ângela, percebe-se em sua história um maior estreitamento de suas relações. Suas idas ao terreiro, entendidas como um ritual visando sua

cura, promove uma “mudança” em seu comportamento social. Turner, sobre o processo de mudança do comportamento social por meio de rituais, assinala que:

“Se, no entanto, um ritual funciona de fato, por qualquer que seja o motivo, a troca de qualidade entre os polos semânticos parece, a meu ver, alcançar efeitos genuinamente catárticos, ocasionando em alguns casos, verdadeiras transformações de caráter e de relacionamentos sociais”. (TURNER, 2008:50).

Os casos de Ana e o de Flávia não resumem os elementos envolvidos na deflagração de crises individuais. Nos servem assim para pensar as estratégias que os indivíduos criam para as crises. A Umbanda foi a possibilidade para administração de seus problemas de saúde.

O uso dos dois sistemas de saúde (ocidental e popular) ao mesmo tempo, revela que para Flávia não havia conflito no uso desses sistemas. A ação de Flávia difere daquela apresentada por François Laplantine e Paul-Louis Rabeyron, ao estudar o sistema de saúde na França, percebem em indivíduos a utilização restrita de métodos chamados de “alternativos”, em uma tentativa de criticar o sistema de saúde oficial oferecido pelo Estado: “Alguns se voltam para as medicinas alternativas apenas ocasionalmente; outros, ao contrário, utilizam-na exclusivamente, nunca contestação sistemática da instituição médica e numa recusa global da ‘alopatia’ Laplantine e Rabeyron (1989:33).

Além disso, a presença de elementos encontrados em outros sistemas religiosos, como a “água fluidificada” demonstra a capacidade histórica que a Umbanda possui de se apropriar e ressignificar em seu interior, determinados elementos que tiveram contato com ela. No caso, a “água fluidificada” é muito comum em rituais espíritas, daí sua apropriação.

Ao ser perguntada por mim se em algum momento teve desconfiança do processo de cura oferecida pelos elementos do local, negou que houvesse desconfiado.

Herson: Em algum momento a senhora achou que a cura não aconteceria?

Flávia: Não! Nenhum momento. Para dizer a verdade, quando a gente fica sabendo, mais ou menos já sabia, mas a gente não quer saber! Aí quando você tem aquele diagnóstico, fica assim uma confusão mental, sabe? Você não sabe, minha cabeça ficou muito confusa, mas em nenhum momento eu fiquei assim desesperada, que eu ia morrer. Não passou pela minha cabeça isso, não passou mesmo.

A entrevista de Flávia demonstra duas questões principais: o uso de um símbolo ritual (água fluidificada) que gera uma crença na “eficácia simbólica” (Strauss,1996) e a procura por parte dela de outros sistemas de cura, que ultrapassam, ou ao menos que são equivalentes, em crença, ao sistema médico “oficial”, “tradicional”.

4.1 Medicina ocidental e medicina popular

Autores apontam que a procura por sistemas alternativos de saúde, a chamada medicina popular, dá-se por uma questão histórica. Na medida em que o Estado brasileiro não é eficiente ao ponto de promover medidas preventivas e terapêuticas para doenças, as pessoas recorrem assim a meios populares de cura. Márcio Mello e Simone Oliveira, ao estudarem práticas de saúde afro-brasileiras, dizem que “que o modelo biomédico de atenção à saúde é incapaz de lidar isoladamente com a complexidade dos problemas de saúde” (Mello e Oliveira, 2013:1024).

De maneira geral, podemos classificar a medicina popular segundo a classificação de Laplantine e Rabeyron (1989) como um conjunto de práticas que insere o homem dentro de um contexto cosmológica, ou também, mágica. Para os autores:

“A medicina popular de que agora trataremos consiste em um certo número de práticas de prevenção e de curas fundamentadas numa visão coerente do homem e do cosmos, visão essa que classificaremos antropológicamente de mágica...” (LAPLANTINE e RABEYRON, 1989:50).

Apesar dessa procura, a medicina, tendo como representantes oficiais junto ao Estado os médicos, possuiu durante um tempo um discurso que visava estabelecer uma relação de poder perante a população. Médicos seriam assim os responsáveis pela vida da população. Emerson Giumbelli ao estudar o discurso médico sobre o Espiritismo no Brasil argumenta que

“Os médicos [no Brasil] tornam-se um misto de cientistas sociais, planejadores urbanos e analistas de instituições. Por outro lado, a medicina constitui-se como um apoio, científico e como tal autorizado, ao poder de Estado oferecendo orientações

sobre como ordenar as cidades e potencializar a vida de sua população”. (GIUMBELLI, 1997:6).

João Bosco Botelho (1991), ao estudar os conflitos históricos no Brasil, sobre a medicina ocidental e a popular, afirma que a primeira, apesar de reivindicar para si a legitimidade da cura, reconhecia seus limites para promoção da saúde populacional em geral: Para o autor:

“Em algumas ocasiões, o discurso da medicina oficial torna-se claro na disputa do espaço, que acreditava ser exclusivamente seu em outras, reconhecia o conflito de competência e investia abertamente contra os curadores populares, mesmo sem poder assumir completamente a responsabilidade de assistência à saúde da população”. (BOTELHO, 1991:150).

Até mesmo questões históricas de pequenas cidades, como o enterro de indivíduos, passam agora para o poder médico, responsável por organizar a vida social em seus pequenos detalhes. Para Sônia Magalhães, (2011) ao estudar a institucionalização da medicina em Goiás, argumenta que

“Mesmo no interior do Brasil, portanto, o médico ampliava gradativamente seu espaço de atuação, empenhando-se na tarefa de ordenar o que era visto como desordem, transformando a cidade num espaço considerado civilizado. As reformas do edifício do Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara e a construção do cemitério público da cidade, atendendo aos preceitos das estratégias sanitárias, foram coordenadas pelos médicos locais. Logo que assumiu sua função, o doutor Theodoro, juntamente com o cirurgião Foggia, apresentou ao presidente da província José de Assis Mascarenhas um projeto de reformas no interior do Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara”. (MAGALHÃES, 2011:1104).

Vemos em alguns estudos, a existência de um conflito aberto entre o Estado, e os indivíduos que promoviam a chamada medicina popular. Rodolfo Puttini (2008), define que indivíduos de religiões como a Umbanda eram considerados curandeiros, charlatões e com frequência, eram presos e processados pelo Estado brasileiro.

“...nesse período, [desde 1890] instaura-se uma guerra político-policia-jurídica contra os agentes terapêuticos populares e suas respectivas atuações curativas: ‘Curandeiros, charlatões e exploradores da credulidade pública propiciaram a união de médicos e juristas diante de um só objetivo: o resguardo da saúde e da credulidade públicas’”. (SCHRITZMEYER apud PUTTINI, 2008:90).

Botelho ressalta essa “guerra” declarada pela medicina durante o começo da República, às crenças consideradas populares, mesmo que durante esse processo, médicos e acadêmicos de medicina, não soubessem explicar o funcionamento e as razões para esse processo:

“É através desses agentes da cura não-oficiais (benzedores, erveiros, parteiras, pais-de-santo e religiosos) que a maior parte da população brasileira continua buscando o equilíbrio dos conflitos de doença e saúde nas relações sociais. O Estado, por sua vez, através da propaganda, continua simulando atendimento médico-oficial para toda a população. Os médicos, sem saberem exatamente o que se passa por falta de informação recebida ao longo da carreira, têm uma posição comum: os agentes empíricos da cura devem ser combatidos” (BOTELHO, 1991:155).

Entre o fim do século XIX e a metade do século XX, foram criados pelo Estado mecanismos oficiais, juizados, que tem como função julgar os casos considerados como “charlatanismo”, “feitiçaria”. Para Yvonne Maggie (1988):

“O Estado imiscuiu-se, dessa forma, nos assuntos da magia e interveio no combate aos feiticeiros regulando acusações, criando juízos especiais e pessoal especializado. À medida em que os anos se passavam, instituições iam sendo criadas na polícia para regular o combate, identificar e punir os produtores de malefícios. Essa função do Estado permanece até hoje, mas de 1890 a 1940, com a introdução de uma mudança importante no Código Penal, o aparato jurídico se institucionalizou e passou a ser usado com mais intensidade como instrumento de combate aos feiticeiros”. (MAGGIE, 1988:4).

O discurso médico de controle da vida social e domínio dos processos e procedimentos para a cura, está atrelado diretamente aos procedimentos biomédicos, que desconsideram os processos sociais de adoecer, atribuindo apenas ao caráter biológico a importância de explicar e lidar com elas.

“O discurso da medicina, via de regra, apoia suas observações e formulações, exclusivamente, a partir da perspectiva do modelo biomédico. Este modelo, refletindo o referencial técnico-instrumental das biociências, exclui o contexto psicossocial dos significados, dos quais uma compreensão plena e adequada dos pacientes e suas doenças depende. Uma efetividade mais abrangente da prática depende desta compreensão”. (DE MARCO, 2006:5).

Michel Foucault (1977) em seu estudo sobre o surgimento do procedimento clínico, ressalta que no início da medicina moderna, iniciada no século XVIII, existia a obrigação de separar o indivíduo da doença. Sendo assim para o médico era essencial desvincular o doente de qualquer aspecto social, psicológico que estivesse ligado ao mesmo.

“Para conhecer a verdade do fato patológico, o médico deve abstrair o doente: ‘é preciso que quem descreve uma doença tenha o cuidado de distribuir os sintomas que a acompanham necessariamente, e que lhe são próprios, dos que são apenas acidentais e fortuitos, como os que dependem do temperamento e da idade do doente. Paradoxalmente, o paciente é apenas um fato exterior em relação aquilo de que sofre; a leitura médica só deve tomá-lo em consideração para colocá-lo entre parênteses”. (FOUCAULT, 1977:7).

Atrelado a essa separação entre indivíduo e doença, vemos em Botelho (1991) uma explicação da não adesão de grande parte da população às práticas estatais de saúde. Ao falar do nascimento das faculdades de medicina no Brasil, (sendo a primeira fundada em 1808, na Bahia) o autor explica que o ensino médico da época era extremamente focalizado em doenças típicas do chamado mundo desenvolvido, e que determinadas doenças, muito presentes no Brasil, não se apresentavam nos estudos médicos.

“Para compreender por que a formação de novas faculdades de medicina e a incorporação de milhares de médicos aos ambulatórios e hospitais não conseguiram reverter a dramática situação da saúde pública brasileira, é preciso saber que grande parte do fracasso da política da saúde reside na escolha metodológica das escolas de medicina. Essas instituições de ensino trilham exclusivamente na busca do conhecimento tecnológico, voltada para garantir o consumo de uma parcela importante do excedente industrial dos países desenvolvidos, muito distante da nossa realidade e necessidade”. (BOTELHO, 1991:154).

Aliado a esse processo, diferente do que médicos argumentavam no início das escolas de medicina, a procura por erveiros, mães-de-santo, chás, não se dava por simples ignorância, mas sim, pela tradição. Para esses indivíduos, os usos prescritos pelas práticas populares de medicina possuíam efeito real em suas vidas. Sendo assim, para Antônio Carlos Duarte de Carvalho, ao estudar os processos de “charlatanismo” no Brasil, salienta que:

“... os hábitos e as práticas populares de saúde, ao contrário do que afirmavam os médicos diplomados, não eram puro misticismo ou fruto da ignorância da população e da má intenção dos curandeiros, e, sim, um tipo de conhecimento fundamentado na lógica popular, por isso eles contavam com a adesão da população, pois apresentavam resultados concretos e respostas eficientes para a solução dos problemas de saúde das pessoas”. (CARVALHO, 2005:61).

Carvalho (2005) continua seu pensamento, citando Araújo, argumentando que segundo o autor, caso os médicos do período [1950-1980] desejassem ganhar apoio da população, deveriam se apropriar da cultura popular. Somente por meio do entendimento da lógica popular as pessoas passariam a confiar e compartilhar seus valores, seus conhecimentos, suas estruturas sociais.

“Para Araújo, os médicos e demais profissionais da saúde só ganhariam a confiança da população quando dominassem as formas particulares de manifestação da cultura popular, como, por exemplo, sua organização social, familiar e seu sistema de valores, o que já era feito, com muita competência, pelos curandeiros”. (CARVALHO, 2005:72).

Luiz Fernando Dias Duarte (1994) analisa que, após à Segunda Guerra foi criado um movimento de crítica em relação ao modelo biomédico, entendido como reducionista. O autor faz tal crítica principalmente no momento em qual a medicina alopática não se desdobra para entender o contexto social de doenças que se encontram classificadas como mentais. O autor ressalta a necessidade de resgatar as relações existentes entre “alma” e “físico”.

“Ao lidar com representações populares contemporâneas, pareceu-me conveniente reavivar essa referência para dar conta de uma homóloga disposição em lidar com a mediação corpo/alma [...] Ao longo de todo o século XX – mais particularmente após a Segunda Guerra Mundial --, veio se consolidando uma reação ao reducionismo biomédico comprometido com a idéia de ‘doença mental’, que assumiu as duas formas consideradas ‘modernas’ de um ‘psicologismo’ e de um ‘sociologismo’”. (DUARTE, 1994:83).

É nesse contexto de pós-guerra mundial que surge, por meio de um esforço socio-antropológico, correntes de análise sobre os fenômenos relacionados a saúde, doença, cura, morte. A chamada Antropologia da Saúde constitui uma dessas correntes. Diferente dos estudos biológicos acerca dos processos de saúde, em que se manipulam seres humanos, a Antropologia da saúde entende que os indivíduos estão imersos em um contexto sócio histórico.

“Assim, recorre-se aos estudos das dimensões socioculturais da saúde/doença como campo do conhecimento, sobretudo no Brasil, que possui uma ampla variedade cultural, de crenças e orientações religiosas disseminadas na sua população. Existem muitos estudos, com diferentes enfoques, realizados nos institutos de pesquisa em ciências sociais e da saúde, no campo que se convencionou a chamar de antropologia da saúde e da doença (para alguns autores, antropologia médica), em que se incluem pesquisas sobre o sentido e os significados atribuídos pelas sociedades, culturas, religiões praticadas às doenças e suas terapêuticas”. (MELLO e OLIVEIRA, 2013:2).

Duarte (2003) ressalta que com o aprofundamento dos processos sobre saúde/doença, o conceito clássico de “pessoa” sofreu um processo de relativização. Para o autor “entre os muitos aportes da antropologia social ao estudo dos fenômenos da saúde/doença figura a relativização cultural da noção de pessoa”. (Duarte, 2003:174).

Nesse sentido, sensações físicas dos indivíduos (dor, fraqueza) passam a significar um conjunto de interpretações sobre o corpo e sua inserção dentro de um ambiente social. Maria Andréa Loyola (1984) ao estudar práticas de saúde populares em uma comunidade na cidade de Nova Iguaçu, afirma que:

“Como observam alguns autores, a percepção de todas as sensações é fruto de um aprendizado específico ou difuso, implícito ou consciente e a identificação das sensações (de dor ou de mal-estar, por exemplo), longe de ser uma simples percepção de primeiro grau, é resultado de uma série de operações lógicas de oposição (ao bem-estar) e de aproximação (dor nas cadeiras, em vez de no peito, por exemplo) que permitem ligar uma sensação específica a um determinado órgão”. (LOYOLA, 1984:159).

A doença não é mais vista como a atuação de um ser patógeno ou de algum desequilíbrio mental, mas sim uma experiência individual que tem consequências na vida social. Elizabeth Uchoa e Jean Vidal, ao estudarem elementos conceituais e teóricos da Antropologia Médica³¹, afirmam que a “experiência da doença não é vista como simples reflexo do processo patológico no sentido biomédico do termo. Considera-se que ela conjuga normas, valores e expectativas, tanto individuais como coletivas, e se expressa em formas específicas de pensar e agir”. Uchoa e Vidal (1994:500).

Além desses processos acima descritos é importante ressaltar que doença e saúde são elementos opostos. A presença de um, descarta o outro, apesar de suas existências estarem atreladas. São assim categorias como as estudadas por Mary Douglas, (1991) como puro/ímpuro. Assim “o sagrado e o impuro são polos opostos. Não podemos confundi-los, como não poderíamos confundir a fome com a saciedade, o sono com a vigília...” (Douglas, 1991:10).

Maria Luiza Heilborn (1994), faz a ressalva de que, ao abrir-se o campo da chamada Antropologia da Saúde, o debate ético é necessário. Isso ocorre pelo fato de existir um órgão estatal, chamado CONEP³², que regula toda e qualquer pesquisa relacionada a área da saúde independente se o estudo é com seres humanos ou em seres humanos.

“Para os antropólogos que trabalham na área da saúde o tema da ética adquire grande relevância por conta das injunções específicas dessa inserção profissional. Dilemas éticos há em qualquer trabalho antropológico, mas aqueles que se deparam com a área de pesquisa interdisciplinar se vêem compelidos a certas circunstâncias

³¹ Antropologia da saúde e médica, se diferenciam. Enquanto a primeira é vista por alguns autores como “como espaço de reflexão, formação acadêmica e profissional de médicos, enfermeiros e demais profissionais da área da saúde no país” (LANGDON e WIIK, 2010:179), a segunda é “apresentada como uma perspectiva complementar e enriquecedora na abordagem dos problemas de saúde pública. (UCHOA e VIDAL, 1994:503).

³² Sigla para: Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.

que a conformação do campo impõe. Cada vez mais há antropólogos trabalhando em Institutos de Saúde Coletiva ou de Medicina Social e que estão sendo bastante afetados pelas orientações advindas do CONEP. O debate não deve ficar restrito a eles e deve envolver toda a comunidade científica. Tais injunções advêm de um lado das regulamentações oriundas do CONEP, órgão atrelado ao Ministério da Saúde e que ordena de maneira geral as regras da pesquisa em seres humanos e, de outro, de uma série de agências internacionais e de revistas acadêmicas que condicionam seus financiamentos ou eventual publicação de resultados à submissão do protocolo de pesquisa a instâncias avaliadoras de procedimentos éticos em pesquisa (CEP)". (HEILBORN, 1994:57)

Na segunda metade do século XX, vemos um movimento de aproximação entre as práticas ocidentais e as populares de saúde. Em conjunto a isso, as práticas denominadas de “charlatanismo”, que levavam os indivíduos a serem presos, passaram a ser desconsideradas, o que provocou um movimento de esvaziamento da medicina popular e início intenso da população em geral, dos serviços de saúde oferecidos pelo Estado brasileiro.

Observamos como ápice da relação entre Estado e práticas populares de saúde a criação da portaria 971, de 03/05/2006. João Andrade e Liduina Costa (2010) ao estudarem os processos populares de saúde na rede pública do Brasil, assinalam que:

“Práticas integrativas e complementares em saúde constituem denominação recente do Ministério da Saúde para a Medicina complementar/alternativa, em suas ricas aplicações no Brasil. Esse campo de saberes e cuidados desenha um quadro extremamente múltiplo e sincrético, articulando um número crescente de métodos diagnóstico-terapêuticos, tecnologias leves, filosofias orientais, práticas religiosas, em estratégias sensíveis de vivência corporal e de autoconhecimento. Esse amplo acervo de cuidados terapêuticos abriga ainda recursos como terapias nutricionais, disciplinas corporais, diversas modalidades de massoterapia, práticas xamânicas e estilos de vida associados ao naturalismo e à ecologia” (ANDRADE e COSTA 2010:497).

4.2 Classificações das doenças

A Umbanda que se realiza no Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá, também apresenta uma classificação das doenças como sendo físicas ou espirituais. Para Jacquemot (2006) essa diferença implica em uma fronteira de atuação do universo umbandista.

“Pela distinção que ela estabelece entre ‘doenças espirituais’ e ‘doenças materiais’, a Umbanda delinea a fronteira que separa sua esfera de ação e de competência terapêuticas da biomedicina. Sinônimas de "doença material", as expressões "doença do médico", "do homem de branco" apontam explicitamente à identidade do terapeuta considerado apto a diagnosticar e a tratar as doenças assim denominadas. São utilizadas pelos médiuns e seus espíritos quando estimam que seu consulente padece de um mal que diz respeito à biomedicina. Especialistas em doenças materiais, os médicos são capazes de "vê-las" e de curá-las, e os terapeutas umbandistas não hesitam em lhes enviar doentes. A competência dos médicos, porém, se limita a essas doenças. Acaba aonde começa a da Umbanda que se considera a grande especialista das doenças espirituais. Os médicos são incapazes de diagnosticar essas doenças e são impotentes na cura”. (JACQUEMOT, 2006:86).

Tal análise também foi observada no nosso trabalho de campo:

Ângela: Bom! Na minha opinião existem dois tipos de doença. É claro que para você contrair uma doença aqui na terra, seu corpo espírito adoeceu! E passa para a matéria...

Diferentes das doenças materiais, oriundas de problemas diagnosticáveis pelos médicos, as doenças espirituais possuem como característica principal uma influência invisível, perceptível apenas por processos religiosos-mágicos. Loyola (1984), ao comentar sobre a Umbanda ressalta a crença nesse mundo invisível.

“Nessas religiões, tudo aconteceu como se a existência se processasse simultaneamente em dois planos: o mundo do universo físico habitado por seres naturais, e um outro, abstrato, indefinido, ilimitado, habitado por seres sobrenaturais, do qual fazem parte as entidades divinas, os ancestrais e os homólogos espirituais de tudo que tem existência concreta no universo”. (LOYOLA, 1984:49).

Ângela afirma em entrevista, que as doenças materiais, ou seja, que se manifestam em sensações corporais, são mais fáceis de serem contraídas, enquanto as espirituais dependeriam do momento, das condições psicológicas da pessoa.

Ângela: Um exemplo! Você foi no pedicure fazer a unha, ela usou um aparelho. Aí deu uma bactéria e inflamou! Aí você por ser forte, seu espírito também e seu

emocional, você está bem, você vai botar um remedinho, depois disso você está bem. Agora, se seu espírito já está com problema, já está ali passando por ordem superior para a matéria, aquilo vai complicar! E aí você vai passar por outras coisas. Então tudo vem do espírito.

Para Márcio Luiz Domingues (2016), ao estudar a Umbanda de um terreiro em Juiz de Fora, Minas Gerais a doença espiritual:

“...não é apenas a falta de saúde no corpo por algum motivo fisiológico ou psicológico. No caso da doença espiritual, que é tão disseminada no meio umbandista, ela não é considerada uma doença em si, ou seja, um mal efetivo que afeta órgãos e mente, mas é influência do mundo espiritual, que pode desequilibrar o indivíduo, tirar suas forças, afetar sua mente e, se não for tratada a tempo, pode vir a se tornar uma doença, porque sem um controle das forças sobrenaturais sobre o corpo, futuramente pode sofrer consequências físicas e mentais, sendo passível de adoecer efetivamente”. (DOMINGUES, 2016:139-140).

Simone Guedes (1977), ao abordar a loucura na Umbanda, entende que esta categoria não se apresenta aos moldes psicológicos, mas sim, é fruto de uma relação entre o mundo espiritual e seus agentes, com a vítima.

“Por isso a Umbanda não trata com ‘LOUCURA’ (Na Umbanda não há ‘psicopatia’), problema situado numa mente individual, mas com ‘PERTURBAÇÃO’, que envolve uma relação. E por isto a sua teoria está repleta de referências à comunicação: ‘O Exu é um mensageiro’; ‘a comunicação entre espíritos se dá por aproximação e afastamento’; é preciso haver sintonia... É, não uma teoria da loucura, mas parte de uma teoria da comunicação e interação entre os homens”. (GUEDES, 1977:97).

Loyola (1984) classifica em dois grupos as doenças espirituais: o primeiro ligado à quebra de preceitos espirituais daqueles que são iniciados na Umbanda/Candomblé, e o segundo ligado às questões que competem as relações sociais.

“Entre as doenças espirituais, podemos distinguir duas grandes categorias: as ligadas às relações que o paciente mantém com o sobrenatural e aquelas ligadas às suas relações com a sociedade. No primeiro caso, elas podem resultar da violação de tabus ou de preceitos religiosos, do fato de o axé do indivíduo estar fraco, ou até mesmo de uma mediunidade não desenvolvida (doença-de-santo)”. (LOYOLA, 1984:63).

Apesar de em um primeiro momento parecerem separadas, as doenças físicas e espirituais se cruzam no corpo, na medida em que sem a saúde de um, não há a saúde do outro. Loyola (1984), afirma que “não há saúde do corpo sem saúde da alma e, frequentemente, um corpo doente contribui para a doença da alma e vice-versa”. (Loyola 1984:163).

A questão do corpo é relevante para os estudos relacionados a doença e saúde, na medida em que é nele e por meio dele, que as expressões ligadas ao processo de cura e doença, são primeiramente sentidos e somente depois externalizados para seu contexto social. Miguel Ângelo Montagner, ao escrever sobre o conceito de corpo nas obras de Pierre Bourdieu, discute que:

“Para que se veja além de manifestações da alma e suas faculdades, necessário seria encontrar conceitos mediadores entre o recôndito, o pessoal, o irracional, o não consciente e o universo social. Na passagem do social ao conteúdo social dentro dos indivíduos, inserido, marcado, incrustado no agente, forçoso era encontrar esses mediadores. Nesse caso, tanto Mauss quanto Bourdieu tomaram o corpo como esse mediador prático entre o simbólico e o social”. (MONTAGNER, 2006:520).

Assim, as intervenções em questões de saúde estão associadas tanto a males não diagnosticados pela medicina ocidental e/ou não resolvidos pelos tratamentos médicos. Mesmo havendo “situações de complementaridade entre as duas formas de terapia, quando o tratamento espiritual é entendido apenas como um reforço da cura dos males do corpo e da mente, o caso mais frequente é o da oposição: a medicina não tem competência para curá-los pois são males de origem espiritual” (Negrão, 1996:87-88).

Os trabalhos de José Magnani (1980) e Paula Montero (1985) ressaltam questões importantes sobre as terapias em contexto umbandista ao sinalizar que:

- a) as causas das doenças costumam ter seus sintomas diagnosticados não a partir de sensações orgânicas, mas na totalidade da vivência da pessoa enferma;
- b) A cura se dá por via simbólica, a partir da reordenação da vida do doente e da reconciliação das energias positivas e negativas por meio dos rituais, que transformam desordem em ordem.

4.3 Ritualização da cura

Sobre os processos de cura, Miriam Rabelo resalta que é possível curar na medida em que o agente atravessa um momento em que o significado de sua doença é reinterpretado. Nesse sentido, curar-se é antes de tudo, um processo de dar sentido ao processo de adoecimento.

“Desenvolver a ideia de que os tratamentos religiosos atuam na transformação do significado, provendo novos quadros interpretativos para as pessoas em sofrimento. Esta afirmação tem sido repetida por vários estudiosos e, entre seus primeiros porta-vozes foi usada como crítica a tendência de se avaliar as práticas religiosas de cura a partir do referencial da biomedicina. Mas, na medida em que define significado em um plano puramente ideal ou representacional (concepções, crenças, esquemas cognitivos), termina por produzir uma divisão de campos entre a religião e a biomedicina – a primeira lidando com significados e avaliações (a vivência subjetiva do doente) e a segunda com a doença mesma enquanto realidade objetiva”.

(RABELO, 2010:9).

Caroso e Rodrigues (1998) ressaltam a ideia de Rabelo, enfatizando a necessidade de fragmentar e desfragmentar a identidade social do indivíduo doente, processo que ocorre durante a cura.

“Nesse sentido, o sofrimento é, ao mesmo tempo, a experiência da fragmentação ou experiência de caráter negativo, representada pela doença, mas também é o ponto de

partida para a 'desfragmentação', isto é, para a construção ou reconstrução da identidade social". (CAROSO e RODRIGUES, 1998, p. 140).

Os autores ressaltam que a cura, nesse sentido, é expressa como uma ideia de compensação pelo processo de fragmentação e sofrimento do indivíduo. Cura-se a doença não apenas por querer, mas por encontrar na cura, um processo de compensação pela dor, pelo sofrimento.

“Ainda sobre essa questão, é importante ressaltar que a cura assume um papel de compensar o processo de sofrer, caracterizado por uma experiência subjetiva e socialmente construída. Curando-se o indivíduo, se está também assegurando que o mesmo se encontrava doente, e com isso, merecia livrar-se do sofrimento. Sendo assim: “A cura representa a compensação pelo sofrimento, funciona como elemento sistematizador da experiência/trajetória e constitui o parâmetro que demarca o reconhecimento social legitimador do sofrimento” (CAROSO E RODRIGUES, 1998:143).

As reorientações provocadas pelos processos de fragmentação e desfragmentação das identidades sociais, muitas vezes são acionadas por meio de rituais religiosos. Nesse sentido, segundo Rabelo (1993) “não é à toa que tantos estudos tem se voltado para uma compreensão do ritual enquanto espaço por excelência, em que os doentes são conduzidos a uma reorganização da experiência no mundo” (Rabelo, 1993:47).

Contudo, para os rituais gerarem eficácia, é preciso que o indivíduo tenha a crença de que esse sistema, seus símbolos bem como a manipulação dos mesmos possuam para o indivíduo, lógica e significado. Para Turner (1974), “Uma coisa é observar as pessoas executando gestos estilizados e cantando canções enigmáticas que fazem parte da prática dos rituais, e outra é tentar alcançar a adequada compreensão do que os movimentos e as palavras significam para elas [as pessoas]” (Turner, 1974:20).

É preciso, portanto, que os processos rituais sejam naturalizados, que os atos culturais e religiosos possuam uma aura de naturalidade em sua realização. Como afirma Duarte (2003), “todo ato humano é culturalmente ‘construído’, mas nem por isso deixa de ser eficaz e ‘real’. Muito pelo contrário, sua ‘naturalização’ simbólica lhe adjudica a mais veraz das materialidades” (Duarte, 2003:179). Sendo assim, é por meio da simbolização excessiva e creditada, que a intenção ritualística se torna material na crença do indivíduo.

5. Conclusão

Nesta dissertação pesquisei práticas rituais em um terreiro de Umbanda localizado no município de Niterói, chamado Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá, no qual busquei construir um fio condutor do meu trabalho. O tema escolhido foi a busca pela cura de doenças de indivíduos que, de forma mais ou menos intensa, participaram dos rituais do terreiro. As práticas de cura se apresentaram por meio da literatura trabalhada e das entrevistas realizadas, como uma das práticas muito utilizadas e vistas como importante, tanto pelos iniciados, quanto pela *assistência* do terreiro.

Observei que a Umbanda, como religião afro-brasileira, absorve inúmeras práticas de outras religiões também existentes em território brasileiro, como o catolicismo, a indígena e o Kardecismo, apresentando assim características presentes individualmente em algumas dessas religiões, como flechas, cigarros, bebidas alcoólicas, pontos cantados e riscados. A constatação dessas diversas práticas dá-se desde que me confrontei com a Umbanda cearense pela primeira vez, na medida em que todos os terreiros que frequentei, sejam no Ceará, seja em Niterói e proximidades, apresentaram para mim práticas que em maior ou menor nível, se diferenciavam.

Os indivíduos que buscaram o terreiro e que entrevistei, desejando curar-se de determinadas doenças demonstraram que apesar de fazer uso de elementos religiosos do mesmo, não deixaram de utilizar práticas convencionais de medicina, a chamada alopática, com remédios, exames e terapias. Essa característica observada por mim, demarca que os indivíduos deste terreiro não apenas se apegaram aos rituais religiosos para se curar, mas sim utilizarem-se de práticas populares na busca pela cura. Concluo então que a Umbanda apresentada no terreiro, não compete pelo domínio pela cura, mas sim, busca caminhar lado-a-lado com a medicina disponibilizada pelo Estado e pela rede particular.

A mãe de santo, como representante máxima da hierarquia do terreiro, apresentou que seu papel não é de prometer e realizar curas de forma “milagrosa” e indiscriminada, já que “quem faz milagre é Jesus”.

Sendo assim, há um esforço por parte dela em administrar os conflitos relacionados a cura trazidos pelos indivíduos que buscam seu terreiro. Foi-me dito que é necessário ao indivíduo doente, caso haja prescrição de alguns medicamentos ou tratamentos pelos serviços de saúde tradicionais, que o mesmo continue se utilizando destes.

Ao mesmo tempo, ela me apresentou em suas ideias, a necessidade e a importância do apoio emocional às pessoas doentes que buscam o terreiro. Nesse sentido, concluo que o papel atribuído a ela, no do terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá, está ligado a um apoio psicológico, do que uma “promessa mágica” de cura de qualquer doença. Além disso, pontuou que determinadas doenças são oriundas do espiritual, e outras são de ordem material. Tal constatação dela, é corroborada por alguns estudos teóricos sobre práticas de saúde em alguns terreiros de Umbanda.

Os rituais apresentados no terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá, especialmente nos dias de segunda e quarta, por meio de palestras, passes, consultas, buscam assim ser um canal de comunicação e administração de conflitos. O papel atribuído à mãe de santo, às entidades do local, como também aos outros iniciados do terreiro, é oferecer aos doentes um espaço onde poderão pedir ajuda e receber apoio psicológico dos presentes. Concluo: o Terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá, com suas práticas próprias, apresenta à *assistência* práticas rituais que estão ora mais próximos ao Kardecista por meio do ritual de segunda-feira, ora mais próximo dos cultos africanos por meio do ritual de quarta-feira e que visam a resolução de determinados conflitos apresentados na vida cotidiana dos indivíduos, em nosso caso, a saúde.

Passado o momento histórico em que acusações de charlatanismo eram comumente atribuídas aos umbandistas, e combatidas por médicos e pelo aparato estatal, passando hoje por acusações de serem a presença do mal na terra, por parte de alguns grupos neopentecostais, a Umbanda hoje, apresenta-se como um espaço não de conflito com a medicina ocidental, mas sim como um espaço de convivência com tal prática de cura.

Concluo também que a Umbanda não é apenas uma somatória das relações clientelísticas ligando as entidades, pais, mães e filhos de santo na busca por solucionar os seus problemas. Para além da dimensão prática, o Terreiro revela a constituição de redes de relações que afetam o sistema de valores e os comportamentos individuais, já que possuem um conteúdo moral. Assim, os rituais conduzidos pelos pretos-velhos são a chave para a cura porque eles são os atores que põem “panos quentes” nos conflitos e exortam a produção do bem para superar os males.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALENCAR, Cristina Galdino. *O passe no espiritismo: cura ou salvação?* Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiás, 2011.
- ALMEIDA, Leonardo Oliveira de. *Eu sou o ogã confirmado da casa: ogãs e energias espirituais em rituais de umbanda*. Dissertação (Mestrado em Sociologia), Fortaleza, Universidade Federal do Ceará, 2014.
- ALMEIDA, Ronaldo de. *Dez anos do “chute na santa: a intolerância com a diferença*. In: Silva, Vagner Gonçalves da (org.). *Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro*. Edusp: São Paulo, p.171-189, 2007.
- ANDRADE, João Tadeu de; DA COSTA, Liduina Farias Almeida. *Medicina complementar no SUS: práticas integrativas sob a luz da Antropologia médica*. *Saúde e Sociedade*, v. 19, n. 3, p. 497-508, 2010.
- BARBOSA, Wilson do Nascimento. *DaNbandla à Umbanda: Transformações na cultura afro-brasileira*. *Sankofa*, v. 1, n. 1, p. 7-19, 2008.
- BARROS, J. F. P.; NAPOLEÃO, E. *Ewé Òrìsà: uso litúrgico e terapêutico dos vegetais nas casas de candomblé Jêje-Nagô*. Bertrand Brasil: Rio de Janeiro, 2015.
- BARROS, Nelson Filice de; CAVALARI, Thaís Adriana; FURLANETTI, Maria Renata, *et al.* *Yoga and the promotion of health*. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 19, n. 4, p. 1305-1314, 2014.
- BARROS, Sullivan. *Geografia Mítica da Umbanda: Usos e Apropriações Simbólicas dos Espaços Urbanos*. *Espaço & Geografia*, Vol 10, Nº 1, p. 23-49, 2007.
- BASTIDE, Roger. *As religiões africanas no Brasil*. Contribuição a uma sociologia das interpenetrações de civilizações. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1971.
- BENEDITO, Júlio Cezar. *Religiões e religiosidades populares*. O conflito religioso e a simbiose de ritos e performances entre neopentecostais e afro-brasileiros. *Universitas humanística*, n. 61, p. 231-253, 2006.
- BOTELHO, João Bosco L. *Medicina e religião: conflito de competência*. Metro Cúbico: Manaus, 1991.
- BOURDIEU, Pierre. *Os progressos da divisão do trabalho religioso e o processo de moralização e de sistematização das práticas e crenças religiosas*. In: MICELI, S. (Org.). *Pierre Bourdieu: a economia das trocas simbólicas*. 6. ed. Perspectiva: São Paulo, 2007. p. 34-44.

- _____. *Gênese e Estrutura do Campo Religioso* In: MICELI, S. (Org.). *Pierre Bourdieu: a economia das trocas simbólicas*. 6. ed. Perspectiva: São Paulo, 2007.
- GONÇALVES BRITO, Lucas. Energia de Cura: Notas etnográficas sobre uma substância tênue e suas aplicações. In: *Seminário dos alunos ppgas/museu nacional*, Rio de Janeiro. Edição 2016.
- BROWN, Diana DeGroat. *Umbanda e política*. Marco Zero: Rio de Janeiro. 1985.
- BRUMANA, Fernando Giobellina; MARTINEZ, Elda Gonzalez. *Marginália sagrada*. Editora da UNICAMP: Campinas, 1991.
- CACCIATORE, Olga Gudolle. *Dicionário de cultos afro-brasileiros*. Forense universitária: Rio de Janeiro: 1977.
- CAMARGO, Cândido Procópio Ferreira de. *Kardecismo e umbanda: uma interpretação sociológica*. Livraria Pioneira Editôra : São Paulo, 1961.
- CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. *O Trabalho do antropólogo*. Olhar, ouvir, escrever. Brasília: São Paulo: Ed. Paralelo, UNESP, 2006.
- FLÔR, Bárbara Costa; CARRARO, Juliana. *Mercado e caridade: as representações sociais na encruzilhada de um terreiro de umbanda*. In: Anais do Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais, Porto Alegre, 2016.
- CARVALHO, Antônio Carlos Duarte de. *Feiticeiros, burlões e mistificadores: criminalidade e mudança das práticas populares de saúde em São Paulo, 1950 a 1980*. São Paulo: Unesp, 2005.
- CAVALCANTI, Maria Laura Viveiros de Castro. Drama, ritual e performance em Victor Turner. *Sociologia & Antropologia*, v. 3, n. 6, 2012.
- CORRAL, Janaina Leite de Azevedo. *Mídia & Cidadania: Websites de Templos Afro-religiosos como ferramenta de combate à Intolerância*. X Conferência Brasileira de Mídia Cidadã e V Conferência Sul-Americana de Mídia Cidadã, p. 1-6, 2015.
- CORREA, Roberta de Mello. *O Sagrado à porta fechada: (in) visibilidade das religiões de matriz afro-brasileira no campo religioso português*. Tese (Doutorado em Antropologia) Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.
- COSTA, Grasielle Aires da. *O conceito de ritual em Richard Schechner e Victor Turner: análises e comparações*. *Revista Aspás*, v. 3, n. 1, p. 49-60, 2013.
- CUNHA, Welthon Rodrigues. *A linha do oriente na umbanda: função e construção de um campo simbólico religioso*. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião), Goiás, Universidade Católica de Goiás, 2004.

- DA MATTA, Roberto. *Carnavais, malandros e heróis*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1983.
- DE MARCO, Mario Alfredo. Do modelo biomédico ao modelo biopsicossocial: um projeto de educação permanente. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 2006.
- DIAS, Rafael de Nuzzi. *Correntes ancestrais: os pretos-velhos do Rosário*. Tese (Doutorado em Psicologia), São Paulo, Universidade de São Paulo. 2011.
- DOMINGUES, Márcio Luiz. *Saúde, doença e cura em cultos umbandistas: estudo de caso em um terreiro de umbanda na cidade de Juiz de Fora*. 2016.
- DOUGLAS, Mary. *Pureza e perigo: ensaio sobre a noção de poluição e tabu*. Lisboa: Edições 70, 1991.
- DUARTE, Luiz Fernando Dias. A outra saúde: mental, psicossocial, físico-moral? In: PC Alves; MC Minayo (orgs.). *Saúde e doença – Um olhar antropológico*. Fiocruz, Rio de Janeiro. 1994.
- FERNANDES, Saulo Conde. Entre linhas e falanges: a diversidade da umbanda na contemporaneidade. In: Primeiro Simpósio Sudeste da ABHR/Primeiro Simpósio Internacional da ABHZ, São Paulo. *Anais do Primeiro Simpósio Sudeste da ABHR/Primeiro Simpósio Internacional da ABHR*, São Paulo, p. 620-631, 2013.
- FERRETTI, Sérgio E. Sincretismo afro-brasileiro e resistência cultural. *Horizontes Antropológicos*, v. 4, n. 8, p. 182-198, 1998.
- FONSECA, Dante Ribeiro; Antônio Elias Nascimento. Levantamento lexical de palavras encontradas nos Centros de Umbanda do Município de Nova Mamoré, Rondônia e a busca etimológica dos bantuisismos brasileiros. *Veredas Amazônicas*, v. 1, p.1-16, 2011.
- FOUCAULT, Michel. *O Nascimento da Clínica*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1977.
- _____. *A ordem do discurso*. São Paulo: Loyola, 5ª edição. 1999.
- FRIGERIO, Alejandro. A transnacionalização como fluxo religioso na fronteira e como campo social: umbanda e batuque na Argentina. *Debates do NER*, v. 14, n. 23, 2013.
- GARCIA, Daniel, ANTONIO, Raquel De Luna, MEDEIROS, Tamires Andrade, *et al.* *Defumadores com possível efeito ansiolítico utilizados no centro de umbanda caboclo Ubirajara e Exu ventania, Diadema, São Paulo: Um Estudo Etnofarmacológico. Ethnoscintia*, v. 1, n. 1, 2016.
- GIGLIO-JACQUEMOT, Armelle. *Médicos do astral e médicos da terra: as relações da umbanda com a biomedicina. Mediações - Revista de Ciências Sociais*, v. 11, n. 2, p. 83-98, 2006.

GIUMBELLI, E. O “chute na santa”: blasfêmia e pluralismo religioso no Brasil. In: Patrícia Birman. (Org.). *Religião e Espaço público*. São Paulo: Attar/PRONEX, 2003, p. 169-199, 2003.

_____. E. Heresia, doença, crime ou religião: o Espiritismo no discurso de médicos e cientistas sociais. *Revista de Antropologia*, v. 40, n. 2, p. 31-82, 1997.

_____. E. Zélio de Moraes e as origens da umbanda no Rio de Janeiro. In: SILVA, Wagner. (org.) *Caminhos da alma*. São Paulo: Summus, 2002.

GUEDES, Simone L. Umbanda e loucura. In: VELHO, Gilberto (org.). *Desvio e divergência*. Uma crítica da patologia social. 2003.

GUSMAN NETO, Celso Luiz et al. *Transgredir é inevitável: pontos de tensão entre Umbanda e Santo Daime*. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião). Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2012.

GNERRE, Maria Lúcia. Gherana Samihita: corpo e libertação na tradição do Hatha Yoga/Gherana Samihita: Body and Liberation in the Hatha Yoga Tradition. *Numen*, v. 14, n. 2, 2012. p.219-246

HEILBORN, M. L. Antropologia e saúde: considerações éticas e conciliação multidisciplinar. In: VÍCTORA, C. et al. (Org.). *Antropologia e ética: o debate atual no Brasil*. Niterói: EdUFF, 2004. p. 57-64.

HOLZHACKER, Denilde Oliveira; BALBACHEVSKY, Elizabeth. Classe ideologia e política: uma interpretação dos resultados das eleições de 2002 e 2006. *Opinião Pública*, v. 13, n. 2, p. 283-306, 2007.

HONAISSER, Fernando Alves et al. *Terreiros: memórias e representações no espaço sagrado*. Dissertação (Mestrado em Dinâmicas do espaço habitado DEHA), Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2006.

ISAIA, Artur César. Hierarquia católica e religiões mediúnicas no Brasil da primeira metade do século XX. *Revista de Ciências Humanas*, n. 30, p. 67-80, 2001.

_____. Artur Cesar. *Ordenar progredindo: a obra dos intelectuais de Umbanda no Brasil da primeira metade do século XX*. Anos 90, v. 7, n. 11, 1999.

SÁ JUNIOR, Mario Teixeira de. A invenção do Brasil no mito fundador da umbanda. *Revista eletrônica história em reflexão*, v. 6, n. 11, p. 1-14, 2012.

KOSBY, Marília Floôr. Cruzamentos, territórios e patrimônio religioso: sobre a doçura como referência cultural nas comemorações de Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes nas praias do Laranjal, Pelotas/RS, em 2007. *Cadernos de Campo*, São Paulo, v. 17, n. 17, p. 27-36, 2008.

- LANGDON, Esther Jean; WIJK, Flávio Braune. Antropologia, saúde e doença: uma introdução ao conceito de cultura aplicado às ciências da saúde. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 18, n. 3, p. 459-466, 2010.
- LAPLANTINE, L.; RABEYRON, P.L. Medicinas paralelas. São Paulo: Brasiliense, 1989.
- LEWGOY, Bernardo. Representações de ciência e religião no espiritismo kardecista. Antigas e novas configurações. *Civitas - Revista de Ciências Sociais*, v. 6, n. 2, p.151-167, 2006.
- LE MOS, Daniela Torres de Andrade; BAIRRÃO, José Francisco Miguel Henriques. Doença e Morte na Umbanda Branca: A Legião Branca Mestre Jesus. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, v. 13, n. 2, 2013.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. O feiticeiro e sua magia. In: *Antropologia estrutural*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.
- LIMA, Vivaldo da Costa. *A família de santo nos candomblés jejes-nagôs da Bahia*. 2ª ed. Salvador: Corrupio, 2003.
- LÓPEZ, Laura Alvarez; ALKMIM, Tania. Registros da escravidão: as falas de pretos-velhos e de Pai João. *Stockholm Review of Latin American Studies: Afro-Latin American religious Expressions and Representations*, n. 4, p. 37-48, 2009.
- LOYOLA, Maria Andréa. *Médicos e curandeiros: conflito social e saúde*. São Paulo: Difel, 1984.
- LUZ, Madel Therezinha. *Estudo comparativo das racionalidades médicas: medicina ocidental contemporânea, homeopática, chinesa e ayurvédica*. Saúde em novo paradigma, v. 1, p. 151-175, 2012.
- MAGALHÃES, Sônia Maria de. Batalha contra o charlatanismo: *institucionalização da medicina científica na província de Goiás*. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, v. 18, n. 4, p. 1095-1109, 2011.
- MAGGIE, Yvonne. *O medo do feitiço: relações entre magia e poder na sociedade brasileira*. Tese (Doutorado em Antropologia Social), Museu Nacional, UFRJ. 1988.
- _____. *Guerra de Orixá: um estudo de ritual e conflito*. Zahar, 2001.
- MAGNANI, José Guilherme. *Doença e cura na religião umbandista*. Campinas: UNICAMP, 1980.
- MALANDRINO, Brígida Carla. O “bate-cabeça” e o congá: a mutabilidade da umbanda. *Revista de teologia & cultura*. p. 29-40, 2006.
- MARCO, Mario Alfredo de. Do modelo biomédico ao modelo biopsicossocial: um projeto de educação permanente. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 30, n. 1, p. 60-72, 2006.

- MARIANO, Ricardo. Expansão pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal. *Estudos avançados*, v. 18, n. 52, p. 121-138, 2004.
- _____. R. Guerra espiritual: o protagonismo do diabo nos cultos neopentecostais. *Debates do NER*, v. 2, n. 4, 2003.
- MARIZ, Cecília Loreto. O demônio e os pentecostais. In: BIRMAN, Patrícia *et al.*(Orgs.). *O mal à brasileira*. Rio de Janeiro: EDUERJ, p. 45-61, 1996.
- MELLO, Márcio Luiz; OLIVEIRA, Simone Santos. Saúde, religião e cultura: um diálogo a partir das práticas afro-brasileiras. *Saúde e Sociedade*, v. 22, n. 4, p. 1024-1035, 2013.
- MILLER, Joana. Carteira de Alteridade: Transformações Mamaindê (Nambiquara). *Mana*, v. 21, n. 3, p. 553-585, 2015.
- MIRANDA, Ana Paula M. de. A força de uma expressão: intolerância religiosa, conflitos e demandas por reconhecimento de direitos no Rio de Janeiro. *Comunicações do ISER*, v. 66, p. 60-73, 2012.
- _____. A. Entre o privado e o público: considerações sobre a (in)criminação da intolerância religiosa no Rio de Janeiro. *Anuário antropológico*, n. II, p. 125-152, 2010.
- _____. A. Como se discute Religião e Política? Controvérsias em torno da “luta contra a intolerância religiosa” no Rio de Janeiro. *Comunicações do ISER*, v.69, pp.10 –23, 2014.
- MONTAGNER, Miguel Ângelo. Pierre Bourdieu, o corpo e a saúde: algumas possibilidades teóricas. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 11, n. 2, 2006.
- MONTERO, Paula. Da doença à desordem: a magia na umbanda. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
- MOTT, Luiz. *Bahia: inquisição & sociedade*. Salvador: EDUFBA, 2010.
- NASCIMENTO, Adriano Roberto Afonso do; SOUZA, Lídio de; TRINDADE, Zeidi Araújo. Exus e Pombas-Giras: o masculino e o feminino nos pontos cantados da umbanda. *Psicologia em estudo*, vol.6, n.2 p.107-113, 2001.
- NEGRAO, Lísias Nogueira. Magia e religião na umbanda. *Revista USP*, n. 31, p. 76-89, 1996.
- _____. Umbanda: entre a cruz e a encruzilhada. *Tempo Social; Rev. Sociol. USP*, S. Paulo, 5(1-2): 113-122, 1993 (editado em nov. 1994).
- NOGUEIRA, Léo Carrer. Do Negro ao Branco: breve história do nascimento da umbanda. *Caminhos*, v. 5, n. 2, p. 487-491, 2007.
- NOVAES, Regina Reyes. Entre a cruz e a encruzilhada: Formação do campo umbandista em São Paulo. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 13, n. 38, 1998.

- OLIVEIRA, Amurabi. A nova era com um jeitinho brasileiro: o caso do vale do Amanhecer. *Debates do NER*, v. 2, n. 20, p. 67-96, 2011.
- _____. A nova era com axé: umbanda esotérica e esoterismo umbandista no Brasil. *Revista Pós Ciências Sociais*, v. 11, n. 21, 2014.
- OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção Negra: santos pretos e catequese no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Quartet/Faperj, 2008.
- OLIVEIRA, Daniele Chaves Amado de. *Refletiu a luz divina: apontamentos sobre a atuação da imprensa durante o processo de legitimação da umbanda como religião (1940-1950)* In: II Simpósio Internacional de História das Religiões: História, Gênero e Religião: Violências e Direitos Humanos, Florianópolis, 2016.
- OLIVEIRA, Joacenira Helena Rodrigues de. *Representação religiosa sobre o fenômeno do adoecimento e as práticas terapêuticas na perspectiva kardecista*. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2011.
- ORO, Ari. Religiões Afro-brasileiras do Rio Grande do Sul: passado e presente. *Estudos Afro-asiáticos*, ano 24, no. 2, 2002.
- ORTIZ, Renato. *A morte branca do feiticeiro negro: Umbanda e sociedade brasileira*. Ed. Brasiliense, 1991.
- _____, Do sincretismo à síntese. In: ORTIZ, Renato. *A consciência fragmentada: ensaios de cultura popular e religião*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
- PEIRANO, Mariza GS. *Rituais como estratégia analítica e abordagem etnográfica*. Brasília: Departamento de Antropologia/Universidade de Brasília, 2001.
- PEREIRA, Linonly Jesus Alencar. *A Umbanda em Fortaleza: análise dos significados presentes nos pontos cantados e riscados nos rituais religiosos*. Tese (Doutorado em Sociologia). Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2012.
- PRANDI, Reginaldo. *A dança dos caboclos: uma síntese do Brasil segundo os terreiros afro-brasileiros*. São Paulo: Universidade de São Paulo, IN: MAUÉS, RH, São Paulo, 2008.
- _____. Exu, de mensageiro a diabo. Sincretismo católico e demonização do orixá Exu. *Revista Usp*, n. 50, p. 46-63, 2001.
- _____. Referências sociais das religiões afro-brasileiras: sincretismo, branqueamento, africanização. *Horizontes Antropológicos*, v. 4, n. 8, p. 151-167, 1998.
- _____. R. Herdeiras do axé: Sociologia das religiões afro-brasileiras. São Paulo: HUCITEC, 1996.

- PUTTINI, Rodolfo Franco. Curandeirismo e o campo da saúde no Brasil. *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, v. 4, n. SE, p. 87-106, 2008.
- RABELO, M.C. Religião, ritual e cura. In: ALVES, P.C.; MINAYO, M.C.S. (Orgs.). *Saúde e doença: um olhar antropológico*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994.
- _____. Miriam et al. *A construção do sentido nos tratamentos religiosos*. 2015.
- RAFAEL, Ulisses Neves. *Xangô rezado baixo: um estudo da perseguição aos terreiros de Alagoas em 1912*. Tese (Doutorado em Sociologia e Antropologia). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, 2004.
- RAMOS, Arthur. *As culturas negras no novo mundo: o negro brasileiro-III. Brasiliana*, 1946.
- RODRIGUES, Nina. *As coletividades anormais*. Brasília: Senado Federal, 2006. (Edições do Senado Federal).
- _____. N. Mestiçagem, degenerescência e crime. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, v. 15, n. 4, 2008.
- RODRIGUES, N. *Os africanos no Brasil*. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010.
- RODRIGUES, Núbia; CAROSO, Carlos Alberto. *Idéia de sofrimento e representação cultural da doença na construção da pessoa*. Doença, sofrimento, perturbação: perspectivas etnográficas, p. 137-49, 1998.
- ROHDE, Bruno Faria. *A Umbanda tem fundamento, e é preciso preparar: Abertura e movimento no universo umbandista*. Dissertação (Mestrado em Cultura e Sociedade). Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2010.
- _____, B. Umbanda, uma Religião que não nasceu: Breves Considerações sobre uma Tendência Dominante na Interpretação do Universo Umbandista. *REVER: Revista de Estudos da Religião*, v. 9, 2009.
- ROTTA, Raquel Redondo; BAIRRÃO, J. F. M. H. Sentidos e alcance psicológicos de caboclos nas vivências umbandistas. *Memorandum: memória e história em psicologia*, v. 23, p. 120-132, 2012.
- SALLES, Sandro Guimarães de. *À sombra da Jurema encantada: mestres juremeiros na umbanda de Alhandra*. Recife: Editora Universitária UFPE, 2010.
- SANCHIS, Pierre. *Fiéis & cidadãos: percursos de sincretismo no Brasil*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001.
- SCHWARCZ, Lilia Moritz. *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, p. 99-133, 1993.

- SILVA, Patrícia Ferreira. *Axé on-line: a presença das religiões afro-brasileiras no ciberespaço*. Tese (Doutorado em Antropologia). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2013.
- SILVA, Vagner Gonçalves da, *et al.* Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro. São Paulo: Edusp, 2007.
- _____. Neopentecostalismo e religiões afro-brasileiras: Significados do ataque aos símbolos da herança religiosa africana no Brasil contemporâneo. *Mana*, v. 13, n. 1, p. 207-236, 2007.
- _____. Vagner Gonçalves. *O antropólogo e sua magia: trabalho de campo e texto etnográfico nas pesquisas antropológicas sobre religiões afro-brasileiras*. São Paulo: Edusp, 2000.
- SOARES, Mariza Carvalho. Guerra Santa no país do Sincretismo. In: Sinais dos tempos: Diversidade religiosa no Brasil. *Cadernos do ISER*, n° 23, p.75-104, 1990.
- SOARES, Stênio. "Anos da Chibata": perseguição aos cultos afro-pessoenses e o surgimento das federações. In: *CAOS, Revista Eletrônica de Ciências Sociais*. n° 14, p. 134-155, 2009.
- STEIL, Carlos Alberto; HERRERA, Sonia Reyes. Catolicismo e ciências sociais no Brasil: mudanças de foco e perspectiva num objeto de estudo. *Sociologias*, v. 12, n. 23, 2010.
- TALGA, Jaqueline Vilas Boas. *Eu estou nos Axés: relações de hierarquias e reciprocidades estabelecidas nos Candomblés*. Dissertação (Mestrado em Psicologia), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013.
- TRINDADE, Liana Salvia. *Exu: poder e perigo*. Icone Editora, 1985.
- TURNER, Victor Witter. *Dramas, campos e metáforas: ação simbólica na sociedade humana*. Niterói: EdUFF, 2008.
- _____. *O processo ritual*. Petrópolis: Ed. Vozes, 1974.
- TURNER, Victor. 1987. "Social dramas in Brazilian umbanda: the dialectics of meaning". In: *The anthropology of performance*. Nova York: PAJ Publications. p. 33-71.
- UCHÔA, Elizabeth; VIDAL, Jean Michel. Antropologia médica: elementos conceituais e metodológicos para uma abordagem da saúde e da doença. *Cad. Saúde Pública*, v. 10, n. 4, p. 497-504, 1994.
- VERÍSSIMO, Jean F. D. *Intenção do Texto: O Diabo e a Guerra Santa no imaginário dos pentecostais: Espiritismo em confronto*. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) Goiânia: Universidade Católica de Goiás, 2005.
- WEBER, Maximiliano. *Tipos de Comunidad Religiosa. (Sociología de la Religión)*. Economía y Sociedad, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1964

ZANGARI, Wellington. Uma leitura psicossocial do fenômeno da mediunidade de Umbanda. *Boletim Academia Paulista de Psicologia*, v. 25, n. 3, 2005.

CEUB. *Zelio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas*. Rio de Janeiro, 2010.